

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА»**

Збірник тез виступів учасників

Регіонального науково-практичного семінару

**«Актуальні проблеми формування
творчого педагога в контексті нового
Базового компоненту дошкільної освіти»
(26 травня 2021 р.)**

Рівне – 2021

УДК 371: 378

ББК 88.3

П-86

Актуальні проблеми формування творчого педагога в контексті нового Базового компоненту дошкільної освіти: *Збірник тез виступів учасників Регіонального науково-практичного семінару* (м. Рівне, 26 травня 2021 року) / за ред. О.О. Красовської, Л.Б. Мельничук, І.П. Мисько; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука». Рівне: МEGУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2021. 150 с.

У збірнику представлено тези виступів студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука», які присвячено актуальним проблемам формування творчого педагога в контексті нового Базового компоненту дошкільної освіти.

Відповідальність за якість оформлення тез і цитування джерел несуть автори та наукові керівники.

Організатори регіонального науково-практичного семінару:

Красовська Ольга Олександрівна, д. пед. н., проф., завідувачка кафедри початкової та дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»;

Пагута Тамара Іванівна, к. пед. н., доцент, директорка Інституту педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»;

Мельничук Лілія Борисівна, к. пед. н., доцент, завідувачка кафедри педагогіки Інституту педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука».

ЗМІСТ

Арендарчук Н.А. Формування уявлень старших дошкільників про професії дорослих	6
Білецька Д. В. Сутність національно-патріотичного виховання в закладі дошкільної освіти	9
Блищик І. Ю. Технології арт-терапії як засіб формування позитивного інклюзивного освітнього середовища закладів дошкільної освіти	11
Ващук А. С. Система монтесорі-педагогіки в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти	13
Вишневська З.А. Формування соціально-комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку	15
Волинець Ю. М. Особистісно орієнтований підхід як один із принципів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти	18
Воронько У. І. Готовність до школи та адаптація до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку.	20
Гавдуник Х. З. Основні аспекти розвитку самостійності особистості дошкільника	23
Гашпар Е. О. Дидактичні особливості формування мовленнєвого етикету у дошкільників 5-го року життя	26
Глінчук Р. П. Сутність національно-патріотичного виховання в закладі дошкільної освіти	29
Гоч Р. В. Критерії, показники та рівні сформованості у дошкільників знань про рідне місто	31
Даценюк М. С., Рубей В. М. Шляхи підвищення інформаційної культури вихователя в процесі самоосвіти	34
Дзябко М.І. Розвиток образності мовлення дошкільників засобами поетичного слова	37
Дрикалович О. М. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти	40
Зубчевська А. Б. Формування почуття відповідальності як базової якості особистості дошкільника	43
Карпів І.Є. Теоретичні основи методики ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям	46
Карповець В. Г. Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку на заняттях зображувальної діяльності	49
Кляпчук О. В. Педагогічні технології фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми у закладах дошкільної освіти	52
Ковальчук Н.С. Критерії, показники та рівні сформованості культури міжетнічних стосунків у дітей старшого дошкільного віку	55

Корзун О. М. Особливості методики розвитку творчих здібностей дошкільників	58
Костяк Н. В. Психологічні детермінанти морального виховання дітей дошкільного віку	61
Крічфалуші Н. М. Розвиток творчих здібностей дошкільників як психолого-педагогічна проблема	63
Мелькович А. Б. Мистецька освіта в системі формування особистості вихователя закладу дошкільної освіти	66
Мельник О. М. Ігрові ситуації як засіб математичного розвитку дітей дошкільного віку	68
Мельничук І. О. Формування дизайнерського мислення дітей дошкільного віку на заняттях зображувальної діяльності	71
Мехоношина О. В. Сутність інноваційних процесів у логіко - математичній підготовці дітей в закладах дошкільної освіти.	74
Мовнар В.В. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку	77
Мороз О.М. Мета і завдання гуманістичного виховання дошкільників	80
Нейвот Ф. В. Вплив малих форм фольклору на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку	83
Нюнько Ю. В. Міжособистісні стосунки дошкільників як психолого-педагогічна проблема	85
Оніщук І. В. Формування толерантного інклюзивного середовища в закладі дошкільної освіти	88
Охремчук Т. І. Психолого-педагогічні умови інтелектуальної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі	91
Павлюк Ю. З. Гендерні відмінності виховання культури спілкування у дітей дошкільного віку	93
Панкуліч Л. О. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури	96
Петришинець Б.-Е. В. Розвиток відчуття кольору дітей дошкільного віку на заняттях зображувальної діяльності	98
Поліщук Ю. М. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами педагогічної творчості В. Сухомлинського	101
Полюхович Н. В. Людяність як підґрунтя для формування морально-етичних якостей дошкільника	104
Рикун М. Р. Інтегровані заняття як умова розвитку пізнавальної активності в процесі навчання дітей дошкільного віку елементам математики	106
Солонько А.О. Впровадження нетрадиційних технік малювання на заняттях зображувальної діяльності	109
Фаєвська І. П. Формування монологічного мовлення старших дошкільників засобами розповіді за ілюстраціями	112
Федина О. В. Обґрунтування методики розвитку творчих здібностей	114

дошкільників

Фончікі Ю. Ч. Взаємодія з дорослими як умова морального виховання дітей молодшого дошкільного віку	117
Холодова (Угрин) Ю. В. Етапи й прийоми ознайомлення дошкільників з реченням і його будовою	120
Хомич С. О. Метод проєктів як засіб навчання дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти	123
Хомутник О. В. Формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності	125
Червеняк О.І. Методи морального виховання дітей дошкільного віку	127
Чернега Н. В. Творче самовираження дошкільників як актуальна проблема педагогічної теорії та практики	131
Чонка Н. М. Сутність і зміст екологічного виховання дошкільників	137
Шельвах І.П. Організація педагогічного процесу з економічного виховання дошкільників	139
Шепель О. В. Методи і прийоми виховання звукової культури мови дошкільників	142
Юричко І.Ю. Практичні методи ознайомлення дошкільників з природою	145

*Арендарчук Наталія Анатоліївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРО ПРОФЕСІЇ ДОРΟΣЛИХ

В період дошкільного дитинства діти виявляють великий інтерес до професій дорослих. Зокрема, виникає бажання наслідувати старших, діти відчують радість і задоволення від трудових зусиль, усвідомлюють користь своїх дій, виявляють бережне ставлення до праці дорослих. Все це дає можливість обрати дитині свій шлях у майбутньому, адже дитина, яка прийшла сьогодні в заклад дошкільної освіти, – це майбутній трудівник, активний учасник звершень, що відбуваються в нашій країні [4, с. 83].

Проблему трудового виховання, виховного значення праці для дітей досліджували: Г. Беленька, З. Борисова, Л. Калуська, Є. Климов, Т. Маркова, М. Машовець, Я. Неверович, В. Павленчик, Т. Поніманська, В. Тернопільська та ін.

У Базовому компоненті дошкільної освіти проблема ознайомлення дітей з працею дорослих знаходить своє відображення в змісті освітньої лінії «Дитина в соціумі», «Дитина у світі культури». Зокрема, в результаті освітньої роботи, дитина розуміє, що доросла людина володіє професією, має роботу, сім'ю, виховує дітей, турбується про своїх батьків. Виявляє повагу до дорослих. Дитина отримує знання про професійну зайнятість батьків, найближчих родичів, багатоманітність професій у різних сферах діяльності людини. У закладі дошкільної освіти дитина бере участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у самостійній предметно-практичній діяльності [1].

Особливості ознайомлення дітей з професіями дорослих відображається в програмі виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Так, акцентується увага на розширенні уявлень про дитячий садок як установу для дітей, у якій працюють люди різних професій (вихователі, помічники вихователів, кухарі, медична сестра, пралля, двірники та ін.), знайомстві з приміщеннями дошкільного закладу, їх призначенням, обладнанням (кухня, медичний кабінет, пральня) [3].

Діти також повинні знати назви професій дорослих, перш за все – соціально важливих (вчитель, вихователь, лікар, медична сестра, аптекар, кухар, пекар, перукар, фермер, пожежник, міліціонер, будівельник, пілот, водій,

машиніст, швея, продавець та ін.), розуміти значення кожної професії в суспільстві [2].

За визнанням психологів, педагогів, раціональною є така послідовність ознайомлення з працею дорослих:

- 1) накопичення фактів про процес праці, перетворення предмета праці, результати праці, створення уявлення про її значущість;
- 2) формування уявлень про людину праці, її ставлення до праці;
- 3) формування уявлень про колективний характер трудової діяльності.

Дітям старшого дошкільного віку вже доступне розуміння суспільної значущості праці дорослих, способів досягнення її результатів. Вони виявляють цікавість до праці поза межами дитячого садка. Під час спостереження за працею дорослих вихователю слід звертати увагу дітей на її організованість, узгодженість дій, відповідальність та ін. У цьому віці розширюються можливості для виховання трудових навичок і вмінь. Діти оволодівають навичками самообслуговування, самостійно виконують елементарні обов'язки. Приклад трудової діяльності дорослих впливає на них значно сильніше, ніж на дітей молодшого і середнього дошкільного віку [4].

Організуючи спільну діяльність, важливо враховувати форми співробітництва, які залежать від конкретного змісту роботи і віку дітей, а також від того, скільки дорослих і хто саме бере у цьому співробітництві участь. Чим молодші діти, тим більшу участь у співробітництві мають виявляти дорослі, спрямовуючи, організовуючи працю дітей. У спільній діяльності з дітьми старшого дошкільного віку вихователь має ширші можливості рівноправно працювати разом з ними, виконувати трудові роботи, яка вимагає складних умінь і навичок. Доцільною у ній є участь помічника вихователя, інших працівників дитячого садка. Педагогічне ефективне поєднання активності дорослих і дітей у спільній роботі сприяє перейманню досвіду старших, набуттю навичок, необхідних у майбутній самостійній роботі [2].

Серед форм організації навчання визначаємо найбільш ефективними:

- свята («Давні ремесла нашого народу», «Свято однієї професії», «Праця наших батьків», «Ким я стану»);
- конкурси («Найкращий за професією», «Всі професії важливі, обирай на смак»);
- зустріч із представниками різних професій;
- майстер-класи професіоналів;
- самостійна продуктивна праця дітей; фото-вернісаж «Професії наших рідних» [4].

Ознайомленню дітей із працею дорослих сприяють спостереження та екскурсії. Для молодших дошкільників з цією метою організовують екскурсії по дитячому садку, для старших дітей – походи за його межі (до магазину, перукарні, бібліотеки тощо). Добираючи види праці для спостереження, необхідно враховувати їх виховну цінність, доступність змісту для розуміння, ймовірність виникнення у дітей бажання наслідувати трудову поведінку

дорослих. Ефективними є повторні спостереження, які забезпечують формування чітких знань про результати і значущість праці.

Набуті під час спостережень, екскурсій знання й уявлення потребують наступного уточнення і систематизації. З цією метою вихователь проводить з дітьми (переважно старшими) узагальнюючі бесіди («Хто якою працею займається у дитячому садку», «Як ми допомагаємо нашій няні», «Що робить кухар» тощо).

З метою закріплення і уточнення знань про різні види праці використовуються також дидактичні ігри: «Кому що потрібно для роботи», «Відгадай, що ми робимо» (відтворення трудових дій) та ін.

Різноманітні особливості праці дорослих відкривають дітям художні твори різних жанрів (літератури, кіно, живопису тощо), завдяки яким вони пізнають не лише її зовнішні вияви, а й внутрішню суть, мотиваційну сферу, психологічні наслідки. Втім, використання педагогами художніх творів активізує емоційну сферу дітей, спонукає їх до співпереживання з тими, хто працює, за досягнення результату, переконує, що навіть у найскладніших умовах цілеспрямована і працьовита людина зможе досягти своєї мети. Пережиті емоції зумовлюють конкретизацію знань про сутність праці, вимоги, які вона пред'являє людині, і про те, як праця впливає на розвиток, суспільне визнання особистості. Усе це формує основи внутрішньої готовності дитини до самовідданої праці в майбутньому.

Таким чином, знання про трудову діяльність людей є центральною ланкою знань дітей про соціальну дійсність. Вони відіграють вирішальну роль у формуванні ставлення дітей до праці та сприяють соціалізації дитини. Знання про працю дорослих необхідні, оскільки забезпечують розуміння завдань кожної людини і суспільства в цілому, зумовлюють розвиток інтересу до трудової діяльності. Знання про суспільну значущість праці, її мотиви та спрямування регулюють вчинки дітей, перебудовують їхнє ставлення до власної трудової діяльності та продуктів людської праці, сприяють формуванню моральних якостей, а отже, здійснюють позитивний вплив на моральне зростання особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615.
2. Беленька Г. Зростання дошкільника в праці. Київ: Шк. світ, 2010. 112 с.
3. Дитина: освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. Проекту В. О. Огневюк; за наук. ред. Г. В. Беленька, М. А. Машовець. Київ: Ун-т імені Б. Грінченка, 2016. 304 с.
4. Тернопільська В.О., Новиченко В.І. Особливості формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку. *Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки.* 2019. № 2. С. 83-90.

*Білецька Діана Володимирівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

В умовах формування нового громадянського суспільства, яке передбачає розбудову України як суверенної, правової демократичної держави, особливо гостро постає потреба у становленні громадянина як культурно-освіченої, творчої, високодуховної, гуманістично спрямованої особистості зі сформованим світоглядом та почуттям патріотизму.

Слід зазначити, що всі ці якості сформуються, якщо закласти підґрунтя у ранньому дитинстві в сім'ї, закладі дошкільної освіти та закріпити впродовж шкільних років. Важливим періодом у патріотичному вихованні є саме дошкільний та молодший шкільний вік, коли в дитини формуються характер, основи світогляду, поведінки, ідеали, переконання, цінності [2].

Проблемі патріотичного виховання дітей дошкільного віку присвячені праці: Л. Косинської (виховання у дошкільників любові до рідного міста); С. Тесленко (національно-патріотичне виховання старших дошкільників); Н. Борисової, І. Логвіненко, О. Тарасової, О. Христич, Л. Швайки (патріотичне виховання в закладі дошкільної освіти); В. Майбороди (патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами мистецтва) та ін.

Патріотизм – складне і багатогранне поняття, один із найважливіших компонентів індивідуального та суспільного способу життя [2, с. 11].

Мета національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти – виховання національно-патріотичної особистості дитини в дошкільному віці; забезпечення освітнього процесу відповідними інформацією, змістом, методичними складниками, практичними порадами [4, с. 3].

У відповідності до мети, завданнями національно-патріотичного виховання в умовах закладу дошкільної освіти є наступні: ознайомлення з історією рідного краю, життям і побутом народу України; виховання любові до рідного краю (до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста); формування духовно-моральних узаємин між людьми; виховання пошани та любові до культурного спадку свого народу та сучасного мистецтва; формування толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей; культивування кращих рис української

ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; формування мовленнєвої культури [4, с. 4].

Серед сучасних засобів національно-патріотичного виховання виокремлюють: художню літературу, авторські та українські народні казки, дидактичні та рольові ігри; національно-патріотичні ігри (наприклад, «Сокіл», «Джура», заходи Національної скаутської організації «Пласт» тощо), творчі завдання, медіаосвіта.

До ефективних методів і форм організації національно-патріотичного патріотичного виховання дошкільників належать: екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць; тематичні та інтегровані заняття; розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнювальні бесіди; розглядання ілюстративних матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури; запрошення членів родин до закладу дошкільної освіти; спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, свято бабусь тощо); зустрічі з батьками за межами закладу дошкільної освіти [3, с. 25].

Шляхи національно-патріотичного виховання дошкільників у сучасних умовах мають проходити через збагачення їхнього світогляду певними знаннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальноновизнаних тлумачень, накопичення соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім'ї, вулиці, місті (селі, селищі)), через залучення до його культури, родинних традицій, виховання любові до Батьківщини і рідного дому [3, с. 26].

Національно-патріотичне виховання – це не лише виховання почуття любові, а й відчуття належності до своєї Батьківщини, з її історією, географією, мовами й культурами, етносами і ментальністю. На основі аналізу наукових джерел з означеної проблеми нами визначено поняття «національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку», під яким розуміємо інтегративну якість суб'єкта, що передбачає емоційно-позитивне ставлення до себе як особистості та до Батьківщини, діяльнісне, відповідальне, свідоме ставлення до рідного краю, прагнення оволодіти мовою як найголовнішою цінністю свого народу, здатність усвідомлювати себе частиною українського народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Настільна кни-га керівника дошкільного навчального закладу. Частина 5 / упоряд. : Т. В. Панасюк, С. І. Нерянова, А. А. Грищенко. Тернопіль : Мандрівець, 2014. 144 с.

2. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна. *Методист (Шкільний світ)*. 2014. № 11. С. 11-25.

3. Патріотичне виховання в ДНЗ / уклад. І. І. Логвіненко, О. С. Тарасова, О. О. Христич, Л. А. Швайка. Х. : ВГ «Основа», 2016. 463 с.

4. «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О. М. Каплуновська, І. І. Кичата, Ю. М. Палець; за наук. ред. О. Д. Рейпольської. Тернопіль : Мандрівець, 2016. 72 с.

*Блищик Ірина Юрївна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Хом'як Ольга Анатоліївна,
к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ТЕХНОЛОГІЇ АРТ-ТЕРАПІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Запровадження інноваційних технологій в освіті набуває стрімкого поширення. Велику роль відіграють засоби арт-терапії в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Останнє десятиліття ознаменувалося розробкою різних методів психолого-педагогічного супроводу та підтримки таких дітей.

На сьогодні великого поширення набуває процес використання інноваційних технологій в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. Чільне місце серед них посідають технології арт-терапії в роботі з дітьми, які потребують додаткової освітньої підтримки, адже впровадження нестандартних, творчих, немедичних засобів впливу на активізацію внутрішніх ресурсів організму дитини, створює більше шансів для її розвитку.

У дітей, які мають особливі освітні потреби виникають певні труднощі в процесі навчання. Для подолання цих труднощів можна застосувати арт-терапевтичні технології, а також створити позитивне інклюзивне середовище для комфортного перебування дітей в закладі освіти. Наголосимо, що в публікаціях А. Колупаєвої, Д. Романовської та Є. Ярскої-Смірної доведено переваги позитивного інклюзивного середовища. Вагомі напрацювання представлено в дослідженнях О. Вознесенської, М. Наумбург, Л. Повсян, О. Сороки, О. Тіунової та інших щодо потенціалу арт-терапії. Багато науковців переконані, що арт-терапія на сьогодні набуває все більшої популярності, адже активно розвиваються різні грані її застосування.

Сутність розуміння арт-терапії полягає в тому, що вона є методом психотерапії, що використовує різні види мистецтва (літературу, музику, живопис, скульптуру, кіно, театр, хореографію, фотографію тощо) з метою корекції порушень у дітей з особливими освітніми потребами.

У розумінні І. Кузави інклюзія означає, що дитині з обмеженими можливостями надається право відвідувати заклад освіти, у якому створене необхідне адаптоване освітнє середовище та надаються відповідні додаткові послуги, що приносять користь від спільного їх навчання зі здоровими однолітками. При цьому спеціальне освітнє середовище (оточення) має

відповідати потребам і можливостям кожної дитини та забезпечувати адекватні умови й можливості для здобуття нею освіти в межах спеціальних освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, виховання та навчання, корекції порушень психофізичного розвитку, ранньої соціалізації [1, с. 315].

Близьким до поняття «інклюзивне освітнє середовище» є термін «інклюзивний освітній простір», який трактують як систему структурних компонентів (середовищ) навчального закладу, де в доступному для людини з особливими потребами форматі реалізуються освітні та міжособистісні відносини, забезпечуються можливості особистісного й соціального розвитку, соціалізації, саморозвитку та самозміни кожного члена суспільства. Доволі креативною є позиція Т. Зубаревої, яка, характеризуючи інклюзивне освітнє середовище, наголошує, що це система ціннісного ставлення до навчання, виховання й особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також сукупність ресурсів (засобів, зовнішніх і внутрішніх умов), їх життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі та спрямованість на реалізацію індивідуальних освітніх стратегій вихованців [3, с. 22].

У нашу думку інклюзивне середовище закладу дошкільної освіти – це такий простір закладу дошкільної освіти, де забезпечуються комфортні умови для дітей, які потребують додаткової освітньої підтримки. Комфортність є тією якісною основою, яка може реалізувати гуманістичний підхід та забезпечити успішність освітнього процесу дітей дошкільного віку й тим самим сприяти збереженню та зміцненню їх здоров'я. На наш погляд, головне завдання інклюзивного середовища закладу дошкільної освіти, полягає в подоланні відхилень у розвитку вихованців, які потребують додаткової освітньої підтримки та профілактиці небажаних негативних тенденцій.

Поняття «арт-терапія» – це реабілітаційна технологія заснована на використанні можливих засобів образотворчого мистецтва [4]. Багато вчених переконані, що арт-терапія є одним із найсучасніших підходів до корекції та реабілітації дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки, це один з методів психологічної роботи, що використовує можливості мистецтва для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному й особистісному розвитку дитини. Творча діяльність стимулює бажання дитини з особливими потребами спілкуватися, розширювати міжособистісні стосунки. Це один із способів пом'якшити стан відмежованості від інших і запевнити себе в належності до життя не лише своєї соціальної групи, а й суспільства загалом.

Використання елементів арт-терапії під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами вихователі вважають найбільш прийнятними та ефективними. Адже впровадження нестандартних, творчих, немедичних засобів впливу на активізацію внутрішніх ресурсів організму дитини, створює більше шансів для її розвитку.

Отже, значення арт-терапії полягає в тому, що вона є методом психотерапії, яка поєднує різні види мистецтва (літературу, музику, живопис, скульптуру, кіно, театр, хореографію, фотографію тощо) з метою корекції порушень у дітей, які потребують додаткової освітньої підтримки. Арт-терапія сприяє розвитку особистісних можливостей дитини, її інтересів й потреб,

поєднує діагностику і розвиток, гармонізує її внутрішній світ, сприяє покращенню або збереженню її здоров'я, позитивно впливає на фізичний, емоційний, інтелектуальний, соціальний, естетичний і духовний стан, а також допомагає добре засвоювати знання, уміння та навички. Арт-терапевтичні технології доцільно застосовувати для розвитку талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь дітей дошкільного віку, які потребують додаткової освітньої підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку. URL : http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=/F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID= (дата звернення: 15.01.2018).

2. Зубарева Т. Г. Компетентностно-ориентированное повышение квалификации специалистов по созданию инклюзивной образовательной среды: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Курск, 2009. 24 с.

3. Атлас социально-культурных реабилитационных технологий (по материалам проекта «Освоение опыта работы по социализации детей-инвалидов средствами обучающих семинаров») / сост. Ю. С. Моздокова. Москва : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2002. 131 с.

*Ващук Альона Сергіївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Хом'як Ольга Анатоліївна,
к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

СИСТЕМА МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГІКИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Проблема розвитку дітей з особливими освітніми потребами в середовищі закладу дошкільної освіти на сьогодні набуває неабиякої актуальності. Розробка методик і технологій роботи в умовах інклюзивної групи потребує вивчення і впровадження класичної спадщини видатних педагогів. Особливої ваги набуває педагогічний досвід Марії Монтессорі, яка у своїх працях доводить, що діти з особливими освітніми потребами потребують створення

особливих умов навчання і виховання, які б сприяли корекції порушень та розвитку особистості.

Різні аспекти проблеми застосування системи Марії Монтесорі в освіті України простежено у дослідженнях А. Андрушко, В. Горюнова, З. Борисової, Н. Прибильської, Б. Жебровського, Т. Мостової та інших. Вчені І. Дичківська та Т. Поніманська особливості використання системи Марії Монтесорі в українських закладах дошкільної освіти висвітлили в книзі «М. Монтесорі: теорія і технологія».

Дидактичний матеріал М. Монтесорі не вважають навчальним обладнанням у загальноприйнятому розумінні, оскільки його головна мета полягає не в навчанні дітей навичок і передавання їм знань через правильне використання, а в тому, щоб допомогти само будівництву, духовному розвитку дитини [2, с. 99]. Сенсорні матеріали опосередковано готують дитину до сприймання знань та формування певних умінь та навичок. Дитячий розум одночасно всотує багатоманітний сенсорний і моторний досвід, природно розвиваючи при цьому здібності.

М. Монтесорі розглядала освіту як єдине ціле, прагнучи зробити дитину здатною за допомогою мислення осягнути світ природи, культуру [2, с. 107].

Марія Монтесорі вважала, що дитинство є певною сходинкою до дорослого життя, але для цього є дві необхідні умови: розвиток дитини полягає у її навколишньому середовищі, у людях та речах, які її оточують, а також свобода – від якої залежить швидкість зростання дитини. Якщо та чи інша умова відсутня, тоді розвиток гальмується, або ж зовсім припиняється [3, с. 96].

Свої методи Монтесорі почала застосувати у закладах дошкільної освіти, вони базувалися на свободі вибору навчального матеріалу, який би влучно підходив до внутрішніх потреб дітей. Але звісно, роль педагога була необхідною, педагогічно виправданою, задля досягнення певних цілей та для задання відповідного напрямку. Монтесорі розробила цілу низку дидактичних матеріалів, наголошуючи на тому, що дитина повинна самостійно користуватися ними. Девізом її системи є фраза «Допоможи мені це зробити самому». Тобто створивши дидактичне середовище, з метою викликання сенсорних періодів, дитина потрапляє у таке середовище і починає самостійно розвиватися, вчиться самоосвіті, самовихованню.

Організація виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти загальнорозвиваючого типу припускає внесення змін до форми корекційно-розвиваючої роботи. У цьому випадку педагогічний пошук полягає в тому, щоб знайти ті види комунікації або творчості, які будуть цікаві і доступні кожному з учасників групи. Педагог повинен створювати умови, в яких дитина може самостійно розвиватися у взаємодії з іншими дітьми. На заняттях ігри та вправи повинні вибиратися з урахуванням індивідуальних програм навчання. Важливою умовою організації занять повинна бути ігрова форма проведення. Так само необхідно передбачити варіювання організаційних форм корекційно-освітньої роботи: групових,

підгрупових, індивідуальних. У даній моделі можуть гармонійно поєднуватися розвиваючі та корекційні підходи у навчанні та вихованні.

Індивідуальний підхід у системі М. Монтесорі досліджувала І. Дичківська. Згідно її досліджень, під час вивчення матеріалу слід враховувати особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами та їх здорових однолітків, спрямовувати роботу на розвиток їх потенційних можливостей [1].

Отже, Монтесорі-педагогіка в сучасних умовах може виступати як базова педагогічна система в контексті спільного навчання дітей із різними освітніми потребами. Навчання дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи має свої особливості. Його ефективність залежить від використання передового педагогічного досвіду сучасників та видатних педагогів минулого. Саме система М. Монтесорі виступає каталізатором позитивного сприйняття та засвоєння знань дітей з особливими освітніми потребами та їх здорових однолітків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дичківська І. М. М. Монтесорі: теорія і технологія. Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. 304 с.
2. Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтесорі: виклики сучасності. Рівне : Волин. обереги, 2016. 384 с.
3. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. Львів, 2000. 255 с.

*Вишневська Зорина Алмазівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Фундаментальні зміни, що відбуваються в сучасному освітньо-культурному просторі, нова соціокультурна ситуація, суспільні запити і потреби передбачають утвердження пріоритету дошкільної освіти, формування в суспільстві розуміння ранніх етапів життя людини як найвідповідальнішого періоду становлення особистості.

Низка законодавчих актів і постанов у галузі освіти щодо дошкільного дитинства (Закони України «Про дошкільну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю», «Про охорону дитинства», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Базовий компонент дошкільної освіти)

наголошують на повноцінному розвитку дитини, формуванні в дошкільному дитинстві особистісно-значущих умінь і здатностей та набуття освітніх компетенцій (соціальної, комунікативної, інформативної, когнітивної тощо). Виконання цього завдання покладається на заклад дошкільної освіти, оскільки саме тут значною мірою відбувається формування соціально-комунікативної компетенції у дошкільників, чому особливо сприяє ігрова діяльність, адже досвід, який дитина набуває у грі, вона поступово застосовує у своєму житті.

У дослідженнях учених (Л. Артемова, Г. Беленька, А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, І. Загарницька, О. Кононко, С. Курінна, Н. Лисенко, Т. Логвиненко, Л. Лохвицька, Т. Поніманська, Ю. Приходько, І. Рогальська- Яблонська, С. Савченко, С. Сайко) акцентується на необхідності посилення уваги до формування соціальної компетенції дошкільника, що сприяє активізації особистісного потенціалу дитини.

Одним з показників та індикаторів успішності дитини дошкільного віку є соціальна і соціально - комунікативна компетентність.

Компетенція – сукупність певних знань, умінь і навичок, в яких людина є обізнаною і має практичний досвід роботи [1, с. 6].

Сутність компетенції визначається через терміни «знання», «навички», «здібності», що розвиваються в процесі навчання. Також «компетенція» ототожнюється з колом проблемних питань, в яких працівник є обізнаним. При цьому компетентність визначається як результат набуття набору компетенцій та включає особистісні характеристики людини (ініціативність, креативність, відповідальність тощо).

Під соціальною компетентністю дошкільника розуміється якість особистості, сформована в процесі активного творчого освоєння соціальних відносин, що виникають на різних етапах і різних видах соціальної взаємодії.

Соціальна компетентність, як особистісна якість людини користується все більшим попитом у всіх соціальних сферах, розглядається в якості міждисциплінарного предмета і аналізується як складне, багатокomпонентне і багатоаспектне явище [3].

Одним з найважливіших факторів формування соціальної компетентності дитини є розвиток комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція – здатність засобами мови здійснювати мовну діяльність відповідно до цілей, завдань, ситуації спілкування в рамках певної сфери діяльності. В основі комунікативної компетенції лежить комплекс умінь, які дозволяють комуніканта брати участь в мовному спілкуванні.

Соціально - комунікативна компетентність – інтегративна якість особистості, що формується в процесі оволодіння уявленнями і знаннями про соціальну дійсність, активного освоєння соціальних відносин, які є основою побудови і коригування міжособистісних і внутрішньоособистісних соціальних позицій [1, с. 7].

У Базовому компоненті дошкільної освіти поняття «соціально-комунікативна компетенція» визначається як: обізнаність дошкільника з різними соціальними ролями людей; з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватися

відповідних правил під час спілкування; здатність взаємодіяти з особами, які оточують дитину, тобто узгоджувати з ними свої дії, поведінку; усвідомлювати власне місце в певному соціальному середовищі; позитивно сприймати себе; вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим; володіння відповідними способами комунікації у різних життєвих ситуаціях [2].

Загальна характеристика соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку була представлена М. Лісіною. Відповідно до даної характеристики, старші дошкільники здатні приймати на себе функції організаторів взаємодії; пропонувати тему, розподіляти роботу, ролі, проявляти вміння вислухати співрозмовника, узгоджувати з ними свої пропозиції, поступатися, переконувати, виявляти прагнення до отримання інформації в процесі взаємодії [4].

Діти старшого дошкільного віку вже легко вступають в контакт з дорослими та однолітками, вони здатні зацікавити перспективами участі в грі, праці; проявляють чуйність, надають дієву взаємодопомогу та здатні звертатися і прийняти допомогу дорослого або інших дітей. Вони активно взаємодіють з членами групи, вирішують загальне завдання; здатні спокійно відстоювати свою точку зору, при цьому виявляють шанобливе ставлення до оточуючих людей, до їх інтересів.

Складові соціально-комунікативної компетентності дошкільників:

- 1) вміння розуміти емоційний стан однолітка, дорослого (веселий, сумний, розсерджений, впертий та ін.) і розповісти про нього;
- 2) вміння отримувати необхідну інформацію в спілкуванні;
- 3) вміння вислухати іншу людину, з повагою ставитися до її думки, інтересів;
- 4) вміння вести простий діалог з дорослими і однолітками;
- 5) вміння спокійно відстоювати свою думку;
- 6) вміння співвідносити свої бажання, прагнення з інтересами інших людей;
- 7) вміння брати участь в колективних справах (домовлятися, поступатися та ін.);
- 8) вміння шанобливо ставитися до оточуючих людей;
- 9) вміння приймати і надавати допомогу;
- 10) вміння не сваритися, спокійно реагувати в конфліктних ситуаціях [3].

Отже, соціально-комунікативна компетентність розглядається науковцями як готовність дитини ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми. До складу готовності також входять такі особистісні риси: вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях; вміння правильно визначати особливості емоційного стану себе та інших людей; вміння вибирати адекватні способи спілкування з оточуючими і реалізувати їх у процесі взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Айзенбарт М. М., Квас О. В. Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності. *Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний*

журнал / ред. кол. : Н. Примаченко (голов. ред.) та ін. Дрогобич, 2015. № 7 (126). С. 6- 12.

2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615.

3. Жеребцова Н. Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії . *Вихователь-методист дошкільного закладу*. 2014. № 2. С.4-9.

4. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. Москва; Воронеж, 1997. 145 с.

Волинець Юлія Миколаївна,
*студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Хом'як Ольга Анатоліївна,
*к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ ПРИНЦИПІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Входження України в єдиний європейський простір зумовлюють ряд змін щодо організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. Чимало дітей потребують до себе вкрай особливого підходу, а особливо спеціально створеного освітнього середовища.

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти характеризуються переходом від традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Актуальним питанням сьогодення є створення сприятливих умов для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Саме тому впровадження інклюзивного навчання значно розширює можливості гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Ідея інклюзії є дуже привабливою, але потрібно розуміти, що дитина з особливими освітніми потребами знаходиться у ситуації, яка вимагає від неї набагато більшої концентрації та зусиль, ніж від будь-якої іншої дитини.

Спрямованість особистісно орієнтованої освіти визначається як гуманістична. Серед якостей, притаманних гуманності, особливе місце займають якості, пов'язані зі здатністю людини до співпереживання, співучасті. Запровадження особистісно орієнтованого підходу в системі дошкільної освіти є революційним та конструктивним. Сучасна система дошкільної освіти дозволяє використовувати орієнтовано особистісний підхід у навчанні та

вихованні дітей з особливими освітніми потребами, завдяки чому вони мають можливість бути більш успішними у навчанні та поведінці.

О. М. Леонт'єв визначав особистість як цілісне утворення, відносно пізній продукт соціально-історичного розвитку й особливий рівень онтогенетичного розвитку людини [1]. Л. С. Виготський зазначав, що особистість – це поняття соціальне, воно виражає все, що є у людини надприродного, історичного. На думку науковця, особистість не є вродженою, вона виникає в результаті культурного і соціального розвитку [2].

У зв'язку з цим Д. М. Зембицький зазначав, що особистісно орієнтований підхід до дитини полягає в тому, щоб не тільки змінити зміст освіти, але й співвіднести цей зміст з можливостями в першу чергу дитини, і тільки потім – педагога, закладу освіти, міста [3]. За визначенням В. Т. Фоменка, завдання особистісно орієнтованого підходу полягає в тому, щоб кожна дитина могла розвиватися і саморозвиватися, для чого слід створити певний простір свободи особистості, оскільки розвиватися можна тільки будучи вільною людиною. На думку автора, це важливо як для дітей, так і для педагога [3].

Особистісно орієнтований підхід це – цілеспрямований, планомірний, спеціально організований педагогічний прогрес, спрямований на розвиток дитини, яка має особливі освітні потреби, становлення її як особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей, інтересів та здібностей.

В основі особистісно орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність та самостійність. Визнання дитини з особливими освітніми потребами особистістю, принцип відсутності бездарних дітей, принцип неповторності кожної дитини є головними аспектами особистісно орієнтованої педагогіки.

Особистісно орієнтована освіта визначається гуманістичною спрямованістю. В основі гуманного ставлення лежить ціннісне ставлення до іншої людини, усвідомлення її недоторканності, визнання її найвищою цінністю.

Сучасна система освіти дозволяє використовувати особистісно орієнтований підхід у навчанні дітей з особливими освітніми потребами, завдяки чому вони мають можливість бути більш зосередженими та успішними у навчанні. Важливо увесь час пам'ятати про те, що пізнавальні ресурси дитини постійно збільшуються. Чим активніше дитина залучена до освітнього процесу, тим більше шансів, що з часом вона зможе засвоїти те, що раніше давалося з складністю.

Важливу роль у формуванні особистості дитини відіграє сім'я. Надзвичайно важливим для дитини з особливими освітніми потребами є здоровий психологічний клімат в її оточенні. Перераховані вище аспекти є гарантією гармонійного розвитку особистості та дозволяє максимально розкрити її потенційні можливості.

Головним принципом особистісно орієнтованого підходу є створення таких умов, де відбувається визнання цінності, неповторності та цілісності особистості дитини. За таких умов освітній процес для дитини з особливими освітніми потребами стає більш особистісно орієнтованим, якщо опиратися на

можливості дитини, а не на його медичний діагноз. Стиль навчання особи з особливими освітніми потребами – це його індивідуальний спосіб пізнання світу. У свою чергу освітнє середовище має давати постійний та індивідуалізований зворотний зв'язок на дії особи з особливими освітніми потребами.

Отже, центральною фігурою особистісно орієнтованого підходу є дитина з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. Особистісно орієнтований підхід спрямований на розвиток особистості дитини, що здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей її інтересів тощо.

Науковці одностайні в думці, що освіта осіб з особливими освітніми потребами повинна бути особистісно орієнтованою, сприяти розвитку особистості. Визначаючи право кожної людини бути індивідуальністю, необхідно створити дитині з особливими освітніми потребами сприятливі умови для забезпечення прав та можливостей в особистісно орієнтованому освітньому середовищі. Головним принципом створення таких умов це – визнання цінності, неповторності та цілісності їх особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. II. М. : Педагогика, 1983. С. 94-231.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М. : Педагогика, 1991. 479 с.
3. Теория и практика личностно ориентированного образования. «Круглый стол». *Педагогика*. 1996. № 5. С. 72-90.

Воронько Ульяна Іванівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ ТА АДАПТАЦІЯ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Становлення України як суверенної держави, сучасні соціально-політичні процеси, гуманізація та демократизація суспільства активізували модернізаційні процеси в системі освіти. Утілення в практику Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базового компонента дошкільної освіти в

Україні» зумовили пошуки шляхів реалізації неперервності освіти, забезпечення організаційної та змістовної єдності, наступності та взаємозв'язку всіх її ланок, зокрема дошкільної й початкової [1].

У системі неперервної освіти, що впроваджується в Україні, дошкільня та початкова школа мають високе соціальне значення і є вихідними ланками становлення й розвитку особистості повноправного громадянина держави (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, Т. Поніманська, О. Савченко та ін.).

Відповідно до умов сьогодення одним з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної й початкової освіти є пошук шляхів оновлення змісту й удосконалення технології організації освітнього процесу, підвищення його ефективності, забезпечення наступності, зокрема в підготовці дітей до навчання в школі. У зв'язку з переходом на новий зміст, структуру та, зокрема і 11-річний термін навчання особливо актуальною є проблема підготовки дітей до школи [3].

До проблеми дитинства як наукової категорії, як полідисциплінарного явища зверталися вчені А. Богуш, В. Зеньковський, Д. Ельконін, В. Мухіна, В. Сухомлинський та інші. Підготовка дітей до школи знайшла широке відображення у світовому і вітчизняному історико-педагогічному досвіді (Г. Ващенко, П. Каптерев, Я. Коменський, Я. Корчак, Ж. Піаже, Р. Оуен, С. Русова, К. Ушинський, Ф. Фребель, С. Шацький та ін.).

Психологічні основи підготовки дітей до школи досліджувалися в таких напрямках: 1) загальні закономірності формування особистості дитини (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонт'єв, С. Рубінштейн та ін.); 2) спеціальна її підготовка (Л. Божович, В. Давидов, Б. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костюк, Г. Люблінська та ін.); 3) діагностика психологічної готовності до шкільного навчання (О. Венгер, Ю. Гільбух, В. Дубровіна та ін.). Однак, суспільство ставить нові проблеми, активізує нові вимоги до розвитку дошкільної освіти [4, с. 3].

Перехід дитини з закладу дошкільної освіти у заклад середньої освіти є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у закладі дошкільної освіти, в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.

Критерієм нормальної адаптованості дитини до шкільного навчання є її позитивне ставлення до школи, розуміння пояснюваного вчителем навчального матеріалу, самостійність, здатність зосереджувати увагу при виконанні завдань, охоче виконання громадських обов'язків і доброзичливе ставлення до

однокласників. Усе це засвідчує належну ефективність процесу соціально-психологічної адаптації до школи – активного пристосування дитини до класу, вчителя, свого місця у школі [2, с. 26].

Високий рівень адаптації дитини забезпечують виховання її у повній сім'ї, у якій нема конфліктних ситуацій; належний рівень освіти батька й матері, правильні методи виховання у сім'ї; позитивне ставлення до дітей вихователя старшої (підготовчої до школи) групи; позитивне ставлення до дітей учителя першого класу; функціональна готовність дитини до навчання у школі; сприятливий статус дитини у групі до вступу в перший клас; задоволеність спілкуванням із дорослими; адекватне усвідомлення свого становища в групі однолітків. З урахуванням цього грузинський педагог-новатор Шалва Амонашвілі стверджував, що дітей-шестирічок потрібно готувати не просто до школи (навчання читання, письмо, лічба), а готувати до ролі учнів, щоб вони розуміли свою нову позицію, нову роль вчителя, значення і зміст його вимог і оцінок [5].

Період соціально-психологічної адаптації триває від 10-18 днів до 1-3 місяців і супроводжується змінами в емоційній сфері дитини (зростання внутрішньої напруженості, рівня тривожності, імпульсивна взаємодія з дорослими тощо). Низький рівень адаптації проявляється у негативному ставленні до шкільного навчання, переважанні негативного настрою, відсутності інтересу до навчальних занять, недбалому виконанні завдань, небажанні самотійно працювати. Це засвідчує факт шкільної дезадаптації дитини – прояву психогенного формування особистості, що зумовлений особливостями її об'єктивного і суб'єктивного статусу в школі та сім'ї і може спричинити порушення навчальної діяльності в майбутньому [2, с. 18].

Труднощі адаптації дитини до шкільного навчання зумовлені нерівномірністю розвитку пізнавальної сфери та довільної регуляції поведінки. Діти, які не встигають за шкільним ритмом, потребують особливої уваги, індивідуальної роботи вчителя. Складно адаптуються також діти з недорозвиненою дрібною моторикою. Нерідко вони, відзначаються достатнім, навіть високим рівнем мовленнєво-мислительних операцій, тому дорослі не відразу звертають увагу на їх труднощі в оволодінні письмом (С. Ладивір). Особливо важко першокласникам, які мають проблеми розвитку мовлення, мислительних операцій (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, умовисновки, розмірковування) [3].

З огляду на це в роботі зі старшими дошкільниками вихователі повинні уважно аналізувати особливості їхнього розвитку, прогнозувати імовірні проблеми в школі, спрямовувати зусилля на розвиток їхніх знань, умінь і навичок, що максимально полегшило б адаптацію в шкільному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні проблеми передшкільної освіти: навч.-метод. комплекс / уклад. : С. І. Матвієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 240 с.

2. Бербенюк І. О. Першокласник: Проблема адаптації. Формування готовності дитини до навчання в школі. Чернівці, 2013. 120 с.

3. Богуш А. М. Передшкільна освіта: реалії сьогодення. *Педагогічні науки: Зб. наукових праць / Херсон. держ. університет. Херсон, 2011. Вип. LVIII. Ч. I. С. 34-38.*

4. Гавриш Н. Освітній напрям «Мовлення дитини»: впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). *Дошкільне виховання. 2021. № 3. С. 3-8.*

5. Готовність дитини до школи / Упоряд. Л. Богуславська, Т. Гончаренко, Л. Кондратенко / За ред. С. Максименка, О. Плавник. Київ : Главник, 2004. 112 с.

*Гавдуник Христина Зеновійвна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

В реаліях сучасності для розвиненої особистості важливо володіти рядом рис, які допоможуть їй у повсякденні приймати рішення, брати на себе відповідальність та презентувати себе довколишньому світу як окремого автономного індивіда. Серед таких рис, на нашу думку, варто виділити самостійність. Вона є ключовою базовою особистісною якістю для виховання та становлення самостійної соціальної одиниці, якою є людина. Безперечно, без розвитку самостійності неможливий розвиток інших особистісних якостей дитини, яка без цієї риси не усвідомлює своє окреме місце в житті, не відокремлює себе як суб'єкта. Сепарація від матері відбувається значно легше, коли дитина відчуває себе самостійною, і опанувати довколишній світ, проявляти пізнавальну, фізичну активність буде швидше і охочіше.

Досліджуючи саму суть феномену самостійності у психології, вчений О.К. Осницький дійшов до висновку, що самостійна поведінка і сама самостійність першочергово пов'язана з певною метою, цілями, що стають основними регуляторами активності людини. За допомогою цих цілей самостійна людина уміє керувати своїми мотивами, відтак співставляючи їх з мотивами у оточуючих людей. Соціальний спосіб життя, необхідність взаємодії з іншими людьми та хоча б мінімального урахування їхніх потреб спонукає людину до прояву самостійності, що закладається в особистості людини ще в ранньому

віці. Несамостійна людина найчастіше діє ситуативно, надмірно підлаштовується під обставини, що склалися на певний момент часу. Самостійна обере варіант зміни самого середовища, адаптації його під свої потреби та цілі. Така людина прагне вийти з будь-якої ситуації, проте у випадку особистої невдачі вона не буде звинувачувати в цьому когось іншого крім себе. Вона приймає відповідальність на себе, водночас виборює право на помилку. Приймаючи рішення, втілюючи ці рішення у життя, розуміючи всю вагу особистої відповідальності, людина починає відчувати себе самодостатньою та розуміти, що у неї є цінність [2].

Самостійність як якість особистості сприяє розвитку впевненості у собі, відчуття цінності власного життя, активності та відповідальності. Тому не дивно, що серед педагогів існує значний інтерес до шляхів та способів виховання самостійності у дітей. Низка уже відомих прийомів розвитку та виховання у дошкільному віці базових особистісних якостей вивчається педагогічною наукою, зокрема нашою вітчизняною.

Дослідниця В. Маршицька зазначає, що самостійність у педагогіці визначається рядом ознак. Це – багатовекторне поняття, якість особистості, яка тісно пов'язана з її загальним розвитком, що включає в себе здатність дитини вирішувати проблеми пізнання навколишнього середовища, умов активізації навчально-пізнавальної діяльності. Самостійність також може означати складник результативних мисленнєвих процесів, які є пов'язаними з постановкою нових проблем та пошуків їхнього вирішення. Ця якість особистості вважається чинником забезпечення взаємозв'язку навчання та самонавчання [4].

Ініціатива, що є проявом самостійності та є ознакою індивідуальності дитини, як стверджує Н. Дудник, вказує на те, що суб'єкт здатен до самостійної дії, яка у свою чергу змінює її особистий стан, наперекір природній інерції. Самостійна діяльність в спеціальному педагогічному середовищі є такою активністю, що виконується за посередньої участі вихователя без його активного втручання, але за його завданням у спеціально відзначений для цього час, при цьому дитина навмисно прагне досягти поставленої мети, при цьому вона повинна застосовувати свої зусилля і виражати в різноманітних формах результат розумових, фізичних, соціальних дій. До провідних виявлень розвитку самостійності дошкільників прийнято відносити: 1) здатність визначати підставу для тих чи інших учинків, вибір поведінки; 2) здатність відокремлювати власну позицію; 3) здатність до незалежної реалізації структурних блоків пізнавальної діяльності; 4) планування, регулювання і аналіз своєї діяльності без допомоги інших; 5) вміння співвідносити свої прагнення і можливості, адекватно оцінювати процес своєї діяльності [1].

Вся ця система здібностей розвивається завдяки вихованню у закладах дошкільної освіти за умови належної підтримки та заохочення дитини. Розвивальне середовище, куди потрапляє дитина у процесі дошкільного виховання, повинно засновуватися на принципах саморозвитку, самоосвіти і самовиховання. Позитивними результатами взаємодії дошкільника з таким розвивальним середовищем полягають в тому, що уже у старшій групі дитина

може діяти незалежно від директиви чи допомоги дорослих, давати приблизну оцінку своїм можливостям, самим проявляти ініціативу та починати відстоювати свої інтереси, щоб у майбутньому захищати власні міркування. Самостійність дитини-дошкільника повинна проявлятися у будь-якій із основних видів її діяльності: грі, спілкування, художній творчості, праці, навчанні. Також і багато сфер активності та життєдіяльності дитини уже стають самостійними – дошкільник набуває самостійності у креативній, фізичній, соціально-моральній та емоційно-ціннісній формах активності [4].

Шляхи виховання самостійності описані в багатьох літературних джерелах, проте рідко зустрічаються спроби систематизувати та узагальнити їх у окрему програму. Вчена М. В. Савченко розробила експериментальну модель виховання самостійності у дітей дошкільників, поділивши її на кілька етапів виконання: інформаційно-ознайомлювальний, тренувально-ігровий, самостійно-діяльнісний, оціннорефлексивний. Оскільки провідним видом діяльності для дошкільного віку є ігрова, то основне середовище, де потрібно застосовувати цю розроблену вченою модель, є ігровим.

На інформаційно-ознайомлювальному етапі педагог повинен реалізувати розроблені ним ігрові проекти в повсякденне життя дошкільників. Робота з дітьми має викликати зацікавлення їх темою проекту, повинна проводитись діагностика рівня знань за темою гри, активізація і мотивація їх до участі в грі. Для цього педагоги можуть використовувати такі методи: спостереження, екскурсії, бесіди за темою гри, демонстрація відеоматеріалів за темою ігрового проекту, бесіди з фахівцями, проблемні ситуації, показ способів виготовлення атрибутів для гри засобами зображувальної та трудової діяльності. Тренувально-ігровий етап передбачає застосування таких методів роботи з дітьми: обговорення плану логічних дій ігрового проекту; моделювання рольових портретів та карт ігрового проекту, вправлення у навичках роботи за ними; вправлення у навичках етично-морального вирішення конфліктних ситуацій у грі; вправлення у навичках підготовки та відбору атрибутів до кожної ролі; заохочення творчих проявів дітей у грі; вправлення у навичках розігрування рольових дій відповідно портретів та ін. На самостійно-діяльнісному етапі вкрай важливо використовувати такі методи роботи: гра, організована дітьми самостійно; вправлення у навичках побудови діалогу за сюжетом ігрового проекту; заохочення до гри шляхом нагородження. Методи роботи на останньому, оціннорефлексивному етапі: обговорення результатів гри, вправлення у навичках самостійної роботи з картою системних логічних дій ігрового проекту в плані її розширення новими сюжетними лініями, вправлення у навичках виготовлення нових атрибутів [3].

Отже, самостійність є, безперечно, базовою якістю особистості, яка своїм розвитком забезпечує розвиток інших важливих особистісних рис, як от відповідальності, самодостатності, пізнавальної активності. Тому незаперечним є той факт, що самостійність дитини варто виховувати не тільки у молодшому шкільному віці, а й набагато раніше, коли закладаються підвалини індивідуальності дитини, головним чином у дошкільлі. Найкращим варіантом розвитку самостійності є застосування прийомів та засобів виховання під час

провідного виду діяльності дошкільника, яким є ігрова діяльність, методи якої допоможуть дитині набувати більшої суб'єктності, самостійності мислення, поведінки та сприймання себе як окремого індивіда.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дудник Н. Виховання самостійності у дітей дошкільного віку. *Гірська школа Українських Карпат*. 2018. № 19. С. 118-122.
2. Осницкий А. К. Психологические механизмы самостоятельности. Москва; Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2010. 232 с.
3. Савченко М. В. Експериментальна модель виховання самостійності в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2012. Вип. 11. С. 323-327.
4. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / Г. Беленька, С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Маршицька, С. Нечай, О. Остряньська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; за заг. ред. О. Рейпольської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 330 с.

*Гашпар Етела Олександрівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У ДОШКІЛЬНИКІВ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Сучасний демократичний розвиток соціокультурних відносин України з іншими країнами і народами Європи зумовлює зростання національної самосвідомості, підвищення вимог до культури людських взаєностосунків, пробуджує громадський інтерес до нормативних статусів культури поведінки та спілкування і відповідно актуалізує проблему виховання мовленнєвого етикету у підростаючого покоління. Мовленнєвий етикет є одним із усталених засобів організації продуктивного міжособистісного спілкування. У дошкільному віці інтенсивно засвоюються моральні почуття дітей, розвиваються норми та правила поведінки; формуються риси характеру й етичні навички, починає складатися стиль взаємовідносин із дорослими й однолітками.

Проблема виховання мовленнєвого етикету у дітей завжди перебувала в центрі уваги представників української етнопедагогіки, а з розвитком педагогічної науки, реформуванням мовної освіти знайшла відображення у

працях вітчизняних педагогів, психологів і мовознавців. Педагогічні основи виховання у дошкільників мовленнєвого етикету, навчання його основних норм і правил сформульовано у працях Г. Андрієвської, А. Богуш, М. Вашуленка, К. Журби, Є. Івашиної, В. Киричок, В. Сухомлинського, Л. Ткачук; психологічні засади формування у дітей морально-етичних цінностей у процесі міжособистісної комунікації розкрито у дослідженнях І. Беха, М. Боришевського.

З огляду на актуальність зазначеної проблеми, метою окреслених тез є обґрунтування дидактичних особливостей формування мовленнєвого етикету дошкільників 5-го року життя.

Український мовленнєвий етикет – це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості. Він сформувався історично в культурних верствах нашого народу й передається від покоління до покоління як еталон порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності та честі, української шляхетності й аристократизму духу [4, с. 14].

У формуванні мовного середовища для дітей важливе місце треба відвести навчання правил мовленнєвого етикету, під яким розуміють сукупність правил поведінки, що допомагають показувати шанобливе ставлення до інших людей.

У програмних вимогах серед завдань формування мовленнєвого етикету дітей 5-го року життя виокремлено наступні:

1. Збагачувати словник дітей новими формами мовленнєвого етикету в ситуаціях вітання («Привіт», «Вітаю тебе»); прощання («До зустрічі», «На все добре», «Прощай»); знайомства («Давай познайомимося...»; «Як тебе (Вас) звати?» «Мене звати... А тебе?»); подяки («Я Вам дуже вдячний», «Ще раз дякую»); прохання («Я тебе (Вас) дуже прошу»; «Будьте ласкаві»); вибачення («Вибачте», «Прошу не ображатися на мене»).

2. Продовжувати вчити дітей культури мовленнєвого спілкування: розмовляти спокійним, лагідним тоном, з усмішкою; не втручатися в діалог старших; розмовляти з дітьми та дорослими привітно, тактовно висловлювати відмову, незгоду.

Давати поняття про культуру взаємин: негарно мовчати, коли треба говорити і навпаки; не використовувати короткі відповіді на зразок «угу», «ага»; не вживати слів-вульгаризмів, жаргонних слів [1, с. 70].

Навчання дитини мовному етикету має будуватися у двох основних напрямках: навчити правилам етикету; користуватися ввічливими словами в повсякденному житті.

Навчання мовному етикету проводиться в декілька послідовних етапів:

1. Сприйняття формул мовленнєвого етикету.
2. Репродуктивне відтворення формул, характерних для тієї чи іншої ситуації мовного спілкування.
3. Навчання «розгортання» вивчених формул мовленнєвого етикету.
4. Навчання прояву доброзичливості з допомогою інтонації і міміки [2].

Послідовність роботи всередині кожного етапу визначається логікою засвоєння матеріалу від сприйняття до самостійного використання в повсякденному спілкуванні.

Етап сприйняття передбачає введення в активний словник дитини достатньої кількості формул мовленнєвого етикету. Етап репродукції (тренування) формує вміння вибирати з урахуванням ситуації потрібну формулу (де, коли, з ким, навіщо говориш). Етап «розгортання» пов'язаний з активним включенням формул етикету мови в лексикон дитини. Наприклад, якщо замість стандартного «До побачення» сказати: «До побачення, до зустрічі», – то таке розгортання фрази внесе до формули мовленнєвого етикету теплоту, підкреслить індивідуальність мовця [3, с. 28].

Ефективність навчання дітей 5-го року життя ввічливому спілкуванню залежить від розмаїтості використовуваних форм і методів роботи. Оптимальною формою навчання одиницям мовленнєвого етикету є організація рольової гри, адже саме середній дошкільний вік характеризується розквітом навичок у дітей 5-го року життя сюжетно-рольових ігор. Роль, яку виконує дитина, задає йому стереотип мовної поведінки. Рольова побудова мовленнєвої ситуації дає можливість розіграти її за правилами, наблизити до норми. Рольова гра дозволяє привчати дітей враховувати не тільки ситуацію спілкування, а й вік, стать, ступінь знайомства з тими чи іншими людьми.

Серед найбільш ефективних форм можна також назвати проведення свят і розваг про ввічливість, використання ілюстрацій, творів дитячої художньої літератури, мультфільмів, які в образній формі навчають дітей правилам культурного спілкування. На заняттях щодо виховання мовленнєвої культури можна використовувати різні види театрів, моделювання проблемних ситуацій.

Під час навчання мовленнєвого етикету дітей молодшого та середнього дошкільного віку цілком доцільним є введення цих формул до дидактичних ігор і вправ із використанням сюжетної ляльки («Лялька Даринка збирається на гостини», «Даринка лягає спати», «В Даринки День народження» тощо).

Під час гри вихователь особливу увагу звертає на вживання дітьми формул мовленнєвого етикету; намагається активізувати всіх учасників гри, урізноманітнюючи завдання (вимовляти разом, пригадати, як про це повідомлялося в казці, оповіданні тощо) [3].

Задля активізації формул мовленнєвого етикету вихователем можуть бути використані танцювальні вправи та рухливі ігри, морально-етичні ситуації тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5. Богущ А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2015. 176 с.

6. Гарбуз С. Етикет для дітей у дитячому садочку. URL : <https://mala.storinka.org/світлана-гарбуз-етикет-для-дітей-у-дитячому-садочку.html> (Дата звернення: 30.01.2020 р.).

7. Луценко І. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: Готуємося до мовленнєвого спілкування з дошкільниками. 2-е вид., перероблене і доповнене. Київ : Світич, 2013. 208 с.

8. Стельмахович М. Г. Мовний етикет. Культура слова. Київ, 1981. Вип. 20. С. 23-27.

*Глінчук Руслана Петрівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Однією із провідних концептуальних ідей ХХІ століття є правове виховання людини, що набуло широкого розповсюдження у світовому співтоваристві, та зумовило завдання виховання нового типу молодого покоління, яке знає свої права, уміє їх відстоювати, а також поважати права інших. Важлива роль у формуванні правосвідомої особистості належить процесам правової соціалізації та правового виховання дітей і молоді, створенню умов для адаптації молодого покоління до суспільно-правових норм і цінностей, формуванню гуманістично зорієнтованої, законослухняної особистості з розвиненим правовим світоглядом, громадянськими якостями, почуттям власної гідності, поваги до закону, відповідального ставлення до прав і свобод інших людей [1, с. 34].

Аналіз наукової літератури свідчить про значний інтерес учених до вивчення психолого-педагогічних аспектів правової соціалізації молодого покоління, формування правосвідомості та правової культури дітей і молоді, а саме: сутність і специфіка правової освіти й культури дошкільників та школярів (В. Дубровський, Г. Давидов, В. Квасов, І. Котюк, В. Оржеховська, М. Подберезський, О. Пометун, Т. Ремех, Л. Твердохліб, Н. Ткачова, М. Фіцула, М. Щербань та ін.).

Мета освітньої роботи з правової освіченості дошкільників – дати дітям початкові знання про норми поведінки, формувати навички їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки, виховувати повагу до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, знайомити з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо [2]. Для досягнення вказаної мети правовиховна робота з дошкільниками передбачає розв'язання низки завдань.

Пізнавальні завдання: формувати у дошкільників розуміння цінності людської особистості, цінності життя і здоров'я людей; уявлення про нашу державу, її закони, права та обов'язки людей, правила і норми їхнього співжиття в соціумі; правову свідомість, уміння діяти відповідно до закону; повагу до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; утверджувати

гуманістичну мораль; виявляти правдивість, чесність у стосунках із молодшими, справедливість в оцінці їхньої поведінки.

Розвивальні завдання: розвивати у дітей критичне, логічне мислення, вдумливість; вміння оцінювати ситуації морально-правового змісту; вміння запобігати виникненню конфліктів, долати їх; висловлювати та відстоювати свою точку зору; аналізувати власну позицію та враховувати думку інших; почуття відповідальності за свої дії; вміння захищати молодших від несправедливості, грубощів, зухвальства;

Виховні завдання: виховувати у дошкільників пошану до законів України; уміння дотримуватися правових обов'язків та користуватися своїми правами; почуття гордості за себе, за свою індивідуальність, гідність, впевненість у своїх можливостях; шанобливе ставлення до рідних, знайомих, відчувати межу припустимої поведінки; почуття відповідальності за доручену справу, результат якої важливий для навколишніх; готовність радіти успіху ровесника, розділяти його засмучення, допомагати в разі необхідності; бажання виконувати правила співжиття у сім'ї; розрізняти обов'язки і поважати права кожного члена сім'ї, сумлінно виконувати власні обов'язки [3, с. 206].

Розглянемо форми, методи і засоби морально-правової роботи з дітьми дошкільного віку. Провідним видом діяльності для дитини є ігрова діяльність. У грі виховується позитивна самооцінка та формується на її підставі «Я»-концепція. Використовуючи різноманітні ігрові вправи, діти набагато легше засвоюють матеріал, працюють із більшим зацікавленням. У плані виховної роботи з дошкільниками доцільно проводити: ігри-вправи на актуалізацію «Я»; ігри-вправи, в яких дітям пропонується розв'язати ситуації з певним морально-правовим змістом; дидактичні ігри, наприклад, «Порівняй героїв казок», «Яке право порушено», «Що добре, а що погано», «Східці правди (доброти, ввічливості)» та інші; ігри-стратегії та сюжетно-рольові ігри.

Необхідно зазначити, що процес усвідомлення дитиною себе як реально діючої особи перебуває під сильним впливом так званого ідеального самообразу. Він формується на ранніх етапах розвитку особистості в умовах позитивних емоційних контактів дитини з близькими дорослими, а також внаслідок ототожнення себе з героями казок, оповідань – носіями високих моральних якостей. Тому необхідно широко звертатися до творів художньої літератури та усної народної творчості. Завдяки вмілому педагогічному керівництву можна спрямувати емоційне сприймання дошкільниками художніх творів у русло моральної та правовиховної освіти. Доцільно проводити літературні ігри, які можуть бути як складовою частиною занять з художньої літератури, так і проводитися окремо як мовленнєві заняття на літературному матеріалі. У них може брати участь невелика група дітей, щоб кожна дитина мала можливість проявити свою ініціативу.

Із старшими дошкільниками проводяться морально-етичні бесіди на такі теми: «Правила доброти», «Наші обов'язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші. Цікавим є метод використання умовних знаків «Права дитини» [2].

У правовиховній роботі з дітьми доцільно також використовувати засоби театру. Як зазначають психологи, використання театру та елементів театралізованих дій розширює владу свідомості над емоційно-інстинктивною сферою людини. Мистецтво театру впливає не тільки на свідомість актора та глядача, а й на глибинні психічні процеси. Дитина не усвідомлює того глибинного сліду, який залишає в її душі знайомство з театральною виставою, участь у драматизаціях або театралізованих діях, а дорослий бачить «відгуки» благодійного впливу мистецтва в поведінці, мовленні, жестах вихованця.

Правове виховання дітей дошкільного віку ми розуміємо як суспільно та особистісно важливий напрям процесу їхньої правової соціалізації, який цілеспрямовано здійснюється у взаємодії сім'ї і закладу освіти і передбачає формування основ правосвідомості особистості дитини, засвоєння уявлень і переконань про норми права з відповідним ставленням до них і практики їх реалізації у повсякденному житті, як детермінанти їхньої правомірної поведінки та профілактики асоціальних вчинків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Довбня С. О. Правове виховання – складова життєвої компетентності дітей дошкільного віку. *Інноватика у вихованні* : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2018. С. 34-41.

2. Дрожек Н. В. Особливості правового виховання дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, II (16), Issue: 33, 2014. URL. www.seanewdim.com

3. Задорожна Г. С. Здійснення правового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті наступності. *Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.* Вип. № 86. Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. С. 205-209.

*Гоч Руслана Вікторівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗНАНЬ ПРО РІДНЕ МІСТО

Одним із засобів розвитку та активізації мовленнєво-пізнавальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку виступає процес ознайомлення з рідним містом, який дає їй можливість пізнати і зрозуміти закономірності довкілля, у якому вона живе, перейти у процесі пізнання від явищ до сутності, зрозуміти внутрішню будову предметів і явищ довкілля, правильно їх пояснити і використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності.

Саме в період дошкільного дитинства відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуття мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Заклад дошкільної освіти виконує важливу роль у вихованні дітей, формуванні в них любові до рідного краю, історичної пам'яті, духовності, національного характеру. Адже все, що закладається дитині в період навчання і виховання в закладі дошкільної освіти, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку [1].

Проведений теоретичний аналіз наукової літератури засвідчив, що проблему патріотичного виховання, краєзнавчої діяльності у закладі дошкільної освіти досліджували видатні класики вітчизняної педагогіки, а саме: І. Огієнко, М. Стельмахович, Г. Ващенко, І. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші, а також сучасні вчені, зокрема: А. Богуш, О. Вишневський, П. Кононенко, В. Кононенко, В. Кузь, Т. Поніманська, Ю. Руденко та інші. Ученими розкрито теоретичні й методичні аспекти досліджуваної проблеми, визначено загально-людські й національні цінності, наголошено на значущості краєзнавчої компетентності у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління.

Метою окреслених тез є обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості у дошкільників знань про рідне місто.

Дитина старшого дошкільного віку може і повинна знати, як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, яка природа рідного краю та країни, де дитина живе, які люди за національністю, за особистими якостями населяють її країну, чим прославили вони рідну країну і увесь світ, що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни. Така схема змісту знань про рідну країну, на основі яких можливо вже в дошкільному віці формувати дієве ставлення до неї [3, с. 12].

З огляду на вказане вище, у процесі визначення критеріїв ми виходили із наступних навчально-виховних завдань для старших дошкільників у контексті ознайомлення з рідним містом:

Знання: мати уявлення про рідне місто (село), край. Знати основні пам'ятки його історії та природи (річки, водоймища, балки, гори). Ознайомитись з підприємствами та установами, які знаходяться в найближчому оточенні дитини. Природа міста: великі річки, природа паркової зони, лісу. Знати видатних людей рідного міста.

Вміння: дитина старшого дошкільного віку оперує назвою держави, міста; поважає державну символіку; орієнтується в місцезнаходженні рідного міста на мапі України; знає прилеглі території міста. Знає, що у міста є своя історія, що пройшла довгий шлях [4].

У зв'язку з цим нами визначено наступні критерії компетентностей дошкільників у контексті знань про рідне місто: *когнітивний, мотиваційно-емоційний, діяльнісно-поведінковий*.

При цьому для дошкільників провідним є мотиваційно-емоційний критерій, показниками якого є: відчуття краси рідного міста, переживання радості, захоплення, милування від його природи і здатність на цій основі емоційно відгукуватися на різноманітні вияви подій в житті міста. Ставлення до природи рідного міста; до людей, які у ньому проживають; до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури рідного міста, до визначних пам'яток культури; до державного устрою. Уміння робити висновки, узагальнення.

Когнітивний критерій забезпечує зміст, а поведінковий виконує контрольну-діагностичну функцію [2].

У свою чергу діяльнісний критерій відображає здатність відображення культурної самобутності рідного міста у різних видах діяльності.

У відповідності до критеріїв та їх показників нами визначено наступні рівні знань дошкільників про рідне місто.

Високий рівень визначається чіткими уявленнями дітей про рідне місто, його основні пам'ятки історії та природи; підприємства та установи, які знаходяться в найближчому оточенні; достатніми знаннями своєї вулиці, найголовніших визначних місць; видатних особистостей свого міста, вмінням розгорнуто й вільно спілкуватись про життєустрій, традиції, самобутність рідного міста; проявляти ініціативу в збереженні матеріальних і духовних цінностей Києва; виявляти позитивні емоції в ознайомленні зі зразками культурної спадщини рідного міста; прагнення прилучитись до родинно-побутових традицій.

Середній рівень – обсяг уявлень про рідне місто відповідає вимогам освітньої програми, проте спостерігається несистематизованість і фрагментарність. Для означеного рівня симптоматичними є розповіді з опосередкованим змістом і недостатньою образністю. Індиферентне ставлення до рідного міста.

Низький рівень – обмеженість і фрагментарність знань про рідне місто; мова відтворення знань змістовно бідна й невиразна; не сформовано здатність естетично сприймати й інтерпретувати культурні надбання Києва.

Ефективність процесу ознайомлення дошкільників з рідним містом досягається тоді, коли педагогічна діяльність характеризується цілісністю і включає відбір краєзнавчого змісту в відповідності з метою розвитку дитини, її віковим особливостям та інтересам; збагачення розвивального середовища матеріалами про рідне місто (дидактичні ігри, посібники, предмети мистецтва, продукти дитячої творчості та інше), узгодженість тематики занять по ознайомленню з рідним містом з тематикою інших занять, з іграми дітей, створення умов для самостійної та спільної з дорослими роботи з краєзнавчим

матеріалом; забезпечення соціально-емоційного благополуччя дитини, діагностика змін в її розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / [М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України]. Київ : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. 24 с.

2. Богуш А. М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям. Київ : Шкільний світ, 2006. 28 с.

3. Мельничук Л. Б. Методика ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям: навчальний посібник для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Рівне, 2017. 48 с.

4. Беленька Г. Ознайомлення дошкільників зі складними явищами навколишнього світу: крок за кроком. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 2 (51). С. 42-49.

5.

*Даценюк Марина Сергіївна,
Рубей Вікторія Михайлівна,
студентки I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ

Професія вихователя вимагає постійного вдосконалення та підвищення професійного рівня, безперервних занять самоосвітою відповідно до вимог сьогодення та стрімкого розвитку комп'ютерних технологій. Необхідність підвищення фахової компетентності педагогів як учасників освітнього процесу зазначена в Законі «Про освіту», де написано що педагогічні «працівники зобов'язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність... Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання» [4]. Відповідно постає потреба у підвищенні інформаційної культури вихователя в процесі самоосвіти.

Проблеми формування інформаційної культури особистості досліджено у наукових працях сучасних вчених (С. Антонова, М. Вохричева, О. Гуменний,

Р. Гуревич, С. Конюшенко). Процес самоосвіти педагогів та студентів педагогічних спеціальностей був об'єктом дослідження таких науковців, як: О. Бурлука, А. Клочко, Н. Сидорчук, Н. Уйсімбаєва та ін.

Аналіз науково-педагогічної та енциклопедичної літератури засвідчує, що, на думку сучасних науковців, «інформаційна культура може розглядатися як складова частина загальної культури, орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності; вона відображає досягнуті рівні організації інформаційних процесів та ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання і використання інформації, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймаються людиною; область культури, пов'язана із функціонуванням інформації в суспільстві і формуванням інформаційних якостей особистості» [1, с. 19]. Автор «Українського педагогічного енциклопедичного словника» С. Гончаренко зазначив, що «самоосвіта - це освіта, яка набувається без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі... основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення літератури; джерелами самоосвіти служать також засоби масової інформації» [3, с. 412].

Сучасні вчені визначили певні складові інформаційної культури педагога, на вдосконалення яких повинна бути спрямована самоосвіта вихователя ЗДО (рис. 1), [6].

Рис. 1. Складові інформаційної культури педагога

З метою підвищення самоосвіти вихователя та його інформаційної культури пропонуємо спеціальний алгоритм роботи, який включає такі етапи: а) *первинний*, на якому вихователь складає план із підвищення своєї інформаційної культури, знайомиться із джерелами (електронними та друкованими) щодо її підвищення; б) *етап практичної підготовки* (педагог опрацьовує літературу, відвідує тренінги, курси, он-лайн лабораторії); в) *етап створення інформаційної продукції* (розробка власних електронних курсів, документів, електронних освітніх ресурсів для дошкільників); г) *пропагування інформаційної культури* (вихователь пропагує власну інформаційну обізнаність серед колег, батьків, демонструє свій високий рівень інформаційної культури).

Із метою підвищення інформаційної культури вихователя на початковому етапі доречно проаналізувати вже набутий досвід вихователя щодо уміння працювати із інформацією та знайти правильні шляхи його вдосконалення. Для цього потрібно залучити керівників ЗДО, які дадуть необхідні методичні консультації та поради. Вихователь повинен постійно проявляти зацікавленість у вдосконаленні інформаційної культури, водночас дотримуватися академічної

доброчесності та порядності. Створюючи інформаційні продукти, він має користуватися усталеними гуманістично-демократичними та педагогічними принципами, які ґрунтуються на гуманізмі, толерантності, моральності, повазі до особистості, націоналізмові.

Із метою підвищення інформаційної культури вихователі ЗДО повинні використовувати традиційні та новітні форми самоосвіти. До традиційних належить представлення доповідей, виступів на педагогічних радах, участь в семінарах та науково-практичних конференціях, відвідування бібліотек, робота із друкованими засобами інформації. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій створюються нові форми вдосконалення інформаційної культури вихователів шляхом їх учасні в он-лайн конференціях, наукових та навчально-методичних семінарах, онлайн-практикумах для педагогів. Сьогодні створено можливості, за яких вихователь може підвищити свій рівень володіння комп'ютерними технологіями, створювати власні електронні джерела інформації для дітей, ознайомитися із зарубіжним досвідом та шляхами підвищення інформаційної культури в країнах Західної Європи.

Процес вдосконалення інформаційної культури вихователя є постійним, оскільки відбувається розробка нових шляхів передачі та отримання інформації, вдосконалюються комп'ютерні технології, за таких умов вихователь повинен бути озброєний сучасним новітніми технологіями навчання і виховання. Від вміння вдосконалювати інформаційну грамотність в процесі самоосвіти залежить його професійна компетентність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеева С. В., Гуменний О. Д., Паржницький В. В. Розвиток інформаційної культури педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. К., 2015. 188 с.

2. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 17.00.01. Харків, 2005. 16 с.

3. Гончаренко С. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне, 2011. 552 с.

4. Закон України «Про освіту» (2017 р.) URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 20.05.2021).

5. Значенко О. П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.

6. Куземко Л. В., Турбаєвська С. В. Педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів URL : <https://www.psych.kiev.ua> (дата звернення: 23.05.2021).

7. Сидорчук Н. Г. Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя». *Вісник Житомирського педагогічного університету*. 1999. № 3. С. 59-63.

*Дзябко Марія Іванівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к.пед..н., доцент кафедри педагогіки,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

РОЗВИТОК ОБРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА

Одним із провідних завдань реалізації сучасної особистісної парадигми дошкільної освіти є розвиток індивідуальності кожної дитини, підтримка її прагнення виявляти самостійність, об'єктивувати потребу в самовизначенні, самореалізації. У цьому контексті все більшої актуальності набуває розвиток якостей мовлення дітей як одного із засобів самовираження, особливо з огляду на сенситивність дошкільного віку щодо розвитку мовлення й характерну для цього періоду природну емоційність і мовну чутливість дітей дошкільного віку.

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку відбувається у процесі вдосконалення практичного використання мови у спілкуванні з іншими людьми. Мовлення стає основою перебудови психічних процесів, зняттям мислення. Засвоєння мови супроводжується великою активністю дитини. У дошкільному віці вона є найчутливішою до мовних явищ. Одночасно з орієнтацією на зміст слів дитина виявляє неабияку цікавість до звукової форми слова, змінює слова, творить нові [1].

Саме тому важливо в даний віковий період зробити особистісно значущим увесь зміст роботи щодо формування мовленевого розвитку дошкільників.

Мовлення – процес індивідуальний використання конкретної мови конкретною людиною за характерними для даної мови законами, правилами. Мовлення – процес індивідуальний, оскільки мовець самостійно будує різні типи синтаксичних конструкцій, добирає та вибирає мовні знаки, комбінує їх по різному в рамках одного речення [2, с. 23].

Проблема розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку була предметом дослідження багатьох учених (О. Акулова, Т. Алієва, В. Андросова, А. Арушанова, Р. Боша, Г. Белякова, Л. Ворошніна, Н. Гавриш, Р. Гасанова, А. Зрожевська, А. Ількова, Л. Іматова, Г. Кудріна, М. Лаврик, О. Максаков, І. Митькіна, Н. Насрулаєва, Ю. Руденко, О. Савушкіна, Г. Смага, О. Смирнова, О. Струніна, О. Ушакова, Е. Федеравичене, Л. Шадріна та ін.).

Поняття «образність» передусім розглядається як специфічна властивість слова та особлива форма діяльності, як здатність мовних засобів викликати

наочно-чуттєві уявлення. Ця здатність полягає в оперуванні наочно-образними уявленнями, що виникають і перетворюються у свідомості людини [1]. На нашу думку, образність виступає складовою виразності і виникає за такою схемою: встановлення асоціативних зв'язків між двома предметами чи явищами (встановлення спільних рис, ознак), перенесення ознак з одного предмета на другий, і як наслідок цього – виникнення нового метафоричного (переносного) значення слова. Образність властива не тільки слову, а й поєднанню слів, вона перебуває у притаєній позиції та виявляється за певних умов. Образність є не тільки евідентною, а й потенційною, і проявляється в художньому тексті.

Під виразністю мовлення вчені розуміють такі особливості його культури, що проявляються у здатності мовлення збуджувати увагу, викликати інтерес людей до сказаного чи написаного. Образність мовлення належить до внутрішньої, художньої виразності і становить водночас категорію експресивності [4].

Виразність та образність, як властивості мовлення, розвиваються в процесі читання напам'ять, при запам'ятовуванні віршів, загадуванні віршованих загадок, у спеціальних вправах. Дорослий, показуючи зразок виразного читання, викликає у дитини інтерес до твору, бажання навчитися читати виразно.

Діти запам'ятовують поетичні звороти з художніх творів, вживають їх у своєму мовленні. Для розвитку образності мовлення велике значення мають поетичні твори. Необхідно застосовувати спеціальні вправи, що розвивають чітку вимову звуків і разом з тим сприяють підвищенню виразності мовлення. До таких вправ відноситься читання віршів дитячих авторів, наприклад, Н. Забіли, Г. Бойко та ін. Дитина повинна навчитися вимовляти слова повільно і чітко, згодом темп прискорюється. Поступово ускладнюється і сам текст поетичних творів. Повторення однакових або близьких за звучанням складів розвиває мовленнєвий апарат дитини, покращує дикцію, а це необхідно для виразності мовлення [2].

Поетичне слово – це слово з живою і яскравою внутрішньою формою, основою словесного образу. Образ, що сприймається людиною через слово, є образом словесним. Учені визначають його як: «образ, втілений у словесній тканині літературно-естетичного об'єкта, створений із слів і посередництвом слів» (В.Виноградов); «мовну одиницю, що володіє властивостями поетичної мови, поза співвідношення цієї одиниці з конкретним образним змістом» (М.Рудяков) [1, с. 38]. На наш погляд, словесний образ – це образ предмета, явища, істоти, створеного засобами експресивних мовних одиниць, наділених здатністю викликати яскраві наочно-чуттєві уявлення.

Образність мовлення художніх творів породжує поетичне мовлення. У літературознавстві дається таке визначення поетичного мовлення: «мовлення художньої літератури, позначене підвищеною емоційністю та образністю, насичене тропами, стилістичними фігурами, перейняте шляхетною фонікою». Під поетичним мовленням ми розуміємо образне, емоційне мовлення творів художньої літератури, насичене мовними, мовнопоетичними і мовностилістичними одиницями і конструкціями, з допомогою яких

створюються образи людей, процесів, явищ і предметів, створюються події, тобто передається зміст твору.

Сприймання художніх творів визначається як складний полікомпонентний процес, що складається з таких складових: слухання, уявлення, усвідомлення прослуханого та його розуміння. У процесі сприймання поетичного твору виокремлюють три стадії. Перша стадія – безпосереднє сприймання твору, тобто відтворення й переживання образів твору. На цій стадії провідну роль відіграє уява, твір сприймається «серцем», а потім уже розумом. Друга стадія – розуміння змісту твору. Провідним стає мислення та оскільки воно оперує тим, що було емоційно пережито, воно не відбиває емоційності сприймання твору, а поглиблює його. Третя – вплив художньої літератури на особистість дитини як кінцевий результат сприймання художніх творів [1].

Розвиток мовних здібностей дітей реалізується через залучення їх до національних і загальнолюдських цінностей, до яких належить українська поезія. Водночас вивчення стану використання поетичних творів у практиці дошкільної освіти засвідчило, що їх величезний потенціал не реалізується повною мірою.

Організацією сучасного освітнього процесу у закладі дошкільної освіти передбачено зменшення кількості загальногрупових занять на користь збільшення малих форм організації навчально-розвивальної роботи. З огляду на це, вихователю варто урізноманітнити способи ознайомлення дітей з поетичними творами поза межами занять із збереженням умов забезпечення активного сприйняття твору дітьми, максимально повного емоційного переживання й проживання подій, взаємин, почуттів, про які в ньому йдеться. За таких умов звична практика спеціальної організації заняття з ознайомлення з художнім словом має змінитися на більш мобільні, різноманітні способи презентації, осмислення й проживання дітьми художнього твору. Існує потреба в розробці авторських технологій планування і проведення занять інтегрованого типу на основі чи із застосуванням поетичного слова. У кожному випадку для забезпечення максимального педагогічного впливу слід вибудовувати специфічну партитуру заняття, добирати доцільні методи й прийоми роботи саме з цим текстом [3].

Поетичне слово – це слово з живою і яскравою внутрішньою формою, основою словесного образу [1, с. 109].

Поетичні твори займають чільне місце в роботі закладу дошкільної освіти. Це не лише могутній, дієвий засіб розумового, морального та етичного виховання дітей, а й засіб розвитку та становлення мовленнєво- культурної особистості. Дітям читають вірші для сприймання на слух та роботи за їх змістом над виразністю мовлення, вивчають вірші напам'ять, драматизують, інсценують, розігрують їх зміст.

Одним із варіантів занять із використанням поетичних творів можуть бути заняття «Слухаю, уявляю, малюю» для дітей старшого дошкільного віку. Цей вид заняття дає змогу поєднати різні види дитячої творчості.

Вихователь так намагається організувати мовленнєву роботу, щоб допомогти дітям через сприймання виразних мовних образів вірша відчутти, відтворити яскраву мальовничу картину природи. Слово допоможе більш виразнішим зробити малюнок, а за допомогою яскравих фарб дитина здатна глибше відчутти образність художнього слова, що в цілому сприяє розвитку поетичного слуху, естетичного смаку дошкільнят [3].

Поетичні твори використовуються і з метою лексичної роботи з дітьми. За експериментальними даними було виявлено деякі тенденції розвитку словника дітей засобами поетичних творів: пояснення значень слів за принципом підведення їх до родового поняття; активне вживання таких частин мови, як дієслова, прикметники і прислівники; влучне використання емоційно забарвленої лексики і образних виразів; ріст нестандартних відповідей з використанням поетичної мови творів; зменшення кількості повторів у відповідях на запитання за змістом віршів; збільшення загальної кількості слів у розповідях дітей; самостійні художньо-мовні прояви в різних видах діяльності і повсякденному житті [2].

Отже, поетичне слово посідає дуже важливе місце в житті дитини не тільки тому, що це один з найефективніших засобів засвоєння мови свого народу, смислової систематизації слів, а передусім як спосіб задоволення нагальної потреби інтелектуального і духовного зростання особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоус П. В. Вступ до літературознавства : навчальний посібник. Київ: Академія, 2011. 240 с.
2. Богущ А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія. Київ : Слово, 2004. 376 с.
3. Гавриш Н. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Київ : Генеза, 2014. 160 с.
4. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Тернопіль : Мандрівець, 2010. 152 с.

*Дрикалович Ольга Миколаївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Хом'як Ольга Анатоліївна,
к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Демократичні зміни на державному рівні обумовили корінні зміни сучасного менеджменту освітньої галузі, який нині ґрунтується на інноваціях у цій системі й визначає створення якісно нового закладу освіти, де пріоритетом є особистість, її розвиток відповідно індивідуальним можливостям та з урахуванням потреб, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Інноваційний заклад освіти на відміну від інших створює умови для повноцінного інтелектуального, фізичного, морального й творчого розвитку. Діяльність інклюзивного закладу освіти, як інноваційного, залежить від активної й творчої участі його педагогів, рівня ефективності професійної взаємодії та роботи в команді для забезпечення освітніх потреб здобувачів освіти.

Дослідження різних аспектів організації освітнього середовища під кутом зору інклюзії набуває актуальності і привертає науковий інтерес чималій кількості вчених: С. Дерябо, Є. Клімов, В. Лебедєв, В. Орлов, В. Панов, В. Рубцов, Н. Селіванова, В. Слободчиков, С. Тарасов, О. Хом'як, В. Ясвін та ін. (створення різних концептуально-структурних моделей освітнього середовища); А. Колупаєва, Г. Нікуліна, Л. Сердюк, П. Таланчук та ін. (наукове обґрунтування концептуальних засад навчання осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі); Н. Борисова, Е. Данілавічюте, А. Колупаєва, Н. Компанець, С. Литовченко, М. Малофєєв, Л. Шипіцина та ін. (дослідження проблем взаємодії фахівців психолого-педагогічного профілю в межах інклюзивного освітнього середовища).

Однією з важливих умов впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти (ЗДО) є організація професійного співробітництва, результатом якого має стати, сприятливе для різнобічного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами освітнє середовище. Особливістю психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзії в ЗДО є індивідуальний підхід до вирішення завдань особистісного розвитку, навчання і виховання дитини. Його успішний результат залежить від координованості дій усіх фахівців [1].

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, її самореалізації та інтеграції в соціум [2]. До складу команди супроводу дитини з ООП у закладі дошкільної освіти входять як постійні, так і залучені фахівці. Постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники дитини з ООП тощо. До складу залучених фахівців входять медичний працівник закладу освіти,

лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

Варто наголосити, що перебування дитини з ООП в ЗДО без психолого-педагогічного супроводу є стихійною або формальною інклюзією, яка приносить лише шкоду і гальмує процес реального впровадження справжнього інклюзивного навчання. Зважаючи на це, психолого-педагогічний супровід є комплексною системою заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку, взаємодія фахівців, які входять до його складу, має ґрунтуватись на таких принципах: повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП; врахування інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав; командний підхід – комплексність психолого-педагогічного супроводу; неперервність супроводу; системність роботи (робота фахівців має відбуватись в системі, за якої кожна дія і стратегія члена команди відповідають не лише меті окремого спеціаліста, а й є засобом реалізації загальної мети психолого-педагогічного супроводу дитини); конфіденційність та дотримання етичних принципів; міжвідомча співпраця – узгодженість роботи; активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розроблення індивідуальної програми розвитку.

До завдань команди психолого-педагогічного супроводу в ЗДО відносимо: комплексне оцінювання розвитку дитини дошкільного віку з ООП; організація освіти дітей дошкільного віку в середовищі ЗДО у комплексному поєднанні з корекційно-розвитковими заняттями; збереження та зміцнення здоров'я дітей з ООП; різнобічний розвиток дитини з ООП, виявлення її задатків та здібностей, формування інтересів і потреб; надання у процесі навчання та розвитку комплексних психолого-педагогічних послуг дитині дошкільного віку з урахуванням стану її здоров'я, особливостей психофізичного розвитку, освітніх потреб.

Успішна діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в середовищі ЗДО відіграє важливу роль для подальшого навчання дитини у початковій школі. Наступність в освіті необхідна для створення єдиного освітнього процесу, що логічно продовжується від дитячого садка до школи. Цей процес допомагає досягти цілісного розвитку особистості. Узгоджена діяльність педагогів ЗДО і НУШ повинна забезпечувати наступність психолого-педагогічного супроводу таких дітей, що передбачає створення універсального освітнього середовища, в якому кожна дитина відчуває себе безпечно і творчо, здійснення корекційно-навчальних занять, трудо-, ігротерапії, індивідуальної і групової психотерапії тощо [3].

Таким чином, проаналізувавши вищезазначене, робимо висновок, що для забезпечення ефективного інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами та для успішної роботи команди психолого-педагогічного супроводу в середовищі ЗДО, є необхідним створення таких умов: комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з встановленням особливих освітніх потреб та позитивних сторін розвитку дитини; організація та доступність інклюзивної дошкільної освіти, її наступність із шкільною

інклюзією; психологічна готовність дитини та її батьків до навчання спільно з однолітками з типовим розвитком; тісна співпраця з батьками, консультування батьків щодо розвитку дитини, особливостей методів її виховання і розвитку дитини; формування психологічної, когнітивної та методичної компетентності вихователів ЗДО для здійснення фахового супроводу дітей з ООП в умовах інклюзії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії: зб. тез доповідей: ред. колегія В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ленів. Вінниця : «Планер», 2016. 416 с.

2. Колупаєва А. А., Данілавичюте Е. А., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 2012. 192 с.

3. Міськова Н. М. Хом'як О. А., Кирилович О. Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77.

***Зубчевська Аліна Борисівна,**
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

***Науковий керівник:**
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

У сучасних умовах розвитку суспільства, як зазначено у Базовій програмі розвитку дитини «Я у Світі» основним завданням дошкільної освіти є не стільки озброєння дитини системою галузевих знань, скільки підготовка її до життя.

Серед широкого кола моральних характеристик особистості важливе місце посідає почуття відповідальності як переживання покладених на неї кимось або власне взятих обов'язків, потреба їх виконувати та відповідати за якість їх виконання. Це почуття виявляється тоді, «коли дитина дала обіцянку, або з нею про щось домовилися, що й вимагає від неї безумовного виконання угоди. Відповідальність визначає масштаб, обсяг особистих завдань, обов'язків, їхні межі» [2]. У зв'язку з цим актуальною є проблема виховання відповідальності

як базової соціальної якості особистості в період дошкільного дитинства, для формування якої надважливо розвивати в дитини моральні мотиви та довільні процеси.

У сучасних наукових дослідженнях Т. Гаєвої, Т. Колесіної, М. Левківського, А. Лопуховської, Т. Морозкіної, М. Савчина, І. Уледової розкриваються психологічні механізми формування у дітей відповідальності, що трактується авторами як особливий мотив людських вчинків, смисловий принцип регуляції поведінки. Окремі аспекти вивчення цього питання висвітлені в дослідженнях, метою яких було виявлення особливостей становлення й виховання відповідальності (К. Абульханова-Славська, З. Борисова, К. Клімова, В. Мухіна), відповідальність як моральна категорія (В. Знаков, Л. Кольберг, О. Кононко, В. Малахов, Ж. Піаже, Х. Хакгаухен та інші), співвідношення свободи та відповідальності (К. Абульханова-Славська, А. Брушлінський, С. Одуєв, О. Плахотний, К. Роджерс), співвідношення соціальної та особистісної відповідальності (А. Адлер, О. Кононко, Л. Мамут, Р. Мей, В. Розанова, О. Спіркін, К. Ясперс), співвідношення внутрішнього й зовнішнього в особистісній відповідальності (К. Абульханова-Славська, А. Деркач, К. Юнг).

Відповідальність виступає характеристикою будь-яких взаємин, що виникають і встановлюються між людьми, і стосується різних аспектів їхньої діяльності. Виявляється вона лише у вільних вчинках та діях особистості. Згідно із твердженням І. Беха, відповідальність – це усвідомлення особистістю власної повинності, власних обов'язків і розумне їх виконання [2, с. 77].

Як якість особистості, відповідальність має зовнішню та внутрішню сторони, що суттєво різняться своїми характеристиками. Зовнішня – означена чіткістю виконання встановлених норм взаємодії з оточуючими під прямим чи опосередкованим контролем. Внутрішня (моральна, етична) сторона відповідальності характеризує людину поза формальними взаєминами й соціальними ролями та відображає її сутність у той час, коли вона перебуває наодинці із собою [1, с. 97].

Структура відповідальності може бути представлена так:

- 1) знання норм і правил поведінки в соціумі;
- 2) володіння практичними вміннями з різних видів діяльності;
- 3) ставлення до діяльності та суб'єктів взаємодії, емпатія (К. Роджерс);
- 4) усвідомлення значущості виконуваних дій чи діяльності;
- 5) прогнозування можливих наслідків своїх дій та вчинків [4, с. 90].

У дітей старшого дошкільного віку, згідно з дослідженням, проведеним Т. Фасолько, розрізняють такі *рівні сформованості* відповідальної поведінки:

1) ініціативна відповідальність – поведінка дитини визначається тим, що вона не тільки розуміє значення відповідального виконання доручених справ, а й відчуває задоволення від поведінки такого типу, проявляє ініціативу, пропонує шляхи вирішення завдань, наполеглива, досягає успішного результату. У спілкуванні орієнтується на інших, вмє відчути необхідність допомоги, проявляє співчуття, турботу, творчо підходить до справ, знає і використовує моральні норми;

2) виконавська відповідальність – дитина наполеглива, старанна, добросовісна, орієнтується на моральні норми і дотримується їх. Діє за вказівкою дорослого, не проявляє власної ініціативи;

3) конформна відповідальність – дитина знає моральні норми і дотримується їх, але тільки в присутності дорослого. Поза контролем моральна поведінка зникає. Дитина вміє «приспосовуватись» до вимог дорослих, орієнтується на моральні норми, оцінюючи можливість використання їх у корисних цілях;

4) безвідповідальність – дитина прагне за першої нагоди уникнути необхідної поведінки, залишає доручену справу. Власні інтереси ставить найвище [3, с. 10].

Відповідальність засвідчує готовність дошкільника виконувати складні соціально значущі завдання: ініціювати відмову від гри на користь важливої для інших праці, не ухилятися від розв'язання проблем, не полишати розпочату справу, а доводити її до кінця, дотримуватись доцільної поведінки, керуватись здоровим глуздом. Тобто, передумовою відповідальності є вибір дитиною можливої поведінки. Вибір, своєю чергою, підпорядковується мотивації. А на мотивацію вчинку дитини дошкільного віку, насамперед, впливає оцінка її дій та результатів з боку значущого дорослого [3].

Щоб сформувати у дитини дошкільного віку відповідальну поведінку, передусім треба послідовно здійснити три кроки: орієнтуючись на базові потреби дитини у любові та визнанні, викликати й закріпити в неї емоційну потребу у моральній поведінці; надати чіткі знання про норми і правила моральних дій, що ведуть до встановлення позитивних взаємин з оточуючими; забезпечити можливості для набуття власного досвіду відповідальної поведінки [4, с. 91].

На онові проведено дослідження зробимо *висновок*, що відповідальність є базовою якістю особистості дитини дошкільного віку. Для її формування у середовищі закладу дошкільної освіти мають бути створені певні педагогічні умови: насичення виховного середовища емоційним фоном доброзичливості, взаєморозуміння і співробітництва; надання дітям знань про норми і правила поведінки; систематичне залучення дітей до різних видів діяльності; єдність зусиль батьків і педагогів у вихованні почуття відповідальності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2005.

2. Бех І. Д. Від волі до особистості. Київ : Україна-Віта. 1995. 220 с.

3. Фасолько Т. С. Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.08. дошкільна освіта / Ін-т пробл. виховання АПН України. Київ, 2000. 18 с.

4. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / Г. Беленька, С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Маршицька, С. Нечай, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр ; за заг. ред. О. Рейпольської. Харків. : «Друкарня Мадрид», 2015. 330 с.

*Карпів Ірина Євгенівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З СОЦІАЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ

Ознайомлення дітей дошкільного віку з явищами суспільного життя – першооснова розвитку рідного мовлення, національної свідомості. Уведення дитини в довкілля забезпечує природовідповідність розвитку дітей у процесі пізнання дійсності, наближує зміст освіти до природного, предметного і соціального середовища.

Тож актуальності нині набуває проблема виховання інтересу до соціальної дійсності, явищ суспільного життя на етапі дошкільного дитинства як сензитивного для засвоєння сукупності суспільних норм. У психолого-педагогічній науці існують різноманітні аспекти вивчення проблеми ознайомлення дошкільників з явищами суспільного життя. Так, психологічні основи діяльності у процесі ознайомлення з суспільною дійсністю розглядаються у працях Л. Виготського, О. Запорожця, Д. Ельконіна, О. Леонтєва. Гра як засіб соціального виховання вивчається у працях А.Валлона, Е. Еріксона, Я. Коменського, Б. Грінченка, М. Монтесорі, С. Русової, Є. Тихеевої, В. Штерна. Особливості соціального розвитку і виховання висвітлено у працях В. Кузьменко, О. Кононко, Т. Поніманської, О. Солодякіної, Л. Фесюкової та ін. Вихованню суспільної спрямованості дошкільника в грі присвячені праці Л. Артемової, методики ознайомлення з соціальним довкіллям – Т. Антонова, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Голіцина.

Поняття «соціальне довкілля» є видовим поняттям стосовно родового поняття «довкілля».

Довкілля – все те, що оточує дитину, це середовище життя, з яким кожна жива істота пов'язана обміном речовин, енергії, інформації, що постає перед дитиною як єдина неподільна цілісність, у якій все органічно пов'язане. Завдання вихователів дошкільних закладів – допомогти дитині пізнати

довкілля, зробити в ньому перші кроки, навчити спостерігати, любити рідну природу й берегти її [2].

Поняття «довкілля» синтезує у собі предметне, природне і соціальне довкілля.

Зокрема, соціальне довкілля – це система взаємовідносин, що склалась у суспільстві, в конкретному соціумі; це люди, суспільство, певна спільнота, соціальне довкілля люди створюють самі за певними законами і нормами спілкування; це суспільні матеріальні і духовні умови життєдіяльності особистості [3, с. 10].

Методика ознайомлення дітей з соціальним довкіллям – це педагогічна наука, що вивчає закономірності засвоєння дитиною узагальнених цілісних емпіричних уявлень та системи знань щодо соціального довкілля і місце в ньому людини; про її духовну спадщину; специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на формування у дітей потреби пізнати довкілля, культури поведінки в довкіллі [3, с. 11].

Об'єктом методики ознайомлення дітей з соціальним довкіллям є пізнавальна діяльність дітей у соціальному довкіллі. Предмет методики – формування у дітей системи знань та цілісних емпіричних уявлень про соціальне довкілля, цілісну картину світу та місце людини в довкіллі [3, с. 81].

Кінцевою метою навчально-виховної роботи з дітьми щодо ознайомлення їх з соціальним довкіллям є виховання соціально активної творчої особистості, здатної дбайливо ставитися до самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності, виховання у дитини свого власного «Я», свого місця серед інших людей, віри у свої сили та здібності [1].

Методика ознайомлення дітей з довкіллям як наука має свій тезаурус, що становлять її основу: соціальна дійсність, соціальна ситуація розвитку, соціалізація дитини, мікрофактори, мезофактори, макрофактори [4, с. 5].

Соціальна дійсність – це конкретні події у суспільстві, спільноті, товаристві (у дошкільному закладі, сім'ї, школі тощо), факти, взаємовідносини в певний період життєдіяльності суспільства та окремих людей.

Соціальна ситуація розвитку – сутнісна характеристика вікового періоду розвитку, що була введена Л.Виготським. Соціальна ситуація розвитку – це єдине і неповторне для певного вікового періоду відношення між дитиною і середовищем (природним, предметним і соціальним довкіллям).

Соціалізація дитини – процес залучення індивіда до системи суспільних відносин, формування його соціального досвіду, становлення й розвиток як цілісної особистості. На соціалізацію особистості впливають мікро-, мезо-, і макро-фактори.

Мікрофактори – це сім'я, батьки, родичі, спілкування з однолітками (друзями); дошкільний навчальний заклад, школа. Сім'я відіграє найважливішу роль у соціалізації особистості дошкільника.

Мезофактори – це відповідні етнокультурні умови, у яких виховується і навчається дитина. Кожний етнос має свої специфічні риси, які становлять його менталітет і національний характер. Етнокультура передається дитині насамперед від батьків у сім'ї, які є носіями цієї культури.

Крім того, до мезофакторів належить і природне довкілля (клімат, географічне розташування місцевості, вода, їжа тощо) [2, с. 24].

Макрофактори – це космос, планета, суспільство, держава. Самі ці фактори створюють передумову для виховання толерантності, планетарного мислення, взаємовідносин між людьми планети Земля. Цілісна картина світу – це природа, Космос, предмети, явища, люди у їх взаємозв'язку взаємозалежності співіснування (у просторі, часі, послідовності тощо) [2, с. 25].

Методика ознайомлення дітей з соціальним довкіллям у закладі дошкільної освіти спрямована на професійну підготовку майбутніх вихователів до роботи з дітьми в соціальному довкіллі. Цьому сприятиме створення належних педагогічних умов навчально-виховної роботи у процесі ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям. Такими педагогічними умовами є наступні:

- готовність вихователів до змістової, насиченої, різноманітної діяльності з дошкільниками в умовах соціального довкілля;
- програмно-методичне і дидактичне забезпечення освітнього процесу закладу дошкільної освіти в контексті ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям;
- створення відповідного розвивального освітнього соціокультурного мікросередовища як у груповій кімнаті, так і у приміщенні і на подвір'ї закладу дошкільної освіти;
- залучення дітей до активної роботи з елементами дослідження у різних видах діяльності (ігровій, трудовій, художній, мовленнєвій, пізнавальній тощо) з метою ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям [1].

Отже, від ступеня соціалізації залежить всебічний та гармонійний розвиток дитини дошкільного віку, яка, засвоюючи на початкових етапах процесу соціалізації норми та установки, має змогу стати повноцінним і рівноправним членом свого соціального середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артемова Л. В. Ознайомлення з навколишньою дійсністю – засіб збагачення ігор дітей. Київ : Основа, 2011. 123 с.
2. Богуш А. М., Ільченко В.Р. Довкілля. Для дітей дошкільного віку: у 2-х част. Полтава, 2014. 344 с.
3. Діти і соціальне довкілля: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку /А. Богуш, Л. Варяниця., Н. Гавриш та ін. Луганськ, 2009. 320 с.
4. Мельничук Л. Б. Методика ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям: навчальний посібник для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Рівне, 2017. 48 с.

Карповець Валерія Геннадіївна
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
*д.п.н., професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Головною метою мистецької освіти є насамперед гармонійний розвиток особистості, формування ціннісного ставлення до краси, загальної культури, що є основою моральності, а також творчого підходу до життя. Як реалізувати ці завдання на практиці відповідно до вимог оновленого Базового компонента дошкільної освіти, розповідає одна зі співавторок документа і комплексної освітньої програми «Дитина».

Мистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та особистості зокрема. Крім того (і це надзвичайно важливо!), воно здатне надихати, мотивувати й спонукати особистість до самовдосконалення. Тож не випадково назва освітнього напрямку — «Дитина у світі мистецтва» — набула нового звучання в останній редакції Базового компонента дошкільної освіти та, відповідно, в оновленій комплексній освітній програмі «Дитина». Автори прагнули таким чином зробити акцент на ролі мистецтва в розвитку особистості дитини та в дошкільній освіті загалом. Мистецька освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, музикантів, акторів. Але здібності, якості, компетентності, що формуються і розвиваються в мистецьких видах діяльності, є інструментом творення дитини як особистості та збереження її унікальності. Залучення до мистецтва не лише збагачує особистий, індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, а й допомагає їй навчитися проникати у внутрішній світ іншої особистості. Такий досвід сприяє формуванню особистісної компетентності дошкільника, адже завдяки йому розвивається така базова характеристика як емпатія.

У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти мистецько-творчу компетентність визначено як здатність дитини практично реалізувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до різних видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях, під час освітньої та самостійної діяльності. Введення дитини дошкільного віку у світ мистецтва передбачає: □ розвиток здатності емоційно-чуттєво сприймати об'єкти і явища

довкілля; □забезпечення умов для самовираження в процесі мистецької діяльності.

Реалізація завдань освітнього напрямку «Дитина у світі мистецтва» передбачає залучення вихованців до різних видів мистецької діяльності в умовах, спеціально створених для розвитку їхніх здібностей, формування здатності до самовираження з пріоритетом розвитку емоційної сфери, спрямованість на набуття ними життєвих навичок під час освітньої та самостійної художньої діяльності. В основі організації мистецької освіти дітей дошкільного віку лежать принципи здоров'язбереження, естетичності, практичності, доцільності.

Мистецько-творча компетентність — здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.

Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є елементарна обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-продуктивній, музичній, театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності; прагнення сприймати мистецтво тощо.

Визначальним принципом педагогічного супроводу освітнього напрямку «Дитина у світі мистецтва» є формування ціннісного ставлення до продуктів мистецької діяльності та сприяння їх привласненню дитиною. Усе, що робить дитина на мистецьких заняттях, має відповідати її життєвим запитам, бути спрямованим на формування життєвих навичок і особистісної компетентності. Дитина повинна зрозуміти, для чого та чи інша діяльність потрібна їй у житті. Ідеться не про прагматизм, адже одна з найголовніших функцій мистецтва — гедоністична (отримання насолоди). Але мотивація краще спрацьовує у випадку, коли дитина бачить значущий результат мистецької діяльності (наприклад, засвоюючи прийоми ліплення під час занять із кулінарного мистецтва, декоруючи приміщення до свята, виконуючи роль у виставі тощо).

У процесі мистецької діяльності (художньо-продуктивної, музичної, театралізованої) дитина створює продукт — певний образ. Він може бути матеріальним (картина, колаж, виріб із тіста, глини тощо) або нематеріальним (пісня, танець, театральний образ, пластичний етюд). Проте він завжди привласнений дитиною, оскільки це спосіб маленької особистості заявити про себе. Опановуючи мову символів у різних видах мистецтва, діти створюють образи для дослідження своїх талантів та формують власне ставлення до світу. У цьому й проявляється їхня залученість у життя. У мистецьких видах діяльності формуються навички, які стануть базовими для дорослого життя: уміння слухати і чути, дивитися і бачити, естетичний смак, основи декорування, розвиваються дрібна моторика (як основа підготовки руки до письма), інтонаційна та емоційна виразність мовлення, пластичність, чуття ритму (яке є основою читання і письма), засвоюються правила етикету тощо.

Виведенню мистецької освіти дітей дошкільного віку на якісно новий

рівень слугує мистецька рефлексія: □ педагогів — щодо власної діяльності (особистісна і професійна) та взаємодії з вихованцями (індивідуальна й колективна); □ дітей — щодо процесу мистецької діяльності і власного емоційного стану під час сприймання твору мистецтва або власної мистецької діяльності (ретроспективна, ситуаційна, перспективна). Очевидно, що передумовою формування мистецької рефлексії дитини є залучення всіх учасників освітнього процесу до активної взаємодії та саморозвитку, організація в ЗДО творчо-розвивального простору. Такий простір, з одного боку, забезпечує умови для прояву творчості як необхідної базової якості педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості, створення нових соціально значущих духовних цінностей; з іншого — є по суті моделлю взаємодії «педагог — дитина», яку вихователь приймає і розуміє, усвідомлюючи свою роль та позицію вихованця, ураховуючи ризики та труднощі й шукаючи оптимальні шляхи їх розв'язання.

Залучення дітей до мистецтва забезпечує розвиток їхньої пізнавальної активності, емоційного інтелекту, створює умови для самореалізації та самовираження під час створення образів, що виключає наслідування зразка, шаблонність, стереотипність, нав'язування дорослим певних способів дій. Дитина має право вибору, пошуку власних шляхів у мистецькій діяльності. Вона проявляє своє особистісне ставлення до того, що пропонує педагог, і може погодитися або не погодитися із цим. Навчання без зразка є принциповим для реалізації освітнього напрямку «Дитина у світі мистецтва». Дитина унікальна за своєю природою, і в неї є безліч способів сприймання предметів та явищ довкілля і, відповідно, їх фіксування. Проте дошкільники часто втрачають свою унікальність, стаючи жертвами упереджених, стереотипних дій з боку дорослих. Серед таких найпоширенішою є вимога щодо використання зразків в освітньому процесі (наслідування зразка вихователя в образотворчості; прямого копіювання дій дорослого в інших видах діяльності). Наявність таких зразків призводить до продукування «робіт під копірку», гасить бажання уявляти, фантазувати, розмірковувати, знищує творче начало. Наслідуючи дії дорослого, дитина копіює і його світорозуміння.

Мета освітнього напрямку «Дитина у світі мистецтва» — допомогти дитині створити власну картину світу, відображаючи свої враження від нього в художніх образах. У цьому допоможе правило: образ створюється від предмета, об'єкта, явища через передачу його характерних ознак. Але образ може бути створений і з хаосу й лише потім набути тематичного вигляду. Яскравим прикладом цього в малюванні може бути кляксографія, у музиці — какофонія звучання дитячих музичних інструментів, яка перетворюється на «майстерню звуків», у театралізованій діяльності — маніпуляції з різними атрибутами, що трансформуються в театралізовану гру.

Мистецько-творча компетентність дитини формується як результат реалізації емоційно орієнтованої моделі мистецької освіти. Її основою є діалогічність як спосіб існування та розвитку особистості, що передбачає: емоційну взаємодію з іншою особистістю; здатність створювати художні образи, засновані на особистісній якості образного пізнання світу; спільну

діяльність дорослого і дитини в мистецькому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Нова редакція. /Під кер. Піроженко Т. О. Київ. 2021. 37 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Державний стандарт початкової освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02 2018 р. № 87 Урядовий кур'єр. 2018. № 38. 43 с.
3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.
4. Концепція нової української школи. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://drive.google.com/file/d/0BzKkv8gxSZUkMzZMbWtPYU9IWXM/view/27.10.2016> р. 40 с.

*Кляпчук Олена Василівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

*Науковий керівник:
Міськова Наталія Миколаївна,
к.п.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей – одна з актуальних проблем нашого суспільства. Розбудова держави, її подальший розвиток безпосередньо залежить від здоров'я населення, від збільшення кількості здорових, міцних, сильних тілом і духом людей. Дошкільний період життя дитини є найбільш відповідальним етапом розвитку організму людини та одним з найважливіших у становленні фізично та психічно здорової особистості.

Сьогодні увага до питань здоров'я дошкільнят зростає в зв'язку із зниженням кількості повністю здорових дітей, погіршення стану їх фізичного розвитку, зниженням рівня народжуваності й тривалості життя. Посилення уваги до здоров'я дітей дошкільного віку викликане і поширенням коронавірусної хвороби (Covid 19).

Серед пріоритетних завдань розвитку наймолодших громадян країни визначено збереження та зміцнення здоров'я дитини. Рухова та здоров'язбережувальна компетентності визначені як ключові у Базовому компоненті дошкільної освіти. Важливою умовою для цього є застосування у

освітньому процесі ЗДО науково вивіренних, експериментально апробованих інноваційних педагогічних технологій здоров'язбережувального спрямування. Нетрадиційні педагогічні технології фізкультурно – оздоровчої роботи це завжди цікаві і оригінальні форми, методи та засоби навчання, під час яких діти із задоволенням і вчаться, і рухаються [1, с. 5].

Саме тому впровадження нетрадиційних педагогічних технологій фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми, що підвищують резервні можливості організму, у закладах дошкільної освіти є досить актуальним.

Проблемі створення освітнього середовища, що сприяє збереженню та зміцненню здоров'я дітей дошкільного віку присвячені праці О. Л. Богінч, М. М. Єфименка, Є. С. Вільчковського, Н. Ф. Денисенко, Л. А. Блудової, В. В. Єфремової, Л. В. Лохвицької, Т. К. Андрющенко та інших науковців.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, та експериментально перевірити ефективність педагогічних технологій фізкультурно – оздоровчої роботи дошкільників у закладах дошкільної освіти.

Фундаментальною основою виховання і навчання є турбота про здоров'я молодого покоління, тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров'я [2, с. 7].

З цією метою вихователі ЗДО можуть використовувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології, що мають інноваційний та здоров'язбережувальний характер. Важливим під час вибору фізкультурно – оздоровчої технології є врахування стану здоров'я дітей та умов і можливостей закладу. Це дасть змогу ефективно використовувати певну технологію й забезпечити її комплексний вплив на процес формування здоров'я дитини.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ЗДО слід виокремити такі як авторська програма «Казкова фізкультура» М. М. Єфименка та його ж горизонтально – пластичний балет, фітболгімнастика, стрейтчинг, степ – аеробіка, елементи хатха-йоги, кунг – фу, ігри – медитації та релаксації, крапковий масаж, різні види самомасажу з предметами та без, су-джок терапію, дихальні гімнастики, ходіння по «килимках здоров'я», тощо.

М. М. Єфименко зазначає, що «нині більшість дітей дошкільного віку мають різні варіанти дизонтогенезу (відхилення у психофізичному розвитку) – це підносить проблему фізичного розвитку та оздоровлення дітей на рівень державної політики в галузі освіти. Лише здорова дитина може максимально зреалізувати свій особистісний потенціал у навчанні, трудовій діяльності та соціальних проявах. Саме таке розуміння проблеми фізичного виховання потребує від педагогів усвідомлення значущості формування у молодого покоління необхідності дотримання здорового способу життя, позитивного та зацікавленого ставлення до фізичної культури [3, с. 4].

Авторська інноваційна технологія М. М. Єфименка ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових

режимів: від лежачо – горизонтальних положень (лежачи, на чотирьох, сидячи) до вертикальних функціонально – тренувальних (ходьба, лазіння, біг, стрибки).

Однією з найдоступніших фізкультурно – оздоровчих технологій у роботі ЗДО є фітболгмнастика. Вона включає виконання вправ на великих надувних еластичних м'ячах. Ці м'ячі мають певні якості, доцільні для досягнення оздоровчих, корекційних і дидактичних цілей. Це розмір, колір та пружність. Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового та тактильного аналізаторів, що включаються при виконанні вправ з м'ячем посилює якість виконання рухів. Фітболгмнастика розвиває координацію, рівновагу, зміцнює м'язи спини та черевного пресу, формує правильну поставу, викликає у дітей емоційний підйом, відчуття радості та задоволення.

Стрейтчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м'язів тіла та хребта , дає змогу запобігти порушенням постави та виправити її, робить оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати захисні сили.

Степ–аеробіка є цікавою та доступною для дошкільнят фізкультурно–оздоровчою технологією. Вона не потребує дорогих тренажерів, достатньо мати лише крокові лавки (стеги). Степ–аеробіка розвивіє рухливість у суглобах, формує розвиток стопи, укріплює м'язову систему, відновлює тонус тіла, нормалізує діяльність серцево-судинної системи, допомагає виробити правильну поставу, виразні та точні рухи, сприяє гармонійному розвитку. Хатха–йога - стародавня система оздоровлення та зміцнення тіла, а також набуття душевного спокою та рівноваги. Вона допомагає досягти легкості, бадьорості, покращує роботу всіх органів і систем організму, підвищує тонус стабілізує травлення, дарує гарне самопочуття та настрої. На заняттях в ЗДО використовують елементи хатха – йоги, адаптовані для дошкільного віку.

Доцільно використовувати в ЗДО різні види масажів та самомасажів, в тому числі і Су-Джок терапію (стимулювання біологічно – активних точок, які знаходяться на кистях рук та ступні). Масажі мають оздоровлювальний ефект: покращується кровообіг та пришвидшується перебіг обмінних процесів, нормалізується м'язевий тонус, відбувається стимуляція тактильних відчуттів. Це в свою чергу підвищує стійкість організму до зовнішніх впливів.

Отже, для виконання одного з основних завдань дошкільної освіти – збереження та зміцнення здоров'я дитини та для формування у дошкільників здоров'язбережувальної компетентності вихователі можуть користуватися різними педагогічними технологіями фізкультурно – оздоровчої роботи. Кожен педагог повинен вибрати ті, які будуть найбільш ефективні в його роботі, враховуючи індивідуальні особливості дітей, умови та можливості свого ЗДО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), наказ Міністерства освіти і науки. України від 12.01.2021. № 33.
2. Богініч О. Фізичне виховання дошкільників засобами гри. Навчально – методичний посібник. Київ : Шкільний світ. 2007. 120 с.
3. Єфименко М. Казкова фізкультура. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Тернопіль : Мандрівець 2014. 52 с.

*Ковальчук Наталія Сергіївна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНOSTI КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Серед різних питань міждержавної та внутрішньодержавної взаємодії між різними верствами населення та соціальними групами все гостріше постає проблема вибудовування безконфліктного співжиття громадян різного етнічного походження у межах однієї держави; розуміння й позитивне сприйняття та адаптація їх до соціальної реальності етнокультурного й етномовного розмаїття сучасного світу. Тому важливим напрямком психологічних досліджень є розробка впровадження у життєву практику міжособистісних моделей міжетнічної культури стосунків у представників різних народів і носіїв різних етнічностей. Такі практики мають сприяти безконфліктним відносинам між вихідцями з різних поліетнічних країн, до яких належить й Україна [1].

Дослідженням сутності культури міжетнічних стосунків займалися провідні українські, російські та зарубіжні дослідники: А. Асмолов, В. Библер, А. Бодалев, І. Виготський, В. Давидов, В. Зінченко, А. Леонт'єв, І. Халеева, В. Слободчиков, А. Маслоу, М. Мід, Р. Хенвей та ін.

Метою окреслених тез є обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку культури міжетнічних стосунків у дітей старшого дошкільного віку.

З метою вимірювання та діагностування розвитку культури міжетнічних стосунків визначено критеріально-рівневу шкалу оцінки для дітей старшого дошкільного віку. С. Карпенчук визначає критерій як «...мірило, ознаку, на основі якої здійснюється оцінка якої-небудь якості. Критерії оцінки виховання – ознаки, на основі яких можна зробити висновок про рівні вихованості людини, оцінити результати виховного впливу» [2, с. 275]. Отож, критерій – обов'язковий структурний елемент будь-якого правильно організованого педагогічного дослідження. Критеріями вихованості виступають такі інтегральні прояви особистості, як система цінностей (смислів), здатність включитися у відповідний вид діяльності, проявити цілеспрямованість, осмисленість, самостійність, творчу активність, відповідальність.

Аналіз наукових джерел дав нам змогу на основі інтегрально-аналітичного підходу визначити такі критерії вихованості культури міжетнічних стосунків

дошкільників, а саме: когнітивний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісний.

Проявом критерію на певному етапі формування культури міжетнічних стосунків є показник. З'ясуємо його значення. У «Новому тлумачному словнику української мови» термін «показник» визначається як: свідчення, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення чого-небудь [3].

Когнітивний критерій у нашому дослідженні відображає засвоєння сукупності найважливіших знань, їх глибина і міцність, на основі яких формується культура міжетнічних стосунків, знання і прийняття культури інших народів та правил міжособистісних взаємин на різних рівнях людської життєдіяльності, адекватне сприйняття значення та змісту принципів поведінки, спілкування, національних цінностей інших народів. Тому показниками когнітивного критерію нами визначено: знання назв інших країн, національностей, елементів їх культури, сформованість уявлень про норми міжетнічної толерантності.

Мотиваційно-ціннісний критерій розглядаємо як сукупність мотивів, що спонукають до виховання культури міжетнічних стосунків, ставлення до цих взаємин, як до необхідних у подальшій діяльності; сукупність індивідуально-психологічних якостей і здібностей, важливих у подальшому житті. Показниками мотиваційно-особистісного критерію є: спрямованість особистості дошкільника на формування у себе певних особистісних якостей, необхідних для життя у полікультурному суспільстві, вияв толерантного ставлення до інших людей, рівні емпатії, тривожності, емоційно-стійке ставлення до інших людей.

Крім вищезазначених критеріїв, вагоме місце займає й діяльнісний. У психології діяльнісний (практичний) (англ. activity approach) – це сукупність теоретико-методологічних та конкретно-емпіричних фактів, в яких психіка і свідомість, їх формування і розвиток вивчаються в різних формах предметної діяльності суб'єкта, а у деяких представників практика розглядаються як особлива форма пізнання світу [1, с. 8]. Зазначений критерій відображає комплекс умінь, навичок, дій, вчинків, поведінки, що спираються на теоретичні знання культури міжетнічних стосунків та емоційно-оцінне ставлення до них, правил моральної поведінки, запобігання конфліктним ситуаціям та виходу з них, умінні вирішувати практичні завдання з оновлених позицій, оригінально поєднувати відомі прийоми і засоби культури міжособистісної взаємодії, проявляти інтерес до іншої людини, до пізнання самого себе). Діяльнісний критерій відображає наявність у дошкільника вмінь виявляти міжетнічну толерантність, стримано ставитися до поглядів іншого, виявляти високий рівень рефлексії.

На основі визначених критеріїв і показників ми розробили якісну характеристику рівнів вихованості культури міжетнічних стосунків дошкільників. У науковій літературі «рівень» визначено як ступінь якості, величину тощо, що досягнуто в чому-небудь [3, с. 547].

З урахуванням розбіжностей вихованості культури міжетнічних стосунків за наведеними критеріями нами були визначено три рівні сформованості цього

особистісного утворення: індіферентно-репродуктивний (низький), емоційно-усвідомлений (середній) та активно-творчий (високий).

Індіферентно-репродуктивний (низький). Володіє вибіркковими знаннями щодо суспільних норм і правил поведінки, інтерес до пізнання відсутній. Володіє низьким обсягом фактичних уявлень про цінності міжетнічної толерантності, не вирізняє межі толерантної / інтолерантної поведінки. Відсутні стриманість, самовладання, толерантність носить вибіркковий характер, виявляється в конкретній ситуації щодо окремого індивіда. За певних обставин може виникнути конфлікт, відсутня гнучкість. Наявне негативне ставлення до відмінностей інших людей.

Емоційно-усвідомлений (середній). Володіє неповними знаннями про суспільні норми і правила поведінки. Знання норм міжетнічної толерантності носить розрізнений характер, орієнтири знаходяться на етапі формування. Ситуативно виявляє самовладання, емпатію, стриманість, залежно від зовнішніх чинників. Визнає толерантну поведінку зі сторони інших людей, однак власну толерантність виявляє вибіркково. Ситуативно-емоційне ставлення до відмінностей інших людей залежить від зовнішніх обставин.

Активно-творчий (високий). Володіє чіткими знаннями про суспільні норми і правила поведінки; чітко виражений пізнавальний інтерес. Має установку на формування конкретних якостей, необхідних для життя у полікультурному суспільстві, сформовані фактичні уявлення про норми міжетнічних відносин. Прослідковується чіткий вияв толерантного ставлення до інших людей (дітей), низький рівень тривожності, агресивності. Високий рівень емпатії. Самостійно виявляє міжособистісну толерантність, стриманість до протилежних думок. На достатньому рівні знаходиться рефлексія. Демонструє емоційно стійке позитивне ставлення до інших людей.

Виховання культури міжетнічних стосунків здійснюється послідовно: від низького до високого рівня, тобто поетапно. Перехід від попереднього до наступного рівня вихованості відбувається за умови виникнення змін у показниках когнітивного, мотиваційно-ціннісного та діяльнісного критеріїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гасаненко Т. Теоретичні підходи до виховання дітей на засадах толерантності. *Таврійський вісник освіти*. 2011. №4. С. 6-12.
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. Київ : Вища школа, 1997. 304 с.: іл.
3. Новий тлумачний словник української мови / [укл. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко]. Київ : Аконт, 2001. Т.2: Ж–О. 911 с.

*Корзун Олена Миколаївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
д.п.н., професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

Проблема розвитку творчих і спеціальних здібностей дітей вивчається в межах творчої діяльності, пов'язаної зі сприйманням художніх творів, їх творчим виконанням і відтворенням здобутих вражень та уявлень у власній творчості. У процесі художньої діяльності відбувається розвиток естетичних і художніх здібностей дітей [2]. Аналіз наукової літератури показує, що проблема розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку досліджується багатьма авторами. Теорія здібностей представлена в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Гончаренко, І. Іщенко, О.Ковальов, Г. Костюк, С. Кулачківська, В. Крутецький, О. Леонт'єв, М.Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, Л. Момот, Я. Пономар'єв, І. Терещенко, С. Рубінштейн, В. Шадриков, В. Ямницький, Дж. Гілфорд, Д. Рензулі, К. Роджерс, С. Торренс), які визначають їх як психічні властивості індивіда, що регулюють досягнення людини і слугують умовою життєдіяльності; як властивості функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції та мають індивідуальну міру прояву і виявляються в успішності та якійсь своєрідності засвоєння і реалізації діяльності.

Ще одна група вчених розглядають творчі здібності, які усвідомлюються ними як інтегральну якість особистості, що об'єднує когнітивну і особистісну сфери і виявляється при дозріванні багатьох психічних структур особистості (Д. Богоявленська, Г. Костюк, А. Маслоу, Л. Шульга, В. Ямницький). Учені наполягають саме на розвитку творчої особистості, не обмежуючись творчими здібностями. В основі творчості, на думку Л. Шульги, лежить особлива категорія здібностей — духовні здібності, в яких він убачає «цілісну сутність», «інтегральний прояв інтелекту і духовності людини» [40, с. 154]. У цій новій сутності інтелект має інструментальний характер. Автор виводить, що в духовних здібностях проявляється особистість, «сутність індивідуальності людини».

Зміст навчальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку втілюється відповідно до чинних комплексних програм навчання, виховання і розвитку, рекомендованих МОН України, які орієнтують вихователів на формування

індивідуальної особистості дитини, розкриття її творчої спрямованості і розвиток потенційних можливостей. Однією із таких програм є програма «Впевнений старт» (у новій редакції). Головні завдання, яких планують досягти за допомогою оновленої програми «Впевнений старт»: урівноваження різних напрямів розвитку особистості дитини зі збереженням її цілісності забезпечення фундаменту успішності дитини шляхом її діяльносної самореалізації в умовах нових соціальних ситуацій розвитку побудова новітньої та зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків. Матеріали програми утворюють ефективний комплекс освітніх, розвивальних, виховних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в межах їхньої вікової компетентності. Обрану освітню програму ухвалюють щороку в серпні рішенням педагогічної ради закладу дошкільної освіти.

Творчість у художньо-естетичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку варто здійснювати з опорою на взаємодію змісту художньо-естетичного виховання, об'єктів довколишньої дійсності та творів образотворчого мистецтва, що, по суті, є четвертою педагогічною умовою в роботі з дітьми. Дотримання цієї умови дасть змогу пов'язати увесь освітній процес із повсякденним життям дитини, навчить знаходити прекрасне у творах мистецтва, створених руками людини, розвинути вміння помічати красу в довколишній природі, яка є невичерпним джерелом для художніх витворів мистецтва [1].

Таблиця 1.1.

**Зміст художньо-естетичного розвитку дошкільника в освітній лінії
Базового компонента дошкільної освіти «Дитина в світі культури».**

Зміст освіти	Результати освітньої роботи
СВІТ МИСТЕЦТВА Сприйняття мистецтва	Сприймає і усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини, виявляє емоції та почуття від побачених чи почутих мистецьких творів; вибірково ставиться до окремих видів мистецької діяльності. Сприймає твір мистецтва цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності. Virізняє специфіку образу мистецтва — образотворчого, музичного, танцювального, театрального, літературного. Яскравість образу пов'язує з кольорами, формою, пропорціями, звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами. Virізняє просту аналогію між змістом твору і життям
Ціннісне ставлення до мистецтва	Виявляє власне ціннісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, до мистецьких творів художників, композиторів, музикантів, співаків, танцівників, режисерів, акторів, поетів, письменників. Називає прізвища, твори улюблених вітчизняних та зарубіжних митців, пригадує їх зміст, порівнює твори. Virізняє українське декоративно-прикладне мистецтво (петриківське, васильківське, київське, опішнянське, косівське, ужгородське), своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклички), музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, коломийка, хоровод). Виокремлює жанри

	народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий; пісню, марш, танець; спектакль у ляльковому, музично-драматичному, балетному театрі; казку, вірш, оповідання
Художньо-продуктивна діяльність Образотворча	Виявляє інтерес до різних видів візуального мистецтва: декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну. Відображає власні життєві враження, почуття, навички в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні. Володіє технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю; створює образ різними засобами і техніками, творчо застосовує виражальні можливості лінії, кольору, композиції, ритму для реалізації свого задуму; застосовує дизайнерські уміння у грі та побуті. Фантазує, експериментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і створюючи нові форми
Художньо-продуктивна компетенція	Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки — образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури

Щоб забезпечити формування творчості у роботі закладу дошкільної освіти варто організувати методичну роботу за двома напрямками: інформаційно-просвітницьким практичним. Важливим елементом є обмін досвідом між вихователями щодо: використання різноманітних форм організації діяльності дітей, ігрових прийомів і методів систем роботи з розвитку мовлення поетапної соціалізації дитини, формування її пізнавальних процесів. Для обміну досвідом важливі індивідуальні та інтерактивні (групові, колективні, колективно-групові) форми методичної роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Нова редакція. /Під кер. Піроженко Т. О. Київ. 2021. 37 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovo%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Державний стандарт початкової освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02 2018 р. № 87 Урядовий кур'єр. 2018. № 38. 43 с.

3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.

*Костяк Наталія Василівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Борова Валентина Євгенівна,
к.пед..н., доцент
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Актуальність і доцільність проблеми морального виховання зумовлена концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті щодо необхідності виховання людини демократичного світогляду, гуманістичної культури особистості, здатної протистояти бездуховності, з повагою ставитися до традицій народів світу, їхніх культурних надбань. Таким чином, моральне виховання дітей є важливою складовою змісту освітньо-виховної роботи, головним завданням якої є формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості [1, с. 45].

Проведений нами аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчив, що проблемі морального виховання присвячено ряд досліджень. Так, характеристика процесу формування моральної поведінки дітей дошкільного віку здійснена в працях О. Безверхого, О. Богданової, Т. Грибоєдової, Л. Долинської, І. Зверевої, А. Зосимовського, Г. Іванової, Г. Костюка, Б. Ліхачова, А. Люблінської та інших.

Проблема підвищення ефективності морального виховання, заснованого на єдності моральної свідомості, поведінки, почуттів і переживань дітей, становлення їх суб'єктами морального розвитку, має велику соціальну значущість. Ефективність цього процесу зростає за умови детального вивчення психологічних детермінант морального виховання дошкільників, під якими слід розуміти сукупність елементів та їхніх зв'язків, що обумовлюють цей процес [3].

Теоретико-методологічні засади морального виховання дошкільників досліджувалися різносторонньо в таких аспектах: через призму особистісного зростання в період дошкільного дитинства (І. Бех, О. Кононко та інші); з'ясування основних тенденцій морального розвитку – формування емоцій і моральних почуттів (О. Кульчицька та інші); визначення балансу між

моральною свідомістю та самосвідомістю (О. Галян та інші), дослідження генезису морального вчинку (Т. Авдулова, Т. Титаренко та інші). Дослідники одностайні, що у період дошкільного дитинства дитина стає суб'єктом власної життєдіяльності, починає усвідомлювати моральні цінності, підкорятися власним бажанням і прагненням, ураховуючи вимоги інших; у неї формуються вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей, виникає супідрядність мотивів довільної поведінки, здатність до співпереживання, співчуття, що зумовлює засвоєння моральних еталонів поведінки (В. Котирло, Ю. Приходько та інші). У науковій літературі представлено ряд розробок щодо формування у дошкільників моральних якостей, динаміку розвитку моральної сфери особистості в дошкільному віці як інтегральної єдності та взаємодії моральної свідомості, поведінки, відносин, почуттів і переживань дитини (Н. Мельнікова та інші) [4].

У психолого-педагогічних наукових доробках, присвячених емоційному розвитку, доведено, що саме у дошкільному віці шляхом інтеріоризації формуються вищі людські почуття. Це період, коли дії і вчинки дитини вперше починають викликати у неї певні емоційні стани, які, за своєю сутністю, є моральними [2, с. 107].

Основною тенденцією розвитку почуттів у дошкільників є поступове зміцнення їхнього зв'язку з моральними орієнтаціями, що формуються в цьому віці. Тобто, моральна поведінка дитини обумовлюється сформованістю моральних почуттів на основі розвитку емоційної сфери, наявними внутрішніми спонуканнями до дій (мотивами поведінки), що ґрунтуються на засвоєнні моральних норм і правил. Знання і дотримання моральних норм та правил у власній поведінці сприяє формуванню вміння давати оцінку поведінці і вчинкам інших та здійснювати самооцінку. Аналізуючи свої вчинки, дошкільники ідентифікують їх з емоційними реакціями доколишніх (особливо дорослих), що вказує на тісний взаємозв'язок моральних уявлень і емоційних переживань дітей, які виникають на основі емоційного ставлення дорослого до їхніх дій і вчинків. Тобто, механізмом засвоєння моральних норм виступає ідентифікація – як у формі співчуття, так і формі співвіднесення себе з етичними еталонами [2].

Таким чином, у дошкільному віці у дітей складаються перші моральні судження і оцінки, початкове розуміння суспільного сенсу моральної норми, формуються не тільки моральні почуття, а й якості. Проте психологічні дослідження морального розвитку дошкільників (Т. Авдулова, О. Дяченко, Т. Лаврентьева та інші) показали, що знання моральної норми далеко не завжди забезпечує її виконання в реальній життєвій ситуації. Частина дітей, добре знаючи норму справедливості, у реальній взаємодії не дотримуються її. Разом із тим більшість дітей в реальній ситуації поведуться відповідно до норми. Невідповідність між засвоєнням моральної норми і реальною поведінкою зумовлює зміну стратегії розвитку морально-етичної сфери дошкільника. Ця стратегія повинна бути спрямована не тільки на усвідомлення своїх якостей і переживань, засвоєння правил і норм поведінки, але насамперед на розвиток причетності, почуття спільності з іншими, загалом на формування

доброзичливого ставлення до людей [1, с. 47].

Отже, вітчизняними і зарубіжними психологами вивчалися різні аспекти морального виховання дошкільників, зокрема сутність формування у дітей моральних уявлень, що сприяє розвитку моральних почуттів; ними доведено, що у процесі морального розвитку протягом дошкільного дитинства формується спрямованість особистості – система мотивів поведінки. Доведено, що моральна свідомість поєднує у собі знання моральних норм, усвідомлення їх значення для особистості, яке здійснюється через моральні почуття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондар Л. С. Виховання моральних цінностей у старших дошкільників. *Початкова школа*. 2000. № 12. С. 45-48.
2. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. Київ, 2012. С. 106-115.
3. Єпик О. В. Рушійні сили та закономірності формування моральних цінностей. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти* : Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2002. Вип. 20. С.17-18.
4. Коберник І. Моральне виховання: традиції, проблеми, інновації. *Рідна школа*. 2002. № 5. С. 42-44.

***Крічфалуші Надія Михайлівна,**
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

***Науковий керівник:**
Мельничук Лілія Борисівна,
к.п.н., доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних в психології і педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, креативних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології.

Актуальність проблеми творчого розвитку дитини сьогодні є провідною в усіх державних документах про освіту. У Конституції України, Законі України «Про дошкільну освіту» (редакція від 16.07.2019) Базовому компоненті дошкільної освіти, Державних національних програмах «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України» визначено, що відродження України, її розвиток як могутньої незалежної держави значною мірою залежить від творчості та активності її громадян, їх ініціативи; тих умов, які створюються для розвитку та реалізації творчого потенціалу кожної особистості [1].

Роль психологічних і фізіологічних факторів творчості та уяви визначали О. Бакушинський, Л. Виготський, У. Джемс, П. Енгельмайер, В. Зінченко, В. Кірієнко, Г. Кершенштейнер, В. Кузін, Л. Леонтєв, Н. Наумова, К. Платонов, Я. Пономарьов, С. Раппопорт, О. Рубінштейн. Проблему реалізації творчого потенціалу молодших школярів глибоко і різнобічно досліджено у працях І. Воронюк.

Аналіз літератури дав змогу зробити висновок, що науковці по різному трактують поняття «творчі здібності». Зокрема, Т. Равлюк, Т. В. Москалець, С. Баган, Є. Зверєва розглядають творчі здібності як синтез властивостей особистості, які характеризуються ступенем відповідності певного виду творчої діяльності вимогам до неї та зумовлюють результативність такої діяльності.

Дослідник проблеми педагогічної творчості С. Сисоєва зазначає, що «здатність до творчості дійсно стає умовою орієнтації людини у швидкозмінних й швидкоплинних процесах у світі, умовою не тільки адаптації до них, а й власної життєтворчості. У відкритому світі, де майбутнє не може бути чітко прогнозовано, а теперішнє має декілька потенціальних ліній розвитку, людина знаходиться в ситуації постійного вибору, пошуку оптимального рішення відповідно до швидкозмінних умов життя. Тому, на всіх рівнях неперервної освіти повинні створюватися умови для розвитку інтелекту і творчих якостей особистості, підготовки її до життя у відкритому суспільстві, самостійної взаємодії з динамічним світом професійної праці» [2, с. 6].

Проблема компонентів творчого потенціалу людини залишається до цього часу відкритою, хоча на даний момент існує декілька гіпотез, які стосуються окреслення даної проблеми.

Зокрема, психологи переконані, що здібності до творчої діяльності визначаються, насамперед, особливостями мислення. У цьому зв'язку відомий американський учений Дж. Гілфорд виявив, що творчим людям притаманне так зване дивергентне мислення, яке лежить в основі творчого мислення і є основним компонентом творчих здібностей.

Опираючись на дослідження Г. Альтшуллера, Л. Виготського, В. Дружиніна, Т. Кудрявцева, А. Петровського, С. Лазарева, Е. Фатєєва, було виявлено, що до компонентного складу творчих здібностей належать: творче мислення та творча уява.

Натомість Л. Чорна виділяє якості людини, що визначають наявність творчих здібностей: спонтанність, фантазійність, багатоваріативність, хаотичність, гнучкість та оригінальність думки, інтуїтивність народження ідей, використання підсвідомого у розв'язанні проблем, несподіваність та раптовість

виникнення ідей, іноді – наявність суперечностей, як результату необґрунтованих припущень [4].

У дослідженні Н. Черепковської було виявлено, що у високоінтелектуальних дітей спад дитячої креативності починається вже в 7-8 років, а зростання «культурної» спостерігається до 9-10 років. У групі дітей із середнім рівнем інтелекту спад «наївної» креативності дещо запізнювався і припадав на 9-10 років. Велике значення для розвитку «культурної» креативності мали спеціальні заняття з розвитку творчих здібностей, на яких «підкреслювалася цінність творчої діяльності, проводився інтенсивний тренінг креативності» [3, с. 18].

Експерименти Д. Богоявленської підтверджують взаємозв'язок між інтелектуальними процесами і розвитком творчого мислення. Вона провела обстеження трьох вибірок дітей: 5-6 років, 7-8 років і 9-10 років, вивчаючи їхнє творче мислення і ступінь розвитку теоретичного мислення. Виявилось, що у вікових групах, де теоретичне мислення відсутнє (або виявляється у поодиноких випадках), були високі показники гнучкості й оригінальності, виявлені по тесту Торренса. У групі дітей 9-10 років, де чверть учнів продемонстрували сформованість теоретичного мислення, показники швидкості й оригінальності знижувалися в 1,2 рази, а гнучкості в 1,1 рази. Це дає можливість стверджувати, що креативність безпосередньо залежить від психологічного стану та вікових особливостей дитини, адже спад дитячої креативності пов'язаний із зростанням теоретичного мислення негативно, а зростання зрілої креативності позитивно. Таким чином, можна припустити, що вікова динаміка змісту інтелектуальних процесів безпосередньо пов'язана з віковою динамікою творчого мислення [2].

В етимологічному плані під потенціалом розуміють можливість здійснювати щось (фізичний потенціал – запас фізичних сил; електричний потенціал – загальний енергетичний потенціал та ін.). В нашому концептуальному визначенні, коли ми розглядаємо поняття «творча людина», то маємо на увазі, що ця людина потенційно здатна до творчості [2, с. 13].

Про справжні творчі можливості конкретної людини ми можемо доказово, а не гіпотетично, робити висновок лише на основі здійсненої діяльності, отриманих оригінальних творів. Творчий потенціал стає не уявною, а реальною, прогнозованою цінністю лише тоді, коли реалізується у винаходах, конструкціях, книгах, картинах, фільмах та ін. [3].

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку творчих здібностей дає нам змогу зробити висновок, що на сьогоднішній день немає однозначного визначення творчих здібностей та єдиного підходу до їх структурування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615.

2. Сисоєва С. О. Творча педагогічна діяльність вчителя: ознаки і методи. *Обдарована дитина*. 2005. № 4. С. 6-14.

3. Черепковська Н. І. Виявлення та стимуляція розвитку творчого потенціалу дітей. *Обдарована дитина*. 2006. № 1. С. 18-21.

4. Чорна Л. Г. Психологія забезпечення розвитку творчих здібностей учнів. *Психологічна газета*. 2001. № 2. С. 42-46.

*Мелькович Анастасія Богданівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
д.п.н., професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Вища освіта в Україні постала перед проблемою необхідності оновлення та модернізації, відповідальності за інтелектуальний, духовний та економічний розвиток суспільства. Важливим завданням сучасної вищої освіти є формування майбутніх фахівців, які володіють відповідними знаннями і компетентностями в різних галузях життя, спроможних діяти в умовах стрімкого науково-технологічного розвитку суспільства. У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» наголошується на тому, що освіта повинна активно сприяти відтворенню інтелектуального і національного потенціалу суспільства, формуванню нової ціннісної системи, яка зумовлює зміни в її змісті, призводить до пошуку інноваційних підходів у підготовці майбутніх фахівців [5, с. 4].

Значення фахової компетентності майбутнього педагога як передумови його майбутнього професіоналізму у процесі викладання мистецьких дисциплін підкреслюється в педагогічних працях Г. Фешиної, Г. Петрової, І. Зязюна, Л. Хомич, О. Рудницької, Л. Масол, О. Отич, О. Шевнюк.

Оскільки освіта – процес духовного формування людини, з'ясуємо зміст поняття «духовність». За С. Гончаренком, освіта – це духовне обличчя людини, яке складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу шліфування, тобто процес формування обличчя людини. За означенням прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання [9, с. 242].

О. Рудницька визначає, що мистецька освіта — освітня галузь, спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і смаку, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій, здатності до спілкування з художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності та удосконалення власної почуттєвої культури [8, с. 156]. Л. Масол стверджує, що мистецька освіта є посередником між суспільно значущими культурними цінностями й особистісними цінностями людини та забезпечує набуття загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних компетентностей, формує прагнення і здатність до художньо-творчої самореалізації і духовного самовдосконалення протягом життя [4, с. 35].

На основі аналізу науково-методичних праць С. Коновець [2], Л. Масол [4], О. Отич [6], Г. Падалки [7], О. Рудницької [8] визначаємо, що *мистецька освіта* – це освітня галузь, спрямована на формування в особистості художньо-творчої самосвідомості, яка включає художньо-мистецькі знання та уявлення, сформовану систему ціннісних орієнтацій, розвинену емоційно-почуттєву сферу, що скеровують до самовиразу в художньо-творчій діяльності та спонукають до спілкування з мистецтвом протягом життя. Мистецька освіта в системі підготовки вихователів передбачає формування системи художньо-педагогічних знань, художньо-педагогічних вмінь та досвіду їх практичного застосування, художньо-педагогічних цінностей.

Художньо-педагогічні знання складають основу мистецької освітньої компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вони включають систему філософських, психолого-педагогічних, методико-мистецьких знань, художньо-естетичних понять і категорій, які становлять уявлення про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв – музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного; розкривають особливості організації навчального процесу, загальнодидактичні засади, зміст, форми і методи, засоби, інноваційні технології навчання з дисциплін художньо-естетичного спрямування у початковій школі.

Художньо-педагогічні вміння та досвід їх практичного застосування – невід’ємна складова мистецької освітньої компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вони передбачають формування художньої та методичної компетентностей майбутнього вихователя: розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду та опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності; набуття досвіду щодо організації навчально-виховного процесу на уроках художньо-естетичного спрямування у початковій школі: реалізації змісту, форм і методів, інноваційних технологій; готовність використовувати отриманий досвід у професійній педагогічній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями.

Художньо-педагогічні цінності – норми, установки, цінності та якості, притаманні креативній особистості вихователя: гнучке нестереотипне мислення, комунікативні якості, здатність продукувати оригінальні ідеї, розв’язувати педагогічні проблеми та ситуації, обирати інноваційні методи і прийоми викладу змісту художньо-естетичного виховання; формування власної системи цінностей

на основі трансформації суспільно-культурних та мистецьких, становлення художньо-педагогічної активності, самостійності студентів, здатності до творчості та новаторства.

Серед основних функцій вчений виділяє наступні: виховну, навіювання, естетичну, соціальну, інформаційно-комунікативну, пізнавально-евристичну [2, с. 62].

Мистецька освіта в системі професійної підготовки майбутніх вихователів, на нашу думку, виконує наступні функції: науково-мистецтвознавч; інформаційно-когнітивну; духовно-творчу; конструктивно-технологічну; професійно-орієнтаційну.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каган М. С. Социальные функции искусства. Л. : Знание, 1978. 154 с.
2. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі. К., 2000. 79 с.
3. Луговий В. І. Управління освітою: Навчальний посібник. К. : Видавництво УАДУ, 1977. 302 с.
4. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва. Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. 256 с.
5. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. *Освіта України*. 2002. № 16. С 3-9.
6. Отич О. М. Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту. *Мистецтво та освіта*. 2008. № 2. С.13-17.
7. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. К. : Освіта України, 2008. 274 с.
8. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. 360 с.
9. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 374 с.

*Мельник Ольга Михайлівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Міськова Наталія Миколаївна,
к.п.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ІГРОВІ СИТУАЦІЇ ЯК ЗАСІБ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Гра - природний спосіб розвитку дитини. Тільки в грі дитина радісно і легко розкриває свої творчі здібності, освоює нові навички та знання, розвиває

спритність, спостережливість, фантазію, пам'ять, вчиться міркувати, аналізувати, долати труднощі, одночасно вбираючи неоціненний досвід спілкування. У дітей дошкільного віку розвиваються пізнавальні здібності, інтелект, прищеплюються навички культури мовного спілкування, удосконалюється моральне ставлення до навколишнього. Відомо, що багато дітей відчувають труднощі при засвоєнні математичних знань.

Формування елементарних математичних уявлень в дітей дошкільного віку є важливим аспектом загального розвитку особистості. Це зумовлено необхідністю засвоєння дітьми абстрактного матеріалу та особливістю засвоєння математичних знань, що сформувались у дошкільному віці. Успіх засвоєння математичного матеріалу залежить від урахування особливостей пізнавальних процесів кожної дитини та колективної діяльності під час занять і в повсякденній діяльності.

У дітей дошкільного віку закладаються основи знань, умінь та практичних навичок, необхідних для подальшого навчання дітей, тому роль дошкільного навчального закладу в успішному опануванні математичними уявленнями є вирішальною.

Математика - один з найбільш важких навчальних предметів. Про це говорять і батьки, і вихователі. Діти дошкільного віку не знають, що математика важка наука і завдання педагога ЗДО полягає в тому, щоб прищепити дітям любов до занять математикою. У розвитку мислення дошкільників велику роль відіграють дидактичні ігри. Вирішуючи завдання, поставлені в дидактичній грі, дитина вчиться виокремлювати окремі ознаки предметів, явищ, порівнювати, групувати, класифікувати за певними загальними ознаками. Діти вчать міркувати, робити висновки, узагальнення, при цьому тренується їхню увагу, пам'ять, розвивається сприйняття [2].

Навчання математики дітей молодшого дошкільного віку невід'ємне без використання дидактичних ігор. Дидактична гра вимагає посидючості, серйозного настрою, розумової активності. Тільки в грі дитина радісно і легко розкриває свої творчі здібності, розвиває спостережливість, фантазію, пам'ять, вчиться міркувати, аналізувати, долати труднощі.

Нині завдяки зусиллям вчених і практиків створена, успішно функціонує і вдосконалюється науково обґрунтована методична система в розвитку математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Її основні елементи - мета, зміст, методи, форми роботи - щонайтісніше пов'язані між собою. Провідним і визначальним у тому числі є мета, оскільки вона визначає соціальне замовлення суспільства, готуючи дітей до вивчення основ наук (зокрема і математики) у процесі навчання.

Найефективнішим способом подолання труднощів у розвитку математичних уявлень дітей є використання дидактичної гри та дидактичного матеріалу. За вмілого використання гра стає незмінним помічником педагога. Бо у грі діти перевіряють свою силу, спритність, у них виникає бажання фантазувати. Гра дарує щохвилину радість, задовольняє потреби, а ще спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних функцій у майбутньому.

Скрізь, де є гра панує радісне дитяче життя. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання, вбачає в них можливості ефективної взаємодії вихователя й вихованців, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, невідомості, цікавості. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші [1].

Заняття з математики проводяться, починаючи з другої молодшої групи. Для того, щоб заняття дали очікуваний ефект педагоги організують освітню діяльність так, що нові знання даються дітям поступово, з урахуванням того, що вони вже знають і вміють робити. Міцне засвоєння знань забезпечується неодноразовим повторенням однотипних вправ, при цьому змінюється наочний матеріал, варіюються прийоми роботи, оскільки одноманітні дії швидко стомлюють дітей.

У середньому дошкільному віці діти активно освоюють засоби і способи пізнання. У процесі порівняння предметів дошкільнята більш диференційовано розрізняють прояви властивостей, не тільки встановлюють їх «полярність», але і порівнюють за ступенем прояву.

У старшому дошкільному віці важливо розвивати будь-які прояви самостійності, самоорганізації, самооцінки, самоконтролю, самопізнання, самовираження. Характерною особливістю старших дошкільників є поява інтересу до проблем, що виходять за рамки особистого досвіду. Це знаходить відображення в середовищі групи, до якої вноситься зміст, що розширює особистий досвід дитини.

У дошкільному навчальному закладі в ранковий і вечірній час можна проводити ігри математичного змісту (словесні і з використанням посібників, настільно-друковані, такі, як «Доміно фігур», «Склади картинку», «Арифметичний доміно», «Лото», «Знайди пару», ігри в шашки і шахи. При правильній організації і керівництві з боку вихователів ці ігри допомагають розвитку у дітей пізнавальних здібностей, формуванню інтересу до дій з числами, і геометричними фігурами, величинами, вирішення завдань. Таким чином, математичні уявлення дітей удосконалюються.

Особливе місце серед математичних розваг займають ігри на складання площинних зображень предметів, тварин, птахів, будинків, кораблів зі спеціальних наборів геометричних фігур. Набори фігур при цьому підбираються не довільно, а являють собою частини розрізаної певним чином фігури: квадрата, трикутника, кола, овалу. Вони цікаві дітям і дорослим. Дітей захоплює результат скласти побачене на зразку або задумане, і вони включаються в активну практичну діяльність з підбору способу розташування фігур з метою створення силуету [3].

Отже, математична освіта в дошкільному віці є дуже важливою для подальшого розвитку дитини, а особливо коли це проводиться в грі.

В ігровій формі знання в галузі математики, розвиток пам'яті, мислення, творчі здібності сприяють загальному математичному розвитку дітей дошкільного віку. У процесі гри діти засвоюють складні математичні поняття,

навчаються читати і писати, а розвитку цих навичок дитині допомагають близькі люди - батьки і педагоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тарнавська Н. П. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в таблицях, алгоритмах, фрагментах занять. Житомир., 2013. 141 с.

2. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богущ; Авт. кол-в: Богущ А. М., Беленька Г. В., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. К. : Видавництво, 2012. 26 с.

3. Баглаєва Н. І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят . Дошкільне виховання. 2009. № 7. С. 3-4.

*Мельничук Інна Олександрівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
д.п.н., професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дизайн як явище сучасного життя, як вид мистецтва та частина культури природним чином є присутньою в системі дошкільної освіти. Завдання навчання дизайну дітей дошкільного віку – виховання в них інтересу та естетичного ставлення до навколишнього світу, творів зображального мистецтва, залучення малюків до благоустрою та прикрашання свого ігрового простору.

У Базовому компоненті дошкільної освіти вказано, що "в умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства".

Значна роль щодо цього надається дошкільному навчальному закладу, який виконує соціальне замовлення держави в освіті, спрямоване на розвиток соціально активної особистості дитини дошкільного віку, самостійної, працелюбної, здатної до перетворення навколишнього світу.

У галузі дошкільної освіти дизайн-діяльність як синтез образотворчого мистецтва і художньої праці дошкільників може поширюватися на знакові системи мови, математики, музики, театралізованої діяльності. У процесі дизайн-діяльності визріває академічна обдарованість дітей дошкільного віку, і власне дизайн-діяльність трансформується у новітню технологію дошкільної дизайн-освіти педагогічними умовами запровадження дошкільної дизайн-освіти є: сюжетно вмотивований зміст як синтез ціннісних для дітей видів діяльності з художньою працею в основі; організація життєдіяльності дітей у вигляді тематичних днів, художньої праці із ситуаціями вибору ціннісних видів діяльності.

Іншим трактування поняття "дизайн" є "художнє конструювання", яке визначається як своєрідний метод проектування предметного середовища. Ці поняття є якщо не тотожними, то досить лизькими.

Термін "художнє конструювання" вживається у таких значеннях: як синонім поняття "дизайн, дизайнерська діяльність", як назва окремого виду дизайну – індустріального (промислового) дизайну, як творчий метод (методика) дизайну, тобто сам процес проектування (дизайн-процес).

Об'єктом дизайну може стати практично будь-який новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс, системи) в будь-якій сфері життєдіяльності людей.

Основні категорії дизайну нами нижче представлені.

Образ – ідеальне уявлення про об'єкт, художньо-образна модель, створена уявою дизайнера.

Функція – робота, яку повинен виконувати виріб, а також смислова, знакова і ціннісна ролі речей.

Морфологія – будова, структура форми виробу, організована відповідно до його функції, матеріалу і способу виготовлення, які втілює задум дизайнера.

Технологічна форма – морфологія, втілена в способі промислового виробництва речі – об'єкта дизайн-проектування в результаті художнього осмислення технології.

Естетична цінність – особливе значення об'єкта, що виявляється людиною в ситуації естетичного сприйняття.

У цілому, основні особливості дизайнерського мислення можна подати у такому вигляді:

- системне володіння логічними операціями;
- наявність новизни, оригінальності, стильового чуття, здатності до проектування;
- розуміння доцільності, раціональності речей; знання способів створення естетично грамотної речі й гармонійного середовища.

Дизайн, як і будь-яка творчість, має дві основи:

- 1) інтуїтивно-емоційну;
- 2) логічно-наукову.

Дизайнерська діяльність – це художнє конструювання, яке допомагає створювати промислові вироби, які не тільки зручні у використанні, а й мають

високий естетичний рівень. Функції дизайну, у яких виявляється його соціально-культурна, споживчо-функціональна і комунікативно-естетична цінність. Функції дизайну близькі до творчої діяльності, в цілому є єдиною системою, в яку входять конструктивна, гносеологічна, аксіологічна, виховна, евристична, соціальна, комунікативна і гедонічна функції.

Вагомий вплив на формування художньо-естетичної компетентності старших дошкільників мають естетичні фактори довкілля: дизайн будівлі дитячого садка, ділянка з її обладнанням та зеленими насадженнями, предметне середовище (дизайн кімнати, меблі, іграшки). Своїм зовнішнім виглядом, гармонією ліній і форм, кольором, розмаїттям змісту вони сприяють виробленню естетичного сприймання, естетичних почуттів, оцінок, основ естетичного смаку. Красиве різноманітне колірне вирішення інтер'єру приміщень, комплектні меблі для дітей і дорослих, текстильний декор, забезпечення дитячої діяльності сучасними засобами, посібниками, матеріалами матимуть позитивний вплив на естетичне виховання дітей.

Дитячий дизайн – це вид художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку, орієнтований на розвиток їхніх естетичних здібностей і практичних умінь художнього конструювання. Ідеться про заняття з художньої праці й дизайну, які розвивають у старших дошкільників інтелект, культуру мовлення і спілкування, здібності до аналізу й узагальнення, творчі здібності – просторову уяву, проектнообразне мислення. Діти починають усвідомлювати своє співавторство, авторську компетентність, беручи участь у створенні естетичних об'єктів, пробують упорядковувати побут, використовуючи набутий у закладі дошкільної освіти досвід дизайну. Вихованці моделюють прикраси й сувеніри, майструють одяг для ляльок, костюми й декорації до своїх спектаклів і дитячих свят. Усе це потребує ручної праці, до якої діти охоче беруться, прагнучи зробити все красиво, зі смаком, охайно та старанно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Нова редакція. /Під кер. Піроженко Т. О. Київ. 2021. 37 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Державний стандарт початкової освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02 2018 р. № 87 Урядовий кур'єр. 2018. № 38. 43 с.
3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.
4. Концепція нової української школи. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://drive.google.com/file/d/0BzKkv8gxSZUkMzZMbWtPYU9IWXM/view/27.10.2016> р. 40 с.

*Мехоношина Ольга Валеріївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Міськова Наталія Миколаївна,
к.п.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛОГІКО - МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в педагогіці [1].

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в процес дошкільних закладів, і логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку на заняттях математики є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов'язані з так званими «високими технологіями».

Необхідною умовою використання інформаційних технологій з математики є реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних концептуальних засад освіти [2].

Логічні вміння входять до складу основних інтелектуальних умінь, що формуються в процесі навчання і розвитку дітей, зокрема на заняттях з математики. Самі об'єкти математичних умовиводів і прийняті в математиці правила їх конструювання сприяють формуванню в дітей умінь обґрунтовувати судження, давати чіткі визначення, розвивають логічну інтуїцію, сприяють загальному інтелектуальному розвитку [1].

Метою статті є аналіз ключових понять означуваної проблеми, їх місце і роль в ЗДО.

Інновація — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях. Слово “інновація” має

латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то ми повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність [4].

Формування елементарних математичних уявлень є одним з основних засобів інтелектуального розвитку дитини, формування її пізнавальних і творчих здібностей.

Про пізнавальну активність математичного характеру йдеться у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Де зазначено, що старший дошкільник має усвідомлювати зміст понять «число», «цифра», «лічба», «рахунок», «задача». Лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядках; користується кількісними та порядковими числівниками. Знає цифри від «0» до «9». Визначати кількісний склад числа в межах десяти. Порівнювати суміжні числа. Складає числа із двох менших; розуміє і оперує поняттям на одну одиницю більше, менше [5].

Зміст по формуванню логіко – математичної підготовки дітей в закладі дошкільної освіти має свої особливості, що обумовлені специфікою математичних понять, традиціями у навчанні старших дошкільників, вимогами сучасності щодо розвитку дітей.

Радимо педагогам створили інноваційні ігрові осередки, які будуть спонукати малят до пізнавальної діяльності. Це куточки інтелектуальних ігор, де представлені: блоки З. Дьенеша; палички Дж. Кюїзенера; інтелектуальні ігри Нікітіних і розвивальні ігри В. Воскобовича; ейдетичні картки. Ці ігри доступні для дітей, справляють розвивальний вплив і спонукають дитину до активної пізнавальної діяльності.

Логічні блоки З. Дьенеша. Використовують для:

1) закріплення знань про сенсорні еталони (ранній і молодший дошкільний вік): форма (круглі, квадратні, прямокутні, трикутні); колір (червоні, жовті, блакитні); розмір (великі, маленькі); товщина (товсті, тонкі);

2) Кольорові палички Дж. Кюїзенера

Кольорові палички Дж. Кюїзенера уні-версальні, їх використання не суперечить існуючим сучасним методикам, а, навпаки, вдало доповнює кожну з них. Дидактичний матеріал простий і зрозумілий для дітей: вони звикають до нього ще в ранньому віці і сприймають його як ігровий.

Вправи з паличками Дж. Кюїзенера: розвивають дрібну моторику, зорове і просторове сприйняття, стимулюють уяву, привчають до порядку.

Картки-властивості З. Семадені використовують для: розвитку вміння визначати властивості геометричних фігур; ознайомлення зі знаками-кодами; ознайомлення з концепцією заперечення.

Інтелектуальні ігри Нікітіних:

- дають змогу планувати заняття за принципом від простого до складного;
- стимулюють розвиток творчих здібностей із раннього дитинства;

- формують умови для випереджувального розвитку здібностей;
- створюють атмосферу вільної і радісної творчості;
- формують у батьків уміння стримуватися, не заважати малюку самостійно думати і приймати рішення.

Розвивальні ігри В. Воскобовича спрямовані на:

- формування в дітей пізнавального інтересу до дослідницької діяльності;
- розвиток основних психічних процесів: уваги, пам'яті, уваги, мислення;
- виховання спостережливості і творчості; емоційно-образний і логічний розвиток;
- розвиток дрібної моторики.

Навчально-розвивальна технологія «Логіки світу». Технологія «Логіки світу» передбачає завдання на: конструювання; знаходження закономірностей; порівняння; використання алгоритмів; логічні операції «і», «не»; операції з множинами.

Коректурні таблиці Н. Гавриш. Робота з коректурними таблицями полягає у знаходженні максимальної кількості зв'язків між її елементами, а саме: кількість; форма; номер по порядку; розмір; колір; розташування.

«Ейдетика для малюків» О. Пащенко сприяє розвитку логічного й асоціативного мислення, пам'яті, полегшує обробку інформації.

Прийоми ейдетики: графічні трансформації: піктограми; тактильні і предметні асоціації: звукові, смакові, нюхові; вільні асоціації, пов'язані з предметними образами: колірні; геометричні; асоціації за друдлами [6].

Отже, сутністю інноваційних процесів у логіко - математичній підготовці дітей в ЗДО є, по-перше, проблема вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, і, по-друге, проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки у практику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: збірник наукових праць / наук. ред. В. М. Федорчук. – Кам'янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2003. 208 с.

2. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: [методичний посібник] / уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. К. : АПН, 2002. 136 с.

3. Кекух Л. В. Формування стимулів до педагогічної творчості: навчально - творчі завдання для майбутніх учителів початкових класів: [навчально - методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти] / Л. В. Кекух. К. : Науковий світ, 2000. 67 с.

4. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. К. : «К.І.С.», 2003. 296 с.

5. <https://vseosvita.ua/library/sucasni-innovacijni-osvitni-tehnologii-formuvanna-logiko-matematichnoi-kompetentnosti-doskilnat-332205.html>

6. http://moskovskiyruo.edu.kh.ua/doshkiljna_osvita/rekomendacii_pedagogam/innovacii_u_formuvanni_logikomatematichnoi_kompetencii/logichni_bloki_z_djyenesha/

Мовнар Вікторія Василівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
*к.пед. н., доцент кафедри педагогіки,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Одним із основних завдань сучасної теорії і практики виховання дитини дошкільного віку є формування її життєвої компетентності, тобто сукупності фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних їй для повноцінного існування. В оновленій редакції Базового компонента дошкільної освіти зазначено, що дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, надавати необхідну дитині якісну інформацію, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності. Зокрема, серед засад нової редакції БКДО зазначені: створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей; компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих ба-жань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки людини; формування цілісної, реалістичної картини світу; основ світогляду [1].

Відтак система дошкільної освіти повинна швидко реагувати на вимоги сьогодення. Сучасне українське суспільство – це «інформаційне суспільство», яке потребує нової генерації громадян, здатних швидко й оперативно орієнтуватися у різноманітних джерелах інформації, засвоювати й практично застосовувати нові корисні знання.

Передумови оволодіння засобами сприймання різноманітної інформації, її творчого опрацювання закладаються в процесі розвитку вмінь орієнтуватися в навколишньому світі. Проблему сприйняття простору дітьми раннього й дошкільного віку досліджували П. Лесгафт, М. Кистяковская, Б. Ананьев, Т. Мусейбова, З. Степаненкова та ін. Так, П. Лесгафт і М. Кистяковська вивчали особливості зорового орієнтування в просторі на основі рухових відчуттів. На основі праць Б. Ананьева зроблений психологічний аналіз поетапного розвитку просторових орієнтувань у дітей різного віку. У працях учених обґрунтовано, що в ранньому віці дитина сприймає простір в основному на чуттєвій основі. У дошкільному віці навчання спирається як на чуттєву, так і на логічну (словесну) основу. У шкільному віці учні орієнтуються у просторі за основними сторонами горизонту.

Робота у закладі дошкільної освіти з формування просторового орієнтування відбувається в наступній послідовності:

I етап. Орієнтовний.

Завданнями орієнтовного етапу є наступні:

1) повторити та закріпити знання дітей про схему власного тіла (Голова – вгорі, ноги – внизу, груди – попереду, спина – ззаду, з боків – руки – ліва і права, попарно-протилежні частини тіла тощо);

2) активізувати вміння працювати за схемою, знаходити просторове розташування фігур у створюваному силуеті;

3) здійснити підготовчу роботу з орієнтування в мікроплощині листка: клітина – точка відліку, рух у вертикальному, горизонтальному напрямку по словесній інструкції;

4) активізувати словник дітей [2, с. 23].

II етап. Основний.

Завдання основного етапу:

1) формувати вміння визначати напрям в просторі з точкою відліку «від себе» (попереду, ззаду, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч);

2) вчити працювати з графічними картами-схемами, макетами, орієнтуючись на них при розташуванні предметів;

3) вчити здійснювати рух по слову, знаку-орієнтиру, стрілкою, вказівним напрямком руху;

4) формувати вміння орієнтуватися в просторі з точкою відліку «від іншого предмета», відносно площини;

5) вправляти у визначенні ліва-права іграшки, зображення, при дзеркальному розташуванні, в знаходженні однакових об'єктів при їх перевернутому розташуванні на 90^0 , 180^0 , 270^0 ;

6) формувати уявлення про симетрію, при домальовуванні (копіюванні) другої половини (лівої чи правої);

7) вчити розуміти складну інструкцію (зліва вгорі і т. д.), самостійно використовувати в мовленні просторові терміни та пропозиції, передавати не тільки лінійні, але і проміжні відносини («між», «в», «над», «біля», «ліворуч», «праворуч» і т. д.);

8) відпрацьовувати вміння орієнтуватися на площині аркуша;

9) вправляти в умінні проводити просторовий аналіз, синтез, виявляючи взаєморозташування частин фігури, у складанні фігур, у вдосконаленні перетворення [2, с. 25]

III етап. Заключний (творчий).

Завданнями заключного етапу є наступні:

1) удосконалювати і закріпити сформовані знання з просторового орієнтування;

2) вправляти дітей у практичному застосуванні наявних знань до самостійної пошукової діяльності [2, с. 26].

Формування просторових уявлень дошкільників відбувається згідно з розробленим перспективним планом, що відображає послідовність впровадження цікавого математичного матеріалу.

Процес формування просторових уявлень включає використання системи словесних, наочних і практичних методів.

Словесні методи: роз'яснення; пояснення; зазначення; питання; опис вправи; словесна інструкція.

Наочні методи: показ способу виконання; демонстрація зразків, карт-схем.

Практичні методи: ігри з цікавим математичним матеріалом; вправа; пошукова діяльність; виконання спільних дій з педагогом; самостійна діяльність дітей [3, с. 102].

Науковець К. Й. Щербакова вказує, що до кінця дошкільного віку дитина повинна оволодіти:

1) способам розчленованого сприйняття площини аркуша, столу, дошки, картини;

2) елементарними способами аналізу обмеженого простору;

3) умінням активно діяти в межах сприйнятої площини;

4) умінням сприймати «малий простір» і діяти в його межах [3; 4].

Отже, простір незалежна від нашої свідомості реальність. Розвиток просторових уявлень, спрямований на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває те, що її оточує.

Розвиток просторових сприймань і уявлень розглядається як один з важливих компонентів у роботі підготовки дітей до школи. Сформування у дошкільному віці просторових уявлень і понять є основою географічних і геометричних знань у майбутньому

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / [М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України]. Київ : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. 24 с.

2. Математика від трьох до семи / Авт.-упоряд. З. А. Михайлова, Е. Н. Іоффе. СПб.: «Дитинство-прес», 2003. 176 с.

3. Щербакова К. І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: навч.-метод. посіб. Київ : Вища школа, 1996. 324 с.

4. Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. Київ : Євр. Університет, 2005. 261 с.

*Мороз Ольга Миколаївна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к.пед..н., доцент кафедри педагогіки,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

МЕТА І ЗАВДАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Гуманістичне виховання підростаючого покоління є однією з актуальних проблем сьогодення. Необхідність створення у суспільстві моральної атмосфери, яка сприяла б утвердженню в усіх ланках суспільного життя гуманного ставлення до людини, вимогливості до себе й інших, чесності, довір'я, поєднаного з високою відповідальністю, посилює роль означеної проблеми.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає головне завдання дошкільної освіти - допомогти дитині в оволодінні наукою життя. Оскільки суспільству необхідні життєздатні, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, то пріоритетним з перших років життя є ціннісний, соціально-моральний розвиток особистості.

Гуманізм – одна з фундаментальних характеристик суспільного буття і свідомості, сутність якого полягає у ставленні до людини як вищої цінності. Він виявляється в альтруїзмі, бажанні творити добро, допомагати людям, милосерді, співчутті. У вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практиці загально визнаним є положення про те, що розвитку особистості сприяє створення емоційного благополуччя. Під кутом зору сучасної педагогіки, це означає задоволення потреби у спілкуванні з дорослими (батьками, вихователями), розвиток доброзичливих взаємин дітей, їхніх гуманних почуттів, сформованість дитячого товариства та ін. Навчити дитину «бачити й відчувати» людей, взаємодіяти з ними – одне з важливих і складних завдань виховання.

Значна частина наукових досліджень присвячена проблемі гуманності як однієї з характеристик особистості дитини-дошкільника. Результати досліджень Л. Артемової, Л. Божович, О. Запорожця, С. Карпової, В. Котирло, М. Лісіної, Є. Субботського, Т. Поніманської, Л. Почеревіної, Т. Фасолько, С. Якобсон засвідчили, що на етапі дошкільного дитинства моральні норми є мотивами поведінки. Тому гуманну поведінку особистості можна починати формувати у процесі ознайомлення дитини з відповідними нормами гуманності, які вимагають конкретизації у певній життєвій ситуації. У дослідженнях педагогів і психологів проблема виховання гуманної поведінки представлена такими проявами, як милосердя (І. Княжева), чуйність (М. Воробйова, Т.

Пономаренко), співчуття, співпереживання (Г. Кошелева, Л. Стрелкова), гуманні взаємини (Л. Артемова, В. Котирло, В. Павленчик), турботливість (І. Дьоміна, М. Тимошенко). Формуванню досвіду гуманної поведінки старших дошкільників присвячене дослідження Н. Цуканової.

Одним із принципів індивідуально зорієнтованої моделі дошкільної освіти визнано принцип гуманістичного спрямування, що виявляється в безумовному сприйнятті особистості дитини та її батьків; у їх постійній підтримці та розумінні; у відмові від жорсткої регламентації, категоричних оцінок діяльності та поведінки, від усталених (особливо негативних) діагнозів [2 с. 31]

Метою гуманістичного виховання є формування гуманістичного світогляду на основі розвитку етичної культури дошкільників. Це відповідає базовому розумінню культури особистості як гармонії культури знань, умінь і ставлень. Знання й уміння опосередковують ставлення. Ставлення – це реальний дійсний зв'язок, який встановлює людина з об'єктами оточуючої дійсності в своїй свідомості. Це зв'язок особистісного «Я – Я», «Я – Ти», «Я – природа», «Я – суспільство». Показниками ставлення особистості є її якості. Якості несуть в собі в прихованому стані значиме для людей – цінність [1, с. 102].

Узагальнюючий аналіз найбільш відомих вітчизняних та зарубіжних педагогічних виховних систем, пріоритетним напрямом діяльності яких є здійснення навчання та виховання на засадах гуманізму дозволяє визначити основні цілі та завдання системи виховного процесу в сучасному закладі дошкільної освіти.

Сутність основних положень цієї системи полягає у наступному.

У центрі освітнього процесу – дитина, яка є не тільки об'єктом, але й суб'єктом виховання. Життєвий досвід дитини – вирішальний фактор формування особистості; дитина сама створює свою особистість, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне.

У вихованні:

1) орієнтація на духовно збагачену особистість, як альтернатива функціонуючим односторонньо інтелектуалістичним моделям шкіл. Звідси основне завдання педагога – допомогти дитині створити гармонію між тілесно-фізичним та духовним;

2) виховання повинно бути вільним. Кожна дитина має пізнати світ і знайти у ньому своє місце, не перестаючи його любити. Заклад дошкільної освіти має забезпечити простір вільним та природним проявам особистості дитини. Свобода дитини повинна бути обмежена лише інтересами колективу;

3) основна увага педагогів повинна надаватись моральному вихованню особистості дошкільника з пріоритетом загальнолюдських цінностей, де провідна роль належить сім'ї. Недопустиме лише формальне засвоєння моральних правил. Істинно моральній поведінці може навчити лише саме життя, тобто конкретний життєвий досвід дитини [1, с. 103].

Завдання сучасного закладу дошкільної освіти у гуманістичному

вихованні:

1) так побудувати діяльність, щоб сама її організація виховувала дітей у дусі високої моральності;

2) забезпечення індивідуального підходу у вихованні, що ґрунтується на власному виборі дитини, а звідси – побудова виховання на висновках з наукового аналізу результатів спостереження та вивчення дитини [3, с. 141].

У змісті, формах та методах навчання: гуманістична спрямованість змісту навчально-виховних занять; образне, художнє викладення матеріалу; врахування вікових життєвих ритмів дітей, сензитивних періодів у навчанні; диференційований підхід, робота в індивідуальному режимі дошкільників; гуманізація форм контролю знань, оцінювання не тільки результату, але й затрачених зусиль; забезпечення почуття успіху у вихованні [3].

У характері взаємовідносин всіх учасників педагогічного процесу: створення особливої атмосфери взаємодовіри та взаємоповаги; використання стилів педагогічного спілкування на основі дружньої прихильності та захоплення спільною творчою діяльністю; висока ступінь інтеграції закладу дошкільної освіти та сім'ї; формування груп за моделлю сім'ї – різновікові групи; дотримання і вдосконалення спільно вироблених традицій, свят, усього, з чого формується «обличчя» закладу дошкільної освіти та її індивідуальність.

Отже, однією з головних умов забезпечення ефективності гуманістичного виховання дошкільників є взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання. Педагогічну взаємодію ми розглядаємо як цілеспрямовану співдіяльність вихователів і батьків, засновану на взаємній довірі та спрямовану на обмін досвідом формування у дітей гуманної поведінки на засадах розуміння їх індивідуальних особливостей та інтересів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Врочинська Л. І. Педагогічна підготовка батьків – основа ефективної взаємодії з вихователями у вихованні гуманної поведінки дитини. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету*. Вип. 36. Рівне : РДГУ, 2007. С. 102-106.

2. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання. *Дошкільне виховання*. 2000. № 10. С. 31.

3. Степанова Л.В. Виховання досвіду і звички гуманної поведінки старшого дошкільника. *Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць*. Вип. 1. Кременець, 2004. С. 140-143.

*Нейвот Федина В'ячеславівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ВПЛИВ МАЛИХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРУ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Актуальність дослідження визначається сучасними вимогами, спрямованими на вдосконалення національної системи дошкільної освіти, зокрема мовленнєвого розвитку, оволодіння кожною дитиною рідною мовою як найціннішим скарбом нації, плекання любові до материнського слова, першого й могутнього наставника людини, як найдійовішого вияву національної культури та історії, формування особистості в контексті національного мовленнєвого середовища. Відтак, особливої значущості набуває своєчасно організована робота щодо виховання звукової культури рідного мовлення, що є міцним підґрунтям для подальшого успішного навчання читання та письма дітей у школі [1].

Важливе місце в системі засобів мовленнєвого розвитку, навчання і виховання дошкільників посідає фольклор. Його вплив на мовну освіту дітей було розкрито в роботах видатних учених, педагогів, письменників (О. Духнович, С. Русова, Г. Сковорода, І. Срезневський, Є. Тихеева, К. Ушинський, І. Франко та ін.). Питання щодо використання творів українського фольклору в процесі навчання дітей рідної мови розглядалося й сучасними науковцями (А. Богуш, В. Кононенко, Н. Лисенко, М. Стельмахович та ін.).

Попри низку досліджень здійснених у різних напрямках, ще недостатньо вивчено та не повністю усвідомлено ту величезну роль впливу фольклору на розвиток рідного мовлення в дітей дошкільного віку. Фольклор у сучасному соціумі переконливо пояснюється незмінністю та повторюваністю його жанрів впродовж століть, своїм неоціненним розвивальним та виховним міжпоколінним значенням у життєдіяльності дітей.

Аналіз малих фольклорних жанрів засвідчив, що їм притаманна низка специфічних рис, які надзвичайно приваблюють дитину, а саме: невеличкий об'єм тексту, доступність змісту, захоплюючий ігровий сюжет, використання художньо-зображувальних засобів мови. Це дозволило вважати, що за своїми художньо-специфічними рисами фольклор може слугувати ефективним засобом розвитку звукової культури мовлення дітей, збагатити їхнє мовлення образними виразами, текстами малих жанрів фольклору [2].

Фольклор (з англ. Folk – народ, lore – наука) – народна мудрість, усна народна творчість. Це – найбільше духовне багатство народу, скарбниця його традицій і звичаїв, у якій віддзеркалені бачення навколишнього світу, подій, що відбувалися упродовж віків. Дитячий фольклор – сукупність зразків усної народної творчості, яка складається з класичних і сучасних фольклорних форм, функціонує в дитячому середовищі або виконується спеціально для дітей [3, с. 9].

Важливу роль у розвитку мовлення дітей відіграють малі форми фольклорних жанрів. Жанр – вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певним сюжетними та стилістичними ознаками. Їх сучасна наука визначає як продуктивні когнітивно-семантичні категорії, без засвоєння яких неможливе формування мовленнєвої компетенції дитини [5, с. 31].

Жанровий поділ дитячого фольклору класифікується таким чином:

– зразки усної народної словесності, створені дорослими для дітей: колискові пісні, пестушки, утішки, чукикали, небилиці (перевертні), безкінечні казочки, скоромовки тощо;

– твори, які перейшли до дитячого фольклору із загального народнопоетичного набуtku: казки, обрядові пісні (заклички, примовки, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки), загадки, прислів'я, приказки тощо;

– зразки усної творчості, які виникли і функціонують у дитячому середовищі: ігрові пісні, лічилки, жарти, дражнилки, мирилки, безконечники-«нескінчухи», кричалки та інший «віршований галас» [5, с. 32].

Прислів'я та приказки – особливий вид усної поезії, століттями відшліфований, який увібрав в себе трудовий досвід численних поколінь. Через особливу організацію, інтонаційну забарвлення, використання специфічних мовних засобів виразності (порівнянь, епітетів) вони передають ставлення народу до того чи іншого предмета чи явища [2, с. 45].

Використовуючи у своїй промові прислів'я і приказки діти навчаються чітко, лаконічно, виразно висловлювати свої думки і почуття, інтонаційно забарвлюючи своє мовлення, розвивається вміння творчо використовувати слово, вміння образно описати предмет, дати йому яскраву характеристику

Відгадування і вигадкування загадок також впливає на різнобічний розвиток мовлення дітей. Вживання для створення у загадці метафоричного образу різних засобів виразності (прийому уособлення, використання багатозначності слова, визначень, епітетів, порівнянь, особливої ритмічної організації) сприяють формуванню образності мовлення дітей дошкільного віку.

Коліскові пісні, на думку народу – супутник дитинства. Вони збагачують словник дітей за рахунок того, що містять широке коло відомостей про навколишній світ, перш за все про ті предмети, що близькі досвіду людей і приваблюють своїм зовнішнім виглядом, наприклад, «котик». Граматичне різноманітність колискових сприяє освоєнню граматичного ладу мовлення [4].

Коліскові пісні, пестушки, забавлянки, небилиці (перевертні), безкінечні казочки, скоромовки тощо невідривні від виховання, і відіграють важливу роль у передачі знань про навколишню дійсність, у формуванні дитини як національно свідомої особистості з високими духовно-моральними та

естетичними якостями, зокрема, в її розвитку рідного мовлення. Вони вражають різноманітністю та своєрідністю будови, граничною концентрацією думки, широким використанням фонетичних, лексико-семантичних, словотвірних засобів мовної виразності, актуалізуючи неоціненну доцільність використання дитячого фольклору в роботі з дітьми [3].

Отже, можемо констатувати, що використовуючи різні жанри дитячого фольклору в доступній формі, ми ознайомлюємо дітей з навколишнім середовищем, вводимо їх у доросле життя, розвиваємо дитяче мовлення, збагачуємо словник образними виразами та поетичними рядками, сприяємо виробленню дикції та інтонаційної виразності, позитивно впливаємо на емоційний стан та настрої дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти [Богущ А. М., Беленька Г. В., Богиніч О. Л. та ін.] ; наук. керівник: А. М. Богущ, дійсний член НАПН України, проф., д. пед. н. Київ : ТОВ «МЦФЕР–Україна», 2012. 26 с.

2. Богущ А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підручн. для студентів вищ. навч. закл. Київ : ВД «Слово», 2008. 440 с.

3. Богущ А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч. посіб. 2-ге вид., перероблене і доповнене. Київ: Вища школа, 2002. 407 с.

4. Лозинська Є. Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. посіб. для дошкільних закладів. Львів: Оріяна – Нова, 2008. 208 с.

5. Мій рідний край, моя земля: Українське народознавство у дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів. Одеса, 2013. 64 с.

*Нюнько Юлія Вікторівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Система дошкільної освіти в даний час орієнтована на підхід до дитини як до особистості що розвивається, яка потребує розуміння та повагу її інтересів і

прав. Освітня робота з дітьми спрямована на забезпечення умов, які відкривають дитині можливість самостійних дій з освоєння навколишнього світу. При даному підході особливу значимість набуває проблема взаємодії дітей з однолітками.

Проблема формування в дитини з перших років його життя таких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці виховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини, характеризуються дружнім співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням людей один про одного, взаємодопомогою [1].

Загальновизнано, що в дошкільному віці інтенсивно розвивається сфера стосунків дитини з однолітками. Спілкування дошкільника з однолітками сприяє розвитку багатьох якостей психіки і особистості дитини: мови, пізнавальної і соціальної децентрації, моралі і моральності, самосвідомості і самооцінки (Ж. Піаже, А. Запорожець, А. Маркова, М. Лісіна, С. Якобсон та ін.). Є окремі праці про те, що присутність однолітків здійснює істотний вплив на поведінку дітей взагалі і довільність поведінки зокрема (З. Мануйленко, Е. Суботський, Е. Смірнова, В. Хартап, Ф. Харріс і М. Вулф та ін.). Однак, спеціальних досліджень, присвячених впливу однолітків на становлення оціночних стосунків дошкільників, на даний час недостатньо.

В умовах закладу дошкільної освіти як навчальна, так й ігрова діяльність дошкільника здійснюється в безпосередніх контактах його з однолітками, які певним чином впливають на стосунки і поведінку дитини.

Найбільш поширеним підходом до розуміння міжособистісних відносин дошкільнят є соціометричний. Міжособистісні відносини розглядаються при цьому як вибіркові уподобання дітей у групі однолітків. У численних дослідженнях (Я. Коломінській, Т. Репіна, В. Кисловський, А. Кривчук, В. Мухіна та інші) доведено, що упродовж дошкільного віку (від 3 до 7 років) стрімко збільшується структурованість дитячого колективу – одні діти стають все більш популярними для більшості в групі, інші дедалі міцніше займають положення аутсайдерів дитячого колективу. Зміст і обґрунтування виборів, які роблять діти, змінюється від зовнішніх якостей до особистісних характеристик. Було встановлено також, що емоційне самопочуття дітей і загальне ставлення до закладу дошкільної освіти багато в чому залежать від характеру відносин дитини з однолітками [2, с. 121].

Значна кількість експериментальних досліджень була присвячена реальним контактам дітей та їх впливу на становлення дитячих відносин. Серед цих досліджень можна виділити два основних теоретичних підходи:

1. Концепція діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин (А. Петровський) [4].

2. Концепція генезису спілкування, де взаємини дітей розглядалися як продукт діяльності спілкування (М. Лісіна) [3].

У теорії діяльнісного опосередкування головним предметом наукового дискурсу є група, колектив. Спільна діяльність при цьому є системоутворюючою ознакою колективу. Група здійснює свою мету через

конкретний предмет діяльності і тим самим змінює себе, свою структуру і систему міжособистісних відносин. Характер і спрямування цих змін залежать від змісту діяльності і цінностей, прийнятих групою. Спільна діяльність з точки зору цього підходу визначає міжособистісні відносини, оскільки вона породжує їх, впливає на їх утримання та опосередковує входження дитини в спільність. Саме в спільній діяльності і в спілкуванні міжособистісні відносини реалізуються і перетворюються [2].

Тут слід підкреслити, що вивчення міжособистісних відносин дітей у більшості досліджень (особливо зарубіжних) зводиться до дослідження особливостей їх спілкування і взаємодії. Поняття «спілкування» і «ставлення», як правило, не розмежовуються, а самі терміни вживаються синонімічно [2, с. 122].

У концепції М. Лісіної спілкування виступає як особлива комунікативна діяльність, спрямована на формування взаєностосунків. Аналогічним чином розуміють співвідношення цих понять й інші автори (Г. Андрєєва, К. Абульханова-Славська, Т. Рєпіна, Я. Коломінський). У той же час відносини є не лише результатом спілкування, але і його вихідною передумовою, мотиватором, що викликає той чи інший вид взаємодії. Відносини не тільки формуються, але і реалізуються, виявляються у взаємодії людей. Разом з тим відношення до іншого, на відміну від спілкування, далеко не завжди має зовнішні прояви [3].

Ставлення може виявлятися й у відсутності комунікативних актів; його можна відчувати і до відсутнього або навіть вигаданого, ідеального персонажу; воно може існувати і на рівні свідомості (у формі переживань, уявлень, образів та ін.) Якщо спілкування здійснюється в тих чи інших формах взаємодії за допомогою деяких зовнішніх засобів, то ставлення – це аспект внутрішнього, душевного життя, це характеристика свідомості, яка не припускає фіксованих засобів вираження. Але в реальному житті ставлення до іншої людини проявляється передусім у діях, спрямованих на неї, в тому числі і в спілкуванні. Таким чином, відносини можна розглядати як внутрішню психологічну основу спілкування і взаємодії людей. Розвиток спілкування з однолітком в дошкільному віці проходить через ряд етапів.

На першому з них (2-4 роки) одноліток є партнером з емоційно-практичної взаємодії, яка заснована на наслідуванні та емоційному зараженні дитини. Головною комунікативною потребою є потреба у співучасті однолітка, яка виражається в паралельних (одночасних та однакових) діях дітей.

На другому етапі (4-6 років) виникає потреба в ситуативно-діловому співробітництві з однолітком. Співпраця, на відміну від співучасті, передбачає розподіл ігрових ролей і функцій, а отже, і облік дій і впливів партнера. Змістом спілкування стає спільна (головним чином, ігрова) діяльність.

На третьому етапі (у 6-7 років) спілкування з однолітком набуває рис позаситуативності – зміст спілкування не залежить від наочної ситуації, починають складатися стійкі виборчі уподобання між дітьми [3].

Отже, вибіркові прихильності і переваги дітей виникають на основі спілкування. Діти віддають перевагу тим одноліткам, які адекватно

задовольняють їхні потреби в спілкуванні. Причому головним з них залишається потреба в доброзичливій увазі та повазі однолітка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дитина: освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. Проекту В. О. Огневюк; за наук. ред. Г. В. Беленька, М. А. Машовець. Київ: Ун-т імені Б. Грінченка, 2016. 304 с.
2. Леонтьев А. А. Деятельность и общение. *Вопросы психологии*. 1979. № 1. С. 121-132.
3. Лисина М. И. Генезис форм общения у детей. Принцип развития в психологии. Москва : Наука, 1978. С. 268-294.
4. Петровський А. В. Особистість. Діяльність. Колектив. Москва : Политиздат, 1982. 255 с.

Оніщук Ірина Володимирівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Хом'як Ольга Анатоліївна,
*к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сучасний стан розвитку людини і суспільства вимагає від особистості високого рівня її загальної культури, моральних якостей і порозуміння між людьми, яке набуває значимості в загальному глобальному процесі інтеграції й асиміляції культур. У цих умовах встановлення меж світоглядної вседозволеності стає імперативом, а формування толерантності – пріоритетним завданням педагогіки.

Для успішного впровадження інклюзивної освіти на тлі інтенсивних змін у різних сферах суспільного життя, вища освіта України повинна оптимізувати перехід до нової парадигми освіти – інноваційної, згідно з якою підготовка педагогів до реалізації завдань інклюзивного навчання ґрунтована на компетентнісних засадах [1].

Провідне місце толерантності в системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти актуалізували в наукових працях О. Асмолов, І. Бех, Б. Гершунський, О. Грива, І. Пчелінцева, В. Шалін. Різні аспекти формування толерантної особистості школярів і студентів у закладах освіти розглянуті в дисертаційних дослідженнях О. Карякіної, Л. Колобової, М. Перепеліциної, Т. Поштарєвої,

Ю. Годорцевої. Проблеми формування міжособистісних і толерантних взаємин знайшли відображення в наукових працях Б. Ананьєва, Т. Веретенко, А. Лазурського, А. Мудрика, В. М'ясищева, С. Рубінштейна, В. Свідерського, В. Соловйова, Л. Філяніної та ін.

Теоретико-методичні основи підготовки педагогів дошкільної освіти для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку розкрито в дослідженнях В. Бондаря, В. Засенка, А. Колупаєвої, О. Мартинчук, Н. Назарової, В. Синьова, О. Хом'як, Н. Шматко та ін.

П. Нікольсон розглядає толерантність як духовне взаємопроникнення людей, що означає співпереживання труднощам і радощам життя Іншого, емоційну співучасть у його житті [2].

На думку Б. Гершунського, кожна людина є не тільки активним споживачем духовних та матеріальних цінностей, але і своєю життєдіяльністю вносить посильний внесок у духовний досвід народу своєї країни і всієї цивілізації у цілому [3, с. 3].

О. Байбаков переконує, що «толерантність – це здатність суб'єкта визнавати існування іншої точки зору, різноманіття культурних відмінностей, на основі впевненості своїх позицій, що не виключає конкуренції, в рамках універсальних прав і свобод особистості, і при цьому забезпечує стійкість індивідуальності особистості людини (тобто не дозволяє поступитися власними принципами) і гармонійний розвиток особистості в соціумі» [4, с. 3].

Толерантність входить до ядра гуманістичного світогляду, це загальнолюдська цінність, що характерна для багатьох релігій (смиренність, терпимість) і філософських вчень (етика смиренності, концепція терпимості як активної взаємодії), а за останні роки вона значно змінила свій зміст і увійшла у вітчизняний педагогічний лексикон. Таким чином, формування педагогічної толерантності є одним з найважливіших завдань гуманізації освіти [5].

В основу педагогічної толерантності покладено уявлення про відповідальність майбутнього вихователя за вибудовування діалогічних взаємин з вихованцями як ключовими суб'єктами освітнього процесу, які володіють унікальними якостями, що забезпечує досягнення ефективності педагогічної діяльності. Педагог із розвинутою педагогічною толерантністю має високі загальні розумові здібності, відрізняється зрілістю суджень, йому притаманна емоційна стабільність. Завдяки цим рисам педагог легко адаптується до взаємодії з різними суб'єктами професійної діяльності. Важливим моментом, що визначає сутність педагогічної толерантності вчителя, є те, що вона формується й розвивається за певних соціальних умов і завдяки власним зусиллям особистості [6, с. 377].

Зауважимо, що педагогічна толерантність передбачає вирішення суперечностей та конфліктів в освіті мирним шляхом, створення соціально-педагогічних умов толерантної взаємодії, культури спілкування, оскільки толерантність є гарантією суспільної стабільності. Толерантність як універсальна загальнолюдська цінність повинна бути трансформована в цілі,

які реалізуються на практиці в галузі освіти. Навчання толерантності поступово входить в освіту, воно має стати абсолютним пріоритетом [6, с. 378].

У сучасному суспільстві гостро стоїть проблема формування міжособистісної толерантності між дітьми з обмеженими можливостями здоров'я та однолітками з типовим розвитком. Світова практика інтеграції доводить, що діти, котрі в дошкільному віці опанували модель доброзичливої взаємодії і співпраці з однолітками які мають відхилення в розвитку, менш схильні демонструвати поведінку неприйняття, заперечення, расизму і в підлітковому, і в старшому віці.

Останнім часом почали з'являтися спеціальні освітні програми, методичні розробки серій розвиткових занять, різноманітні методичні комплекси авторських ігор, спрямованих на виховання толерантної особистості в дошкільному віці.

Формування толерантності у дітей дошкільного віку передбачає, насамперед, роботу з батьками, адже саме вони є важливим прикладом для дитини, основними вихователями і саме в сім'ї визначається вектор розвитку морально-етичних якостей особистості. Атмосфера взаємовідносин у родині, між батьками істотно впливають на формування толерантності у дитини.

У формуванні толерантного інклюзивного середовища в ЗДО важливості набуває розвиток вміння розуміти почуття і стан інших людей, здатність співпереживати і співчувати, вміння спілкуватися з однолітками. Прищеплюючи дітям уміння міжособистісного спілкування, необхідно одночасно вдосконалювати ці ж уміння педагогам і батькам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Красовська О. О., Міськова Н. М., Хом'як О. А. Формування інклюзивної компетентності педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО і НУШ. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 2 (35). С. 106-112.

2. Нікольсон П. Толерантність як моральний ідеал. «Вісник» УрМІОН. 2002. № 1. С. 5-9.

3. Герщунский Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования. *Педагогика*. 2003. № 1. С.3-10.

4. Байбаков, А. М. Введение в педагогику толерантности: учеб.-метод. пос. для педагогов и студентов. Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2002. 12 с.

5. Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика толерантности : учеб. пособие для слушателей системы дополнительного профессионального педагогического образования. Москва : Академический Проект, 2004. 176 с.

6. Косарева Г. М. Педагогічна толерантність як характеристика професійної діяльності вихователя. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк : Вид-во «Луцький педагогічний коледж», 2016. С. 372-379.

*Охремчук Тетяна Іванівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними ланками освіти. Відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових документів наступність є однією з обов'язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка має забезпечити єдність, взаємозв'язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних шаблях освіти. У зв'язку зі змінами у середній загальній освіті актуалізується проблема формування готовності дошкільників до систематичної навчальної праці. У центрі уваги повинно бути забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її швидкої адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних віковим особливостям розвитку.

Важливою проблемою сучасної педагогічної науки є здійснення належної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. У процесі шкільного навчання відбуваються зміни в способі життя дитини. На цьому віковому етапі відбувається зміна видів діяльності з провідної (ігрової) на навчальну, основою якої є пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. Вступ до школи забезпечує перехід до нової, суспільно значущої та суспільно оцінюваної діяльності – навчання. Більшість дітей є готовими до навчання в школі, але у багатьох переважає зовнішня мотивація, однак сучасне суспільство потребує, щоб зміни у житті кожної дитини узгоджувалися з її внутрішньою потребою.

Багато наукових праць І. Н. Агафонової [1], А. М. Богуш [2], О. В. Кочерги [3] та ін. присвячено проблемі успішного розвитку особистості, ефективності навчання дитини та її рівня підготовки до школи.

Аналіз наукової літератури свідчить, що загальна інтелектуальна підготовленість дітей до школи підсумовує всебічний розвиток дитини і є результатом тривалої спільної роботи сім'ї і закладів дошкільної освіти.

Належний загальний розвиток сприяє здійсненню спеціальної підготовки до навчання в школі, здобуттю конкретних знань, формуванню вмінь, необхідних для засвоєння навчальних предметів у початкових класах: розрізняти колір, форму, величину, малювати, писати, рахувати, читати. Таким чином, у педагогічній теорії загальна і спеціальна підготовка не протиставляються і не виключають одна одну. Проте у практиці часто послідовність і наступність роботи педагогів і батьків була відсутня, перевага надавалася спеціальній підготовці, тому нівелювався цілісний розвиток дитини.

Інтелектуальна готовність до шкільного навчання пов'язана із здатністю дитини до узагальнення, класифікацій та проведення аналогій. На думку Т. В. Дорожевець, В. Є. Каган, Г. М. Чуткіна та ін., ця проблема пов'язана з проблемою адаптації до шкільного навчання. Інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі розглядається як комплексна характеристика та важлива передумова успішного навчання. Так, за даними Л. А. Венгера і А. Л. Венгер, ознаками інтелектуальної готовності до школи слід вважати дотримання правил і вказівок дорослого, необхідний обсяг механічної і логічної пам'яті, здатність до узагальнень, планування дії, розрізнення слова від предмету або явища, володіння арифметичними операціями, готовність руки до письма.

Науковець В. С. Мухіна вважає, що рівень розвитку інтелектуальної готовності виявляється у запасі знань дитини і розвитку її пізнавальних процесів. Схожу точку зору висловлює В. Г. Маралов: інтелектуальна готовність до навчання відображає зміни, що відбуваються у сфері свідомої діяльності, які пов'язані із засвоєнням суспільно-історичного досвіду і доводить, що завдяки розумовому розвитку поступово відбувається диференціація самооцінки, зростання критичності, становлення саморегуляції поведінки.

Під інтелектуальною зрілістю розуміється диференційоване сприйняття (перцептивна зрілість), що включає виділення фігури з тла; концентрацію уваги; аналітичне мислення, що виражається в здатності збагнення основних зв'язків між явищами; можливість логічного запам'ятовування; уміння відтворювати зразок, а також розвиток тонких рухів руки і сенсомоторну координацію. Можна сказати: що інтелектуальна зрілість, що розуміється таким чином, в істотній мірі відбиває функціональне дозрівання структур головного мозку.

На нашу думку інтелектуальна готовність базується на розвитку низки пізнавальних (психічних) процесів (сприймання, мислення, уяви, уваги, пам'яті, мовлення), а саме:

- розвитку певного рівня розумової активності, що базується на допитливості, сформованості певних розумових дій;
- сформованості образного мислення, удосконалення образних уявлень; узагальнений характер;
- здатність до аналізу, систематизації, узагальнення, виявлення властивостей різних об'єктів, часові, просторові зв'язки;
- здатність до наочно-схематичного мислення;

– здатність до абстрагування; певний рівень сформованості активної творчої уяви;

– розвитку різних видів пам'яті: зорової, слухової, рухової, словесно-логічної тощо.

Отже, інтелектуальна готовність до навчання в школі – це вагома характеристика дитини. У дошкільний період закладаються основи здібностей, особливості самосвідомості, світогляду, поведінки тощо. Дитяча допитливість формує інтерес до навчання, розвиток пізнавальних інтересів утворює основу для формування мислення та активного навчального співробітництва, відтак і вихователі, і родичі дитини повинні сприяти створенню умов для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агафонова І. Н. Психологічна готовність до школи в контексті проблеми адаптації. *Початкова школа*. 2009. № 1. С. 61-63.

2. Богущ А. М. Головні аспекти підготовки дітей до школи. *Дошкільне виховання*. 2011. № 10. С. 2-4.

3. Кочерга О. В. Коли дитина готова до школи. *Дошкільне виховання*. 2012. № 12. С. 4-9.

*Павлюк Юлія Зеновійвна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Важливою умовою розвитку людства є міжособистісне спілкування. В процесі комунікації та інтеракції людина має можливість обмінюватися досвідом, світовідчуттям та світобаченням, уявленнями, думками та ідеями, навчатися та навчати інших. Під час спілкування дитина отримує необхідні знання для взаємодії із навколишнім світом, переймає способи реагування на дійсність та установки від інших людей, навчається певним соціальним нормам. Від якості спілкування залежить, які саме норми і якою мірою засвоїть дитина.

Будь-який період людського існування характеризувався особливими змістом і формою культури спілкування, яка еволюціонувала впродовж століть,

пристосовувалась до суспільно-історичних, морально-етичних змін у різних географічних точках та епохах.

На думку О. Дуброви, навички високої культури спілкування варто почати виховувати якнайраніше, а саме «у дошкільному віці, що є сенситивним віком для розвитку багатьох рис особистості» [1, с. 242]. Головне в культурі спілкування за А.В. Желан, – це навчити дитину поважати суспільство в цілому і кожного його члена окремо, крім того, ставитися до них так, як хоче дитина, щоб ставилися до неї. Насправді у повсякденному житті людські стосунки зовсім не всіма і не завжди розвиваються так, як цього хочуть учасники процесу. Проте це не заперечує того факту, що культура людських відносин, спілкування людей між собою відіграють важливу роль у житті. Якщо дитина культурно спілкується з близькими, знайомими, це означає, що і у незнайомих обставинах і з незнайомими людьми вона буде проявляти ту саму поведінку. Культура спілкування обов'язково передбачає культуру мовлення дитини. Це вимагає від дошкільника оволодіння чітким резервом слів, уміння розмовляти спокійно і зрозуміло, послідовно висловлювати свою думку, що, в свою чергу, сприяє активному та дружньому спілкуванню дітей під час ігор та трудової діяльності, запобігає появі небажаних конфліктних ситуацій [2].

Важливими особистісними характеристиками при формуванні культури спілкування є:

- емпатія як когнітивна обізнаність і усвідомленість емоцій та почуттів іншого, відчуття та переживання емоцій співбесідника шляхом їхнього відображення або наслідування та реагування на його емоційні коливання;

- доброзичливе ставлення до оточуючих, зацікавлення процесом спілкування, приязна форма звертань;

- уміння слухати співрозмовника, відкритий, активний інтерес до того, що він говорить.

При вихованні культури спілкування з дітьми дошкільного віку без залежності від того, з хлопчиками педагог працює чи з дівчатками, варто застосовувати різні методи як окремо, так і у потрібному поєднанні. Для пояснення правил високої культури спілкуванні основним виховним методом, який може використати педагог, має бути бесіда. Доцільними будуть етичні бесіди, які сприяють розширенню когнітивної сфери дітей, формують в них уявлення про моральні якості, необхідні для культури спілкування; вступні бесіди, які обов'язково потрібно застосовувати в процесі підготовки дітей до певної діяльності; підсумкові бесіди, які проводяться для уточнення, перевірки уже сформованих знань. Такі бесіди повинні бути короткими, з обов'язковим супроводом відеоматеріалів або наочності (плакати, малюнки, фотографії). Також під час занять з виховання культури спілкування не варто пропускати читання художніх творів. Використання цього методу дає змогу виявити розуміння дітьми тих чи інших правил, зрозуміти, які з них їм добре відомі, а з якими вони мало знайомі чи незнайомі зовсім. Читання обов'язково супроводжується аналізом почутого і діалогом між педагогом та дітьми. Це необхідно для того, що діти звертали увагу не тільки на добрі та гарні вчинки, правильні слова персонажів, а й починали усвідомлювати наслідки помилкових

висловлювань чи дій. Тому в підсумку дошкільники краще диференціюють поняття «хороше» та «погане», краще орієнтуються у культурних нормах, запам'ятовують їх та відтворюють у власній поведінці [1].

Науковець Л. Г. Харченко при роботі з хлопчиками радить не звертати увагу на «погану поведінку», не застрягати лише на темі порушення норм культури спілкування, оскільки хлопчик швидше закріпить норми низької культури спілкування та буде дотримуватись саме їх, повертаючи до себе увагу та маніпулюючи поведінкою дорослих у майбутньому. Важливо постійно повторювати ці норми, мати терпіння й розуміти те, що хлопчик ще маленький і може їх порушити. Маленькі діти зазвичай переступають межі, коли вони втомилися, нудьгують або голодні. Крім того варто дозволити хлопчикам проявляти свої почуття, навчати їх розуміти свої емоції і що саме їх спричинило, тому що це буде сприяти емпатії та більшому розумінню почуттів та переживань інших. Для хлопчиків дуже цінним об'єктом прив'язаності є батько. Тато в житті хлопчика – це джерело способів і варіантів вирішення дослідницьких життєвих завдань. Якщо тато не брав участі у вихованні культури спілкування сина, то ступінь ризику проживання незвичайних ситуацій достатньо високий. Неясний приклад батька у разі його відсутності або недостатнього впливу ускладнює процес залучення хлопчиків до чоловічої субкультури, що у свою чергу може стати джерелом невротичних проявів у дитини – страхів, заїкання тощо. Батько відіграє величезну роль у нормуванні світу дитини, в утворенні системи цінностей, основних етичних оцінок, а також картини самого себе, що безпосередньо впливає на формування особистості [4].

Дівчатка вважаються набагато здібнішими до засвоєння норм культурного спілкування. Вони є більш вибірковими у тому, з ким їм спілкуватися, їхній комунікативний інтерес дещо стійкіший, ніж у хлопчиків, більше орієнтуються на моральні якості співрозмовника. Для формування культури спілкування при роботі з дівчатками варто застосовувати більше емоційно забарвленого матеріалу, ніж з хлопчиками, для яких важливіший зміст спілкування. Дівчатка частіше проявляють ініціативу у спілкуванні з дорослими [3].

Отже, розвиток особистості дитини дошкільного віку значною мірою залежить від того, що вона отримує у процесі спілкування з дорослими та однолітками. Формування високого рівня культури спілкування важлива як для дівчат, так і для хлопчиків для того, щоб у майбутньому уникати зайвих, непотрібних конфліктів, навчитися приязно ставитися до оточення із повагою та розумінням. Гендерні відмінності виховання хлопчиків та дівчаток вимагають створення різних підходів до формування культури спілкування у кожного з них, залучення різних методів та прийомів виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дуброва О. М. Формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2011. Вип. 39. С. 236-243.

2. Желан А. В. Формування культури поведінки дітей дошкільного віку. *Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського*. Серія : Педагогічні науки. 2014. Вип. 1 (45). С. 20-24.

3. Смольникова Г. В. Особливості спілкування дошкільників з дорослими та дітьми. *Дошкільне виховання*. 2006. Вип. 11. С. 14-16.

4. Харченко Л. Г. Гендерний підхід до виховання хлопчиків. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка*. Педагогічні науки. 2013. № 7 (1). С. 213-222.

Панкуліч Лілія Олександрівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
*д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини, яка, у свою чергу, обумовлена антропоцентричною свідомістю людини. Виховання екологічної культури дитини – складний і довготривалий процес, який вимагає посиленої уваги до пошуку найбільш ефективних засобів, форм, методів екологічного виховання починаючи з дошкільного віку – періоду закладення основ майбутньої особистості. Використання екологічного мислення забезпечить організацію системи роботи, яка дає можливість комплексно вирішувати завдання екологічного виховання в умовах сучасного дошкільного закладу.

Перші спроби визначення змісту і структури екологічних уявлень для дітей дошкільного віку належать Є. Водовозовій, А. Герду, В. Грецовій, К. Ушинському й іншим класикам педагогіки. Дослідники І. Зверев, І. Суравегіна розробили систему змісту екологічних знань у шкільному навчанні.

Метою екологічного виховання є формування основ екологічної культури, основною складовою якої є екологічна свідомість. Результатом екологічного виховання вважається екологічна вихованість, яка складається з екологічних уявлень, емоційно-ціннісного ставлення до природи, екологічно доцільної поведінки та діяльності в природі [2].

Екологічні уявлення дітей раннього молодшого та старшого дошкільного віку є водночас складовою виховання екологічної свідомості, складовим

елементом екологічної культури, екологічної вихованості та підґрунтям формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи та екологічно доцільної поведінки в ній. Знання зв'язків і залежностей між природними об'єктами, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до природи слугують основою екологічно доцільної поведінки та діяльності згідно з законами природи, що є однією з актуальних проблем існування людини у природному середовищі.

У цьому контексті важливо зазначити, що творча діяльність та спілкування з навколишнім світом для дитини дошкільного віку є джерелом естетичних та багатьох інших переживань, оскільки спілкування з природою – інформаційна і предметна взаємодія з навколишнім світом – пробуджує багату гаму різноманітних почуттів (хвилювання, захоплення, радість, натхнення, співчуття), що є необхідною умовою творчого освоєння довкілля дітьми дошкільного віку. Саме емоційна взаємодія дитини з найближчим природним оточенням становить основу формування в неї доброзичливого ставлення до природи, засвоєння правил моральної поведінки, розвитку пізнавального інтересу та бажання спілкуватися з природним довкіллям.

Через організацію естетичного спілкування дітей з природою вихователь впливає на формування в особистості позитивного емоційного ставлення до людини як до частини природного і культурного світу. Особливе місце у цьому процесі належить творчому експериментуванню з природним матеріалом у процесі занять ручною працею. Під час таких занять дитина отримує нові відомості про якість та особливості тих чи інших компонентів природного довкілля, набуває досвід роботи з природним матеріалом, навчається експериментувати з ним.

Для того, щоб на практиці здійснити формування у дошкільників екологічної культури у процесі художньо-творчої роботи з природним матеріалом вихователю необхідно досконало розуміти методику цієї роботи. Для дітей різних вікових груп необхідно визначити обсяг словесної, наочної та практичної інформації про рідну природу і культуру, який би відрізнявся від випадково засвоєних знань точністю й чіткістю та реалізовувався у різних формах і за допомогою різних методів виховної роботи (творчих занять, завдань, бесід, співбесід, еколого-виховних ситуацій, екскурсій, цільових прогулянок з метою збору природного матеріалу тощо). На цій основі вихователь отримує змогу постійно поглиблювати зміст роботи, збагачуючи заняття новим цікавим матеріалом, що активізує розумові і творчі здібності дітей.

Нинішня екологічна криза вимагає зосередження зусиль педагогів на реалізації завдань екологічної освіти та виховання, формування основ природокористування. У цьому зв'язку, формування у підростаючих поколіннях високого рівня екологічної культури є одним із першочергових завдань, від успішного вирішення якого залежить успіх у справі виховання екологічної культури кожної людини зокрема і суспільство в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горопаха Н. М. Виховання екологічної культури дітей. Рівне: Волинські обереги, 2011. 212 с.
2. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 480 с.
3. Діденко В. Ф., Діденко Л.В., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ: Словник. К. : Віра-Р, 1998. 88 с.
4. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А. В. Толстоухов, Л. А. Волкова, Н. М. Білоус. К., 2013. 256 с.

Петришинець Богдана-Еріка Вікторівна
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

РОЗВИТОК ВІДЧУТТЯ КОЛЬОРУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У науково-педагогічній літературі зображувальна діяльність дітей дошкільного віку трактується як перший продуктивний вид дитячої діяльності, за допомогою якого дитина передає свої враження від навколишнього світу на площині за допомогою різних образотворчих матеріалів: фарб, олівців, фломастерів, кольорового паперу та ін., в об'ємних пластичних виробках. За визначенням Т. Комарової, «зображувальна діяльність – це специфічне образне пізнання дійсності. І як будь-яка пізнавальна діяльність має важливе значення для розумового виховання дітей» [3, с. 22].

На думку К. Ушинського, зображуваної діяльність є одним із вагомих засобів впливу на формування та розвиток у дітей спостережливості, пам'яті, мислення, уявлення: «Дитя ... мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі Так як все, що проникає в людський розум йде туди шляхом почуття, то перша стадія у розвитку розуму – це розуміння чуттєве, воно служить підставою для розуміння розумового: перші наші вчителі філософії – це наші ноги, руки, очі» [6, с. 22].

Про важливу роль кольору, його вплив на емоційний стан дітей свідчать наукові дослідження Л. Венгера, З. Істоміної, В. Котляр, Е. Пилюгіної, О. Фонарьова. Науковці дійшли висновку, що діти уже з перших тижнів та місяців життя здатні розрізняти предмети різного кольору. У сонячні дні немовлята слідкують за переміщенням предметів холодних кольорів: зелених,

синіх; у похмурі дні їх увагу привертають предмети теплих кольорів: жовті, червоні, оранжеві.

Потреба користуватися кольорами з'являється в дітей дошкільного віку разом із початком діяльності, зокрема, образотворчої. Однак, діти 2 – 3 років однаково сприймають будь-який колір, не віддаючи перевагу тому чи іншому. «Дитина цього віку із задоволенням покриває площину аркуша паперу будь-якими кольорами» [2, с. 59]. А вже в 4 роки діти сприймають колір як засіб прикрашання. Діти цього віку через колір передають своє ставлення до прекрасного і потворного. Прекрасне зображується яскравими, чистими кольорами (перевага надається жовтому, оранжевому, червоному, блакитному), а потворне – темними кольорами (чорним, темнокоричневим, темно-синім).

В. Котляр, досліджуючи проблему впливу кольору на образотворчу діяльність дошкільників, виділяє таку тенденцію: діти зафарбовують зображення предмета тим кольором, яким володіє предмет в дійсності, не беручи до уваги освітлення, індивідуальні особливості кольору саме цього предмета. Тому, часто в малюнках дітей зустрічаються колірні штампи, діти виконують зображення предметними кольорами: небо синє, сонце жовте, трава зелена, земля чорна, дерево з зеленим листям та коричневим стовбуром [2].

Розрізняти кольори та відтінки, засвоювати їх назви діти вчаться під час обстеження і зображення об'єктів. Наочний матеріал, який пропонується дітям під час занять повинен включати в себе інформацію про сенсорні еталони, надавати можливість дітям співвідносити отриману інформацію з їхніми уявленнями про колір, форму, розмір. Н. Сакуліна наголошує, що недостатньо багате використання кольорів в малюнках дітей дошкільного віку не можна аргументувати не сформованістю колірного сприйняття. За відповідної навчально-виховної роботи у дітей 5 – 6 років розвивається гармонійне сприйняття кольорів, за допомогою яких вони створюють цікаві колоритні зображення.

В дошкільному закладі оволодіння дітей кольором здійснюється з метою реалізації таких завдань: - формування сенсорного виховання, спрямованого на розвиток у дітей вміння орієнтуватися в оточуючому їх світі; - оволодіння еталонною системою засобів та ознак предметів, зокрема, еталонами кольору в процесі образотворчої діяльності на заняттях малювання, аплікації [5].

В. Мухіна рекомендує розширювати еталони сприйняття за допомогою ознайомлення дітей з художніми термінами в процесі образотворчої діяльності. На думку дослідника, це збагатить сприйняття дитини і одночасно звільнить її від спрощеної стереотипності, надасть можливість не тільки впізнавати та класифікувати предмети, а й отримувати естетичне задоволення від предметів і явищ навколишнього середовища. На початковому етапі важливо навчати дітей розрізняти кольори, засвоїть їх назви в процесі обстеження конкретних предметів. Запропонований дітям наочний матеріал повинен містити в собі інформацію про еталонні ознаки предметів, надавати можливість співвідносити отриману інформацію з їх уявленнями про колір, форму, розмір. Використання складного кольору в процесі образотворчої діяльності дошкільників відбувається спонтанно, в зв'язку з тим, що діти не достатньо володіють

технікою малювання фарбами, вони забувають помити пензлик перед тим, як взяти новий колір, і відбувається змішування кольорів.

С. Ігнат'єв пропонує використання кольору в малюнках дітей прослідкувати за такою послідовністю: простий колір з палітри фарб; поєднання простого кольору із складним; складний колір.

С. Ігнат'єв пропонує для цього використовувати репродукції картин художників, які досягли оптичного змішування мазків фарб різних кольорних відтінків, зокрема, К. Моне, В. Гог, М. Глуценко. Таким чином, в процесі навчання в дошкільному закладі дитина оволодіває уявленнями про хроматичні кольори та їх відтінки (червоний, рожевий, оранжевий, жовтий, синій, блакитний, фіолетовий, коричневий) та ахроматичні кольори (білий, чорний, сірий), а також добирає кольори та їх відтінки під час творення художнього образу.

«Колір не тільки набуває інформаційної функції, але й стає одним із засобів емоційної виразності» [2, с. 65]. Колір в зображувальній діяльності дітей дошкільного віку має важливе значення. Сприйняття і відтворення кольору в дошкільному віці включає засвоєння елементарних основ теорії кольорознавства і потребує продуманої, адаптованої для дітей дошкільного віку системи викладу навчального матеріалу з врахуванням вікових особливостей і практичної підготовки дитини. Вміння бачити і відтворювати складні кольори не з'являється у дитини самотійно без цілеспрямованої роботи зі сторони педагога та батьків

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Игнат'єв С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: Учебное пособие для вузов. М. : Академический Проект; Фонд “Мир”, 2007. 208 с.
2. Котляр В. П. Изобразительная деятельность дошкольников. К. : Радянська школа, 1986. 93 с.
3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб. пособие для пед. уч.-щ по спец. 03.08. “Дошкольное воспитание” / [ред. Т.С. Комаровой]. М. : Просвещение, 1987. 96 с.
4. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М. : Педагогика, 1981. 239 с.
5. Сакулина Н. П. Изобразительная деятельность в детском саду [пособие для воспитателей] М. : Просвещение, 1982. 208 с.
6. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. I. М., 1953. 638 с.

*Поліщук Юлія Миколаївна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

На сучасному етапі дошкільна освіта є невід'ємним складником, першим рівнем системи освіти України, стартовою платформою особистісного розвитку дитини та характеризується пошуками ефективних педагогічних шляхів, які б сприяли формуванню гармонійної життєздатної особистості. Програмним результатом дошкільної освіти мають стати базові компетентності, які акумулюють її емоційно-ціннісне ставлення, сформованість знань та здатність їх творчо використовувати у діяльності. Актуальною в педагогічній науці та практиці дошкільної освіти була і залишається проблема формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку [1].

Проблемою формування логіко-математичної компетентності займалися такі вчені: Н. Баглаєва, А. Богуш, А. Белошиста, Л. Гайдаржийська, Л. Зайцева, О. Кононко, В. Кузьменко, М. Машовець, С. Раков, Г. Раратюк, Т. Степанова, О. Фунтікова та інші.

Проблеми логіко-математичного розвитку дитини дошкільного віку глибоко перекликаються з виховними доктринами В. Сухомлинського (любов до дітей, віра в творчі сили дитини; виховання через розум, серце, руки дитини; всебічний розвиток особистості кожної дитини; теорія виховання справжньої людини. Видатний вчений зазначав, що суттєвою умовою майстерності педагога є глибина знань, широкий інтелектуальний кругозір, а причиною її втрати окремими фахівцями є їх «духовне окостеніння», яке виникає тоді, коли вони не поповнюють своїх знань. Сухомлинський вважав, що педагог мусить безперервно працювати над собою, і спинятися на досягнутому він не має жодного права [5]. Багато педагогів закладів дошкільної освіти успіхи у навчанні і вихованні пов'язують з удосконаленням заняття, коли освітній процес є не стільки інформативним, скільки розвивальним і набуває особистісного спрямування. Такі фахівці дотримуються порад вчених. Багато порад, які актуальні і сьогодні, в своїй науково-педагогічній спадщині залишив видатний педагог В.О. Сухомлинський.

Метою окреслених тез є теоретичне обґрунтування значення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в логіко-математичному розвитку дітей

дошкільного віку.

У розумовій діяльності дітей великого значення В. Сухомлинський надавав мисленню, тому що повноцінне розумове виховання дошкільників можливо за умов розвитку мислення. Мислення – це психічний процес відображення дійсності, найвища форма творчої активності людини [2]. Видатний вчений був переконаний, що дитина вже в закладі дошкільної освіти здатна оволодіти абстрактними істинами, в процесі осмислення фактів, явищ, то вона набуває такої якості розумової праці, як уміння охоплювати ряд взаємопов'язаних явищ, подій ... тобто вона уміє думати над причинно-наслідковими, функціональними зв'язками. Вміння думати над умовою арифметичної задачі (особливо в початкових класах) як раз залежить від того, як дитина оволодіває абстрактними узагальненнями. Не вміють думати над задачею, не вміють мислено охоплювати залежність між величинами ті діти, які заучують абстрактні узагальнення без осмислення достатньої кількості фактів. І навпаки, якщо запам'ятовування абстрактної істини в розумовій праці дитини ґрунтується на мисленнєвому заглибленні у факти, якщо вона не завчила, а запам'ятала – то в арифметичній задачі вона бачить не якусь комбінацію цифр, а залежність між величинами» [3, с. 160].

Отже, абстрактне мислення, яке починає формуватися на заняттях з логіко-математичного розвитку, допомагає оволодівати і іншими предметами.

Ми поділяємо думку В. Сухомлинського, який вважав, що основне завдання педагогічної установи полягає в тому, щоб педагоги прагнули до того, щоб у розумовому розвитку дітей належне місце зайняли основи наук. Видатний вчений наголошував: «...Серед основ наук важливу роль відіграє математика. Цей предмет вивчається в середній школі з першого до останнього класу, але ази даються вже в закладах дошкільної освіти. З перших кроків навчання поняття і закономірності в царині математики стають важливим засобом пізнання і усвідомлення навколишнього світу, розвитку свідомості. Роль математики в розумовому вихованні виняткова. Математика – світоглядний предмет, який просягає всі науки, що вивчають і природу, і суспільне життя. Математичне мислення – це не тільки розуміння кількісних, просторових, функціональних залежностей між числами, величинами, геометричними фігурами, але і своєрідний підхід до дійсності, метод дослідження фактів і явищ природи, суспільного життя, праці, економіки, засіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків між явищами» [4, с. 98].

Дослухаючись до порад В.О. Сухомлинського, слід зауважити, що помилковою є думка сучасних вихователів, які вважають, що математику не слід вивчати всім у широкому обсязі, особливо тим, хто її не розуміє і не любить. Учений, наголошуючи на необхідності математичного мислення а контексті вивчення всіх предметів, зазначав, що «математичні здібності – це яскравий прояв якостей розуму, які відіграють велику роль у пізнавальній і творчій трудовій діяльності. Завдання закладу дошкільної освіти – піклуватися про розвиток математичних здібностей всіх дітей дошкільного віку». Розвиваючи свою думку, вчений обґрунтовує: «...педагоги закладів дошкільної освіти у процесі навчання дітей елементарним уявленням математики

виховують в дошкільників культуру наукового висловлювання думки, вчать обґрунтовувати наслідки своїх дій. Культура мислення, яка у дітей формується в процесі вивчення елементарним математичним уявленням, накладає відбиток на всю розумову працю в процесі подальшого навчання, на характер спостережень за явищами природи при вивченні в подальшому в школі інших точних наук, таких, як, біологія, фізика хімія астрономія. Ідеї функціональної залежності і змінної величини, які відіграють велику роль при вивченні математики, розвивають діалектичне мислення, полегшуючи розуміння причинно-наслідкових зв'язків при вивченні інших предметів...» [4, с. 197].

Зрозуміло, що математика належить до важких, багатопланових предметів, потребує логічного мислення, яке не у всіх дошкільників добре розвинене, і моніторинг знань дошкільників з елементарних математичних уявлень є непростим завданням і для педагога закладу дошкільної освіти, і для дошкільників. Тому малюки при вивченні елементарних математичних уявлень зазнають багато труднощів.

У кропіткій роботі вихователів саме творчість відіграє основну роль, адже – це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою розкривається світ. І саме педагоги закладів дошкільної освіти повинні розкрити прекрасну сторону цього світу. Саме такий підхід допоможе вихователям розвинути творчий потенціал та пізнавальну діяльність дошкільників.

Отже, ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського є важливим підґрунтям у вирішенні сучасних проблем освіти, зокрема проблеми вивчення елементарних математичних уявлень дошкільників. Його педагогічна спадщина має величезний потенціал у розв'язанні актуальних проблем сучасної математичної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альтшуллер Г. С. Знайти ідею. Введення в теорію розв'язання винахідницьких задач. Київ : Наука, 1986.
2. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2005. 672 с.
3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п'яти томах. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. Київ : Радянська школа, 1977. 670 с.
4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п'яти томах. Т. 4. Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором школи. Київ : Радянська школа, 1977. 640 с.
5. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: практичне впровадження викладання предметів природничо-математичного напрямку. Метод. посіб. / Упоряд. Л.Хлань, С. Литвин, Л. Ткаченко, Т. Ціперко. Кіровоград: Вид-во КОШПО імені Василя Сухомлинського, 2013. 44 с.

*Полюхович Наталія Василівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ЛЮДЯНІСТЬ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКА

У морально-етичній площині сучасного динамічного суспільства багато проблем пов'язано зі стрімким, напруженим стилем життя: руйнуються усталені, традиційні взаємини, морально-етичні принципи. Спостерігається певна суперечність між формальним проголошенням людини найвищою цінністю суспільства та реальним, далеко не гуманним, ставленням суспільства до неї. Сьогодні першочерговим завданням кожного педагога є виховання людяності, високих моральних рис, гуманності юної особистості, яка творитиме майбутнє.

Працівникам ЗДО слід орієнтуватися на найбільш значущі цінності, які презентують узагальнені цілі соціального становлення. У «Базовому компоненті дошкільної освіти» передбачено комплекс завдань з формування у дошкільнят ціннісного ставлення до світу людей, бажання пізнавати їхнє життя, співпереживати, співчувати, робити добрі вчинки, що в комплексі і є вихованням початків людяності [1].

Проблемі формування людяності у дитячому колективі присвячено праці А. Богуш, Л. Варениці, А. Гончаренка, Т. Прищепи, Н. Рижової. Виразник ідей гуманізму і просвітництва Г. Сковорода акцентував на формуванні у людини людяності. За філософією Г. Сковороди, слід стерегти дитяче серце : «Всяк є тим, чим є серце в нім. Вовче серце є щирий вовк, хоча лице й не вовче...» [4, с. 92]. Ідеї виховання людяності творчо розвинув у своїй гуманістичній педагогіці В. О. Сухомлинський, про що свідчать назви багатьох його праць, а саме: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Педагогіка серця», «Як любити дітей» та ін. Джерелом педагогіки В. Сухомлинського, як і вчення Г. Сковороди, була українська народна педагогіка зі світом її духовних цінностей, моральних чеснот, сімейно-родинних традицій, багатством духовної культури. Зрозуміти людину поза аналізом її внутрішнього, душевного і духовного, світу неможливо. Центром «внутрішнього» ества людини, її особистості у вченні В. Сухомлинського є «серце» як символ її внутрішнього світу [5].

Сучасна дошкільна педагогіка робить особливий акцент на формуванні у дітей ціннісного ставлення до світу людей, розвитку їхньої людяності на

емоційному компоненті бажанні пізнавати людей, розуміти їхні емоції та почуття, рахуватися з їхніми інтересами, вміти співчувати, співпрацювати, проявляти чуйність, турботу про менших дітей. У «Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» людяність розглядається як базова моральна якість дошкільника поряд із працелюбністю, справедливістю, відповідальністю [2]. Сучасними педагогами людяність визначається в контексті гуманізму, гуманності, співчуття до людей, надання їм допомоги.

Уже в ранньому віці у психіці дитини починає складатися таке важливе особистісне утворення, як базисна довіра до світу (уявлення дитини про надійних дорослих, емоційна близькість з ними). Під впливом стосунків із близькими розвиваються соціальні емоції малюка, джерелом яких стають взаємини між членами родини, атмосфера сімейного життя тощо. Важливу роль в емоційному розвитку дитини відіграють слова-оцінки дорослих. За умов правильного виховання воно переростає у відкритість до соціальних впливів, готовність сприймати інших людей, інтерес до спілкування. Правильне ставлення дитини до явищ соціального довкілля ґрунтується насамперед на особистісному, суб'єктивному ставленні до дитини близьких дорослих. Для формування гуманістичної позиції важливе позитивне ставлення до себе та інших людей, оптимістичне світосприйняття.

Засоби виховання людяності у дошкільників різноманітні, доцільно виокремити серед них найбільш значущі:

1. *Художні засоби.* В цю групу можна віднести фольклор, образотворче та музичне мистецтво, кіно тощо. Ця група засобів дозволяє емоційно забарвити діяльність та формувати людяність в усіх вікових групах. Дошкільнята охоче передають уявлення про гуманні вчинки та взаємини в образотворчій діяльності («Моя сім'я», «Життя», «Добро»). Можна запропонувати дітям намалювати улюблену людину у вигляді сонця, квітки, дерева тощо.

2. *Природа* як засіб виховання людяності використовується часто, саме їй належить одна з провідних ролей у формуванні гуманних почуттів, бажанні опікуватися слабшими та нужденними.

3. *Власна діяльність дитини.* При виконанні будь-якої роботи в дітей формується наполегливість, бажання досягати мети, дружелюбність, впевненість у власних силах тощо.

4. Людяність у дітей дошкільного віку формує і *атмосфера*, в якій живе дитина. Середовище формує доброзичливість, любов, гуманність або, навпаки, злість, егоїзм, жорстокість до всього.

5. *Праця* є ефективним засобом виховання у дітей працелюбності, відповідальності, цілеспрямованості, організованості, почуття колективізму тощо. Трудова діяльність позитивно впливає на формування творчих здібностей, почуття гідності через усвідомлення важливості своєї діяльності. Трудовий процес переважно є колективним, передбачає різноманітні взаємозв'язки дитини, в яких вона усвідомлює значення колективної роботи та дружби, взаємодопомоги, відповідальності за доручену справу, дотримання моральних норм.

6. *Гра*, як провідна діяльність дітей дошкільного віку є універсальним засобом виховання моральних почуттів дітей усіх вікових груп. Гра відповідає потребам та інтересам дітей, сприяє вияву їхньої самостійності, ініціативи, творчості, імпровізації, перевірці себе [3].

Поряд із традиційними засобами ознайомлення дошкільнят зі світом людей (екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, етичні бесіди, заняття, спостереження, ігри соціальної тематики, читання художньої літератури, тощо), для здійснення завдань гуманістичного виховання необхідно використовувати такі виховні технології: «Уроки Добра і Краси», матеріалом до яких можуть слугувати етичні розповіді В. Сухомлинського; «Етичні казки»; «Подорожі до Країни Милосердя»; «Психотехнології» (гімнастика почуттів, енергетичні вправи «Жива вода», «Серце на долоні», «Тепло рук друга»); «Ігрові технології» («Квітка доброти», «Дзвіночки совісті», «Промінчики людяності»);

Отже, дбаючи про соціальну адаптацію сучасної дитини, батьки і вихователі мають приділяти належну увагу такому психологічному феномену, як людяність. Оскільки людина соціальна істота, то і людяність – це вимога до її поведінки в соціумі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Київ, 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Baz_ovocho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 12 березня 2021).

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». К : Світич. 2009. URL: <http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files.pdf> (дата звернення: 18 березня 2021).

3. Поніманська Т. Виховання людяності : методичний посібник. Рівне : Волинські обереги. 2012. 160 с.

4. Сковорода Г. Вибрані твори. Харків: Ранок. 2003. 144 с.

5. Сухомлинський В. Як виховати справжню людину. Вибрані твори : в 5 т. К. : Рад. шк., 1976. Т. 2. С. 149 – 416.

Рикун Марія Романівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

Науковий керівник:
Міськова Наталія Миколаївна,
к.п.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ

Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. Відтак поширюється практика впровадження паралельно з предметними заняттями різних інноваційних видів занять. У ланцюгу всіх проблем, що мають істотний вплив на підвищення якості навчання дітей дошкільного віку, виконання Державних стандартів дошкільної освіти найголовніше місце посідає інтегроване заняття, як основна форма організації навчально-пізнавальної діяльності, його правильна побудова та структура. Проблема інтеграції навчання і виховання в дошкільному навчальному закладі важлива і сучасна, як для теорії так і для практики. Інтеграція (від лат *integratio* – з'єднання, відновлення) є об'єднанням будь-яких елементів (частин) в ціле і процес взаємного зближення; об'єднання і структурування неупорядкованих явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між елементами системи, впорядковане функціонування частин цілого [1].

Ряд вчених, педагогів (Я. Коменський, Д. Локк, І. Песталоцці, К. Ушинський та інші) звертисся до ідеї міжпредметних зв'язків, інтеграції.

Математичний розвиток дошкільнят може бути інтегрований з такими напрямками як соціальний розвиток, економічний, мовленнєвий, фізичний, художньо-естетичне (міждисциплінарна інтеграція), а також може здійснюватися і у взаємозв'язку між окремими складовими розділів програми з елементарної математики (внутрішньо дисциплінарна інтеграція). Виділімо наступні її напрямки: логіко-математичний та економічний розвиток дошкільнят, логіко-математичний розвиток та освоєння краснавчих уявлень дошкільнятами, логіко-математичний та мовленнєвий розвиток дошкільників, логіко-математичний та фізичний розвиток дошкільників, логіко-математичний та художньо-естетичний розвиток дошкільників, логіко-математичний та соціально-особистісний розвиток дошкільників. Математичні уявлення (кількісні, просторові, тимчасові, геометрично і величини) є засобом математичного розвитку, і їх формування представляє собою цілеспрямований і організований процес передачі і засвоєння знань, прийомів і способів розумової діяльності, передбачених програмними вимогами. Одним з показників математичного розвитку дошкільників є особливості розвитку мови (засвоєння математичної термінології).

Ставлячи за мету виховання компетентної особистості, педагоги мають вийти на ширший життєвий простір, активніше застосовувати інтегрований підхід у процесі життєдіяльності дітей. Потрібно розглядати «заняття» як зайнятість дитини протягом реального, нерегламентованого часу з наданням пріоритету спілкуванню, обговоренню, спостереженню, дослідницькій та пошуковій діяльності [2].

Значно важливіше, щоб сучасний дошкільник зміг застосовувати свої логічні та математичні знання та уміння, застосовуючи основні закони буття

(зміну дня і ночі або циклічність пір року), порівнюючи, упорядковуючи та з'ясовуючи причини й наслідки. Серед різноманітних методів навчально-виховної роботи в дошкільному закладі варто дібрати такі, що об'єктивно відповідають ідеї інтегрування: це методи, пов'язані з передачею та сприйманням програмового матеріалу, які поділяються на словесні (розповіді, бесіда, пояснення), наочні (ілюстрації, картинки, фото, технічні засоби навчання), практичні (досліди, логіко-математичні задачі, вправи); це логічні методи передачі та відтворення інформації: індуктивні, дедуктивні, моделювання, узагальнення, конкретизації, абстрагування; методи за ступенем самостійності мислення: репродуктивний, творчий, проблемно-пошуковий. М. Машовець пропонує поєднувати математику з приготуванням їжі. Вона стверджує, що старші дошкільнята є бажаними помічниками дорослих під час приготування їжі, вони можуть «виготовляти» разом з батьками рецепти в малюнках, позначаючи порядок виконання дій цифрами - зліва направо, використовувати мірку під час готування, також дитина може визначати, до якої групи належить продукт, його вагу та об'єм [3].

Застосування принципу інтеграції значно розширює педагогічні можливості: стимулюється аналітико - синтетична діяльність дітей у них, розвивається потреба в системному підході до об'єкта пізнання, формуються вміння аналізувати, порівнювати предмети об'єктивної дійсності, що забезпечує цілісне сприймання світу. Всі ці можливості реалізуються за педагогічних умов, а саме: урізноманітнення форм пізнавальної діяльності: можливість досліджувати, трансформувати, експериментувати, моделювати різні за величиною, кількістю та просторовим розміщенням об'єкти;! доцільного поєднання знань з різних змістових ліній та їх реалізації у процесі життєдіяльності; співпраці, співтворчості між дітьми та педагогами, надання вихованцям права вибору та можливості самостійно знаходити способи розв'язання завдань або проблемних ситуацій.

У реальному житті в дитини є безліч можливостей досліджувати, експериментувати, моделювати свої дії. Відчуті радості дослідника та першовідкривача для малюка набагато важливіше, ніж репродуктивно відтворити інформацію дорослого. Для цього можна використати «сезонні мандрівочки з математикою», наприклад весною можна організувати спостереження за таненням бурульок та за струмочками, використовуючи у мові математичні терміни для позначення довжини, глибини, швидкості струмка; порівнювати дерева та кущі за висотою, квіти за схожістю форм. Природне середовище, з яким взаємодіє дитина, сприяє пізнанню навколишнього світу, отриманню елементарного, але цілісного уявлення про світ. міркою для вимірювання як піску, так і інших сипучих речовин.

Отже, саме в період дошкільного дитинства краще за все навчати дитину перших азів, які будуть допомагати їй протягом усього життя, тобто дати їй знання про пори року, місяці, частини доби, про змін, що їх супроводжують, діяльність людей та дітей у певний проміжок часу; вчити вимірювати, порівнювати форму та величину предметів, рахувати та визначати їх порядок, а все це найкраще здійснювати за допомогою інтеграції з іншими видами

діяльності. Вважаємо, що педагога потрібно активніше поповнювати знання теорії інтеграції змісту дошкільної освіти; опановувати структуру проведення різних видів сучасних занять, зокрема й інтегрованих, і не плутати їх; щоденно готуватися до проведення освітнього процесу, правильно обираючи ключову тему та програмові завдання до кожного розділу програми й виду діяльності, які інтегруються; активно впроваджувати передовий педагогічний досвід, ІКТ-технології в освітній процес.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш; Авт. кол-в: Богуш А. М., Беленька Г. В., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська, Якименко Л. Ю. К.: Видавництво, 2012. 26 с.

2. Інтеграційні процеси в освіті. *Палітра педагога*. 2012. № 1. С. 3-5.

3. Машовець М. А. Математика на кухні. *Дошкільне виховання*. 1999. № 9. С. 15-16.

*Солонько Анастасія Олександрівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ВПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні, суспільство висуває нові вимоги до людини, як головного суб'єкту та об'єкту створення й споживання продукції, необхідної для її життєдіяльності, зосереджуючи увагу на її креативності та творчості. Творчі люди мають більшу затребуваність, ніж люди, які не проявляють творчий потенціал. При цьому її привабливість пов'язана не лише з постійним розвитком, змінами, а й із відкритістю до сприйняття іншого досвіду. Спостерігаємо, що важливе місце у розвитку творчості дитини належить малюванню, завдяки якому ефективніше відбувається інтелектуальний, духовний та естетичний розвиток. Серед педагогів не всі усвідомлюють значущість проблеми розвитку творчої особистості; не володіють прийомами нетрадиційних технік і мало використовують їх у педагогічному процесі.

Проблема художнього розвитку підростаючого покоління знайшла широке обґрунтування в «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ

столітті» [11], «Концепції художньо-естетичного виховання» [10], Законі України «Про дошкільну освіту» [4], «Про загальну середню освіту» [9], Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, що утверджують ставлення до особистості дитини як до найвищої цінності суспільства. У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що дитина повинна прагнути відійти від шаблону, виявляти видумку та фантазію, винахідливість, експериментувати [3, с. 14].

У чинних програмах, зокрема «Дитина», художня діяльність розглядається як поєднання тих видів діяльності, які спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви і фантазії, вміння сприймати чарівність та унікальність навколишнього світу, берегти і творити красу [6, с. 131]. Головне завдання образотворчої діяльності дітей дошкільного віку визначено в методичних рекомендаціях до освітньої програми «Дитина» і полягає в емпіричному, чуттєвому пізнанні світу; вихованні пізнавальної і творчої активності, спрямуванні її на естетичне сприйняття мінливості й різнобарвності світу, його краси; осмисленні краси в усіх її формах, а також естетичних якостей предметів та об'єктів оточуючого; особливості, неповторності, що передана в яскравих кольорах, цікавих формах, малюнках; прилученні дитини до світу мистецтва [4, с. 161-163].

Різні аспекти художньо-естетичного розвитку дітей з використанням нетрадиційних технік малювання висвітлено на сторінках публікацій сучасних вітчизняних дослідників. В. Мухіна [5, с. 24-28] розглядала дитячий малюнок як процес опанування дитиною графічної системи, а саму образотворчість – як форму засвоєння соціального досвіду. Сутність естетичного виховання дітей дошкільного віку різними засобами розкрито в статтях Т. Інспекторової [7, с. 133-138]. Розвиток творчих здібностей та креативності дошкільників досліджують В. Антипець [1, с. 16-17], . Лук'янчук [12, с. 12-14]. Використання нетрадиційних технік малювання на практиці описали Л. Шульга [15, с. 17-19], С. Чепурна [14, с. 6-8], Л. Полякова [13, с. 43-50].

Можна вкотре переконатися, що однією з найважливіших проблем сучасної педагогіки є розвиток творчих здібностей усіх дітей. Щоб не обмежувати можливості дітей у передачі вражень від навколишнього світу недостатньо традиційного набору матеріалів. Тому, останнім часом починають з'являтися нетрадиційні техніки малювання, що демонструють незвичне поєднання матеріалів та інструментів. Інтерес до образотворчої діяльності дітей зумовлюється його важливістю для розвитку особистості дитини, і з роками потреба в ній не послаблюється, а ще більше зростає [16]. Вихователь повинен навчити дітей різним технікам малювання і дати зрозуміти що малювати можна не тільки пензликом, олівцем а поролоном, ватою, тканиною, картоплею й т.д; використання пальчикового живопису; малювання по мокрому паперу; малювання щітками різного розміру; малювання по зім'ятому паперу; малювання по копіювальному паперу та інші. Заняття можуть проводитися в комплексі з музичним вихованням, розвитком мови, ознайомленням з навколишнім середовищем .

Нетрадиційні техніки малювання – це спосіб створення нового, оригінального витвору мистецтва, у якому гармонують все: і колір, і лінія, і сюжет. Саме нетрадиційні техніки малювання створюють атмосферу розкритості, відкритості, розвиток самостійності дітей, створюють емоційно – позитивне відношення до діяльності.

Досвід показує, що малювання нетрадиційними техніками дозволяє дитині: отримувати незабутні позитивні емоції; активізувати художній потенціал; привчитися до творчості; розвивати творчу уяву та самостійність; розвивати дрібну моторику рук; проявити індивідуальність; позбутися психологічних меж, страхів (раптом не вийде так, як потрібно).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антипець В. Творчі здібності зберігають життя і здоров'я. *Дошкільне виховання*. 2013. № 4. С. 16-17.
2. Антонішина В. Розвиток креативності старших дошкільників засобами декоративно-ужиткового мистецтва. *Мистецтво та освіта*. 2014. № 4 (74). С. 27-38.
3. Базовий компонент дошкільної освіти / авт. кол-в : А. М. Богуш, Г. В. Беленька, Г. В. Богініч та ін. Київ : Видавництво, 2012. 21 с.
4. Беленька Г. В. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В.О. Огнев'юк; наук. ред. Г. В. Беленька; авт. кол. : Г. В. Беленька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна та ін. Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 352 с.
5. Вивчення законів розвитку дитячої психіки на основі дитячих малюнків. *Артклас*. 2013. № 3-4. С. 24-28.
6. Дитина: освітня програма виховання для дітей від двох до семи років / Г. В. Беленька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоskalенко [та ін.]. Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 303 [1] с.
7. Інспекторова Т. Особливості естетичного виховання дошкільників засобами музики. // зб. наук. пр. УДПУ. 2009. Ч. 2. С. 133-138.
8. Конституція України. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2442-VI від 06.07.2010 р. Режим доступу : <https://ru.osvita.ua/legislation/law/2234/>.
10. Конституція України. Закон України «Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» № 151 / 11 від 25. 02. 2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. Київ : Велес, 2005. 48 с.
12. Лук'янчук Н. Як вдома розвивати здібності дитини. *Дошкільне виховання*. 2014. № 3. С. 12-14.
13. Полякова Л. Нетрадиційні техніки малювання – стимул до творчості. *Вихователь-методист дошкільного закладу*. 2013. № 8. С. 43-50.
14. Чепурна С. Кольорові фантазії. Дитячий садок. 2010. № 7 (535). С. 6-8.
15. Шульга Л. Штампграфія: відкривмо дітям радість творчості. *Дошкільне виховання*. 2015. № 9. С. 17-19.

*Фаєвська Іванна Петрівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Сойко Інна Миколаївна,
к. пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ РОЗПОВІДІ ЗА ІЛЮСТРАЦІЯМИ

У процесі модернізації освіти в Україні, впровадження Базового компоненту дошкільної освіти в Україні значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетенції дитини, вихованню мовної особистості, яка володіє виражальними засобами рідної мови, всіма її видами і типами, спроможна вільно, в неповторній мовленнєвій формі виражати власну позицію патріота і громадянина щодо певних життєвих явищ, міркувати, логічно й послідовно висловлювати свої думки, пояснювати, доводити власні судження й переконання [1].

Формування у дошкільників монологічного мовлення в педагогічному аспекті на сучасному етапі досліджувалась низкою вчених (Л. Артемова, Т. Бабаєва, З. Борисова, Р. Буре, Т. Введенська, Е. Вільчковський, А. Давидчук, І. Дьоміна, Р. Жуковська, Р. Зініч, Г. Лаврентьєва, З. Лебедева, Л. Левінова, В. Логінова, В. Нечаєва, Л. Парамонова, Г. Петроченко, Є Радіна, М. Рубцова, Т. Тарунтаєва, О. Усова, Н. Яришева та ін.).

Заклад дошкільної освіти покликаний сформувати в дітей інтерес до краси й мудрості живого слова, його значущості в житті людини. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема мовленнєвого розвитку дошкільників, уміння самостійно складати розповіді різного типу, у тому числі й за ілюстраціями [2].

Мовлення дітей старшого дошкільного віку проявляється у двох формах: діалогічному і монологічному.

Монолог – це мова однієї людини; він вимагає послідовного викладу думки, опису події, логічної зв'язності [2, с. 123].

Одне з важливих і чи не найскладніших завдань розвитку монологічного мовлення – набуття дітьми вміння самостійно складати розповіді. Вміння розповідати формується в дитини поступово, протягом усього перебування в дошкільному закладі за умови систематичного навчання. А позаяк у дидактиці навчання складати розповіді ґрунтується переважно на наочному матеріалі – передусім, на картинках, ілюстраціях, завдяки яким збагачуються знання, розвиваються образне мислення й мовлення.

Розповідь дитини за ілюстрацією – складна розумова діяльність, що потребує участі таких процесів, як сприймання, аналіз, синтез, умовиводи. Діти, складаючи розповідь, повинні на основі аналізу й синтезу вичленити головне в ілюстрації, потім доповнюють її зміст. Зробити це самій дитині важко, тому її потрібно спочатку навчити сприймати зміст ілюстрації, а потім уже відтворювати зміст художнього тексту за ілюстрацією [3].

Зорієнтовані розповідати за ілюстраціями до знайомих творів, діти вчаться правильно сприймати задум художника, розуміти зображене, помічати перший і другий плани, логічно й послідовно викладати свої думки. Однак лише сама картинка не може зацікавити дошкільнят, викликати у них бажання говорити, якщо під час розглядання не ставляться розумові завдання, відсутня мовна мотивація. Заохочуючи дитину розповідати, дивлячись на малюнок до художнього тексту, педагог стимулює її мовний розвиток: збагачення та активізацію лексики, формування звуковимови та вживання правильних граматичних форм, розвиток зв'язного мовлення [2].

Педагог має навчати своїх підопічних розуміти сюжет малюнків, які супроводжують казку, оповідання чи вірш, помічати зв'язки між предметами й персонажами, тобто навчати сприймати й розуміти зображене. Діти різного віку по-різному сприймають художню ілюстрацію, тож і навчання в кожній віковій групі будується адекватно. Так, молодшим дошкільнятам вихователь пропонує сказати, кого намалював художник; відповісти на деякі прості запитання за змістом твору, збагачуючи цим їхню лексику, активізуючи мовлення.

У середньому дошкільньому віці діти, дивлячись на ілюстрацію, вже можуть розповідати про зображене на ній – спочатку за допомогою запитань дорослого, а згодом самостійно. Відтак педагог навчає їх упізнавати персонажів казки чи оповідання, сприймати сюжет і складати коротеньку зв'язну розповідь. Тобто робота спрямовується на формування знань про композицію твору.

Старші дошкільнята вчаться правильно сприймати задум художника, розуміти відтворене в ілюстрації, помічати головну сюжетну лінію та другорядні деталі. Будувати цілісні, розгорнуті висловлювання за ілюстраціями, як уже зазначалося, допомагають запитання педагога. Вони зорієнтовують дітей на найбільш точне виявлення ознак та властивостей предметів, типових рис персонажів, особливостей явищ та вчинків. Насамперед, пропонуються запитання, які спонукають описати загальну обстановку. Водночас їх слід обов'язково пов'язувати із тим, що зображено на конкретній ілюстрації. Треба вчити дошкільнят дивитися на тло, на деталі немовби разом із героєм подій, його очима.

Велике значення має взаємозв'язок навчання розповіді та інших видів роботи по розвитку мови – збагачення словника, формування граматичних навичок, виховання звукової культури мовлення [3, с. 110]. При формуванні мовних навичок у дітей дуже важливим є розвинути творчі та розумові здібності і дітей, поглибити знання про навколишній світ, розвинути в дітях бажання творити, змінюючи світ на краще. Виконання цих завдань можливе через ознайомлення дітей з мистецтвом, художньою літературою, які позитивно впливають на почуття і розум дитини, розвивають його сприйнятливність,

емоційність. Вченими визначено педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями: наявність інтересу та зацікавленості дітей до наочно-образного зображення змісту художнього тексту; забезпечення взаємозв'язку щодо сприймання і розуміння художнього тексту дітьми та його зображення на ілюстраціях; наявність емоційно-позитивних стимулів у розповіданні дітей за ілюстраціями; раціональне поєднання занять з різних розділів програми і розважальної роботи в повсякденному житті; поетапне навчання дітей розповіді за ілюстраціями [2-3].

Навчання дітей зв'язної мови має велике значення для їхнього всебічного розвитку і виховання. Ці вміння тісно пов'язані із загальним розумовим розвитком дітей, з розвитком їхнього логічного й образного мислення. Розмови, розповіді, перекази художніх, ідейних за змістом творів впливають на моральне виховання дітей, виховують дисциплінованість, товарицькість, стриманість тощо. Одночасно формуються творчі вміння дітей, розвиваються естетичні сприймання, виховується виразність мови. Все це має значення в зв'язку з підготовкою дітей до школи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти [Богущ А. М., Беленька Г. В., Богиніч О. Л. та ін.]; наук. керівник: А. М. Богущ, дійсний член НАПН України, проф., д. пед. н. Київ : ТОВ «МЦФЕР–Україна», 2012. 26 с.

2. Богущ А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підручн. для студентів вищ. навч. закл. Київ : ВД «Слово», 2008. 440 с.

3. Михайлова Л.І. Змістовий аспект розвитку розмовного мовлення дітей дошкільного віку. *Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України*. 2009. № 3. С. 110-113.

Федина Оксана В'ячеславівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,
*д. пед. наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних в психології і педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто

несподіваних ідей, креативних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології [2].

Актуальність проблеми творчого розвитку дитини сьогодні є провідною в усіх державних документах про освіту. У Конституції України, Законі України «Про дошкільну освіту» (редакція від 16.07.2019) Базовому компоненті дошкільної освіти [1], Державних національних програмах «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України» визначено, що відродження України, її розвиток як могутньої незалежної держави значною мірою залежить від творчості та активності її громадян, їх ініціативи; тих умов, які створюються для розвитку та реалізації творчого потенціалу кожної особистості.

Дошкільна ланка освіти потребує технологій розвитку дитини, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які сприяють ефективному розвитку творчих здібностей дитини дошкільного віку.

Проблему розвитку творчих здібностей особистості дошкільників розглядали такі науковці, як Л. Алексеева, Г. Балл, Є. Барбіна, Д. Богоявленська, В. Бондаровська, Ч. Гаджиев, Л. Гурова, В. Зарецький, О. Леонтєв, О. Матюшкін, В. Петров, Я. Пономарьов, В. Шинкаренко та ін.

Сучасні дослідження проблеми творчих здібностей в педагогіці та психології (І. Бех, А. Богуш, Л. Божович, Л. Виготський, Л. Венгер, Н. Ветлугіна, В. Давидов, О. Дронова, Д. Ельконін, О. Запорожець, Т. Комарова, В. Кудрявцев, О. Кульчицька, Н. Лейтес, С. Ладивір, О. Матюшкин, О. Мелік-Пашаєв, В. Моляко, О. Музика, В. Мухіна, Б. Нікітін, Т. Піроженко, Н. Сакуліна, Г. Сухорукова та інші) доводять, що перші п'ять років життя є сенситивним періодом для розвитку творчого потенціалу особистості.

Для розвитку творчого мислення та творчої уяви дітям старшого дошкільного віку необхідно пропонувати такі завдання: класифікувати об'єкти, ситуації, явища за різними підставами; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; бачити взаємозв'язки та виявляти нові зв'язки між системами; розглядати систему у розвитку; робити припущення прогностного характеру; виділяти протилежні ознаки об'єкта; виявляти і формувати протиріччя; розділяти суперечливі властивості об'єктів у просторі і в часі; представляти просторові об'єкти [3, с. 4].

Творчі завдання диференціюються за такими параметрами, як:

- 1) складність проблемних ситуацій,
- 2) складність розумових операцій, необхідних для їх вирішення;
- 3) форми подання протиріч (явні, приховані) [4, с. 21].

У зв'язку з цим виділяються три рівні складності змісту системи творчих завдань:

1. Завдання III (початкового) рівня складності пред'являються дітям старшої групи. В якості об'єкта на цьому рівні виступає конкретний предмет, явище або ресурс людини. Творчі завдання цього рівня містять проблемне

питання або проблемну ситуацію, передбачають застосування методу перебору варіантів або евристичних методів творчості, призначені для розвитку творчої інтуїції та просторової продуктивної уяви.

2. Завдання II рівня складності спрямовані на розвиток основ системного мислення, продуктивної уяви, переважно алгоритмічних методів творчості. Під об'єктом у завданнях даного рівня виступає поняття "система", а також ресурси систем. Вони представлені у вигляді розпливчатої проблемної ситуації або містять суперечності в явній формі. Мета завдань даного типу – розвиток основ системного мислення дітей старшого дошкільного віку, а також підготовчої групи.

3. Завдання I (вищого, високого) рівня складності. Це відкриті завдання з різних галузей знання, що містять приховані протиріччя. У ролі об'єкта розглядаються біосистеми, полісистеми, ресурси будь-яких систем. Завдання такого типу пропонуються дошкільним підготовчої групи та молодшим школярам (із збереженням наступності). Вони спрямовані на розвиток основ діалектичного мислення, керованої уяви, усвідомленого застосування евристичних методів творчості [2, с. 21].

До спеціальних методів, які стимулюють пізнавальний інтерес у дітей старшого дошкільного віку відносять дидактичну гру, яка спирається на створення у навчальному процесі ігрових ситуацій. У них містяться такі елементи діяльності: ігрове завдання, ігрові мотиви, навчальне вирішення завдання. На відміну від прямої постановки проблеми, як це проходить на занятті, у грі вона виникає як ігрова проблема самої дитини, а способи її вирішення є повчально-навчальними. Оскільки однією з актуальних вікових потреб дітей старшого дошкільного віку є прагнення до пізнання дійсності і виявлення власної активності у формі гри, доцільно посилити увагу до педагогічної організації ігрової діяльності дітей цієї вікової групи. Гра може зробити дитяче передшкільне життя цікавим, радісним, емоційним, плідним, а навчально-виховну роботу – творчою, цікавою, ефективною [3, с. 8].

Тому, на нашу думку, ігрова діяльність та ігрові ситуації повинні широко використовуватися у навчально-виховному процесі, забезпечуючи ефективне формування пізнавальних інтересів, виховання, навчання й розвиток дітей старшого дошкільного віку. Говорячи про проблеми творчих здібностей дітей цієї вікової категорії, нам би хотілося підкреслити, що їх ефективний розвиток можливий лише при спільних зусиллях як з боку педагогів, так і з боку родини. На жаль, педагоги скаржаться на відсутність належної підтримки з боку батьків, тим більше, якщо це стосується педагогіки творчості. Тому доцільно проводити спеціальні бесіди та лекції для батьків, на яких би розповідалося про те, чому так важливо розвивати творчі здібності з дитинства, які умови необхідно створювати в сім'ї для їх успішного розвитку, які прийоми та ігри можна використовувати для розвитку творчих здібностей в сім'ї, а також батькам рекомендувалася б спеціальна література з цієї проблеми.

Запропоновані вище заходи, на нашу думку, сприятимуть більш ефективному розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / [М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України]. Київ : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. 24 с.
2. Воловодівська Д., Докійчук Т. Творчі здібності та їхній розвиток : заняття з елементами тренінгу. Психолог. 2011. лютий 8 (440) С. 20-22.
3. Угарова І. І. Розвиток творчих здібностей дитини на основі народної творчості. Початкове навчання та виховання. 2006. № 25-27. С. 4-8.
4. Черепковська Н. І. Виявлення та стимуляція розвитку творчого потенціалу дітей. Обдарована дитина. 2006. № 1. С. 18-21.

Фончікі Юдіта Чобівна

*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:

Шкабаріна Маргарита Андріївна,

к. пед. наук, доцент

*ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ВЗАЄМОДІЯ З ДОРΟΣЛИМИ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Відповідно до державних документів (Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні) провідним завданням дошкільної освіти є всебічний розвиток людини як особистості, як найвищої цінності суспільства; виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, збагачення їхнього культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями. Отже, морально-етичне виховання дошкільників є досить складним і довготривалим процесом, який охоплює весь період дитинства і продовжується в дорослому житті та розглядається в його кінцевому результаті як сформованість морально-етичної вихованості.

Аналіз праць учених засвідчив, що досліджено такі питання морально-етичного виховання: психологічні механізми становлення й розвитку моральних почуттів, уявлень, суджень, переконань і поведінки (К. Абульханова-Славська, Л. Божович, Д. Ельконін, О. Запорожець, та інші); специфіка й закономірності морального розвитку дошкільника (Ю. Аркін, С. Якобсон); педагогічні умови й засоби формування моральних норм у дітей (А. Виноградова, Т. Маркова, Л. Стрелкова); моральної свідомості (Л. Артемова, І. Бех, С. Рубінштейн та ін.).

Особливу увагу привертають сучасні праці науковців, у яких досліджено: формування оцінно-етичних суджень у діяльності дошкільників (А. Богуш, О. Монке); виховання колективних взаємин дітей (О. Булатова, В. Нечаєва), гуманних взаємин молодших дошкільників (А. Гончаренко, С. Литвиненко), моральної поведінки в дошкільників (Т. Колесіна, Г. Савицька, М. Федорова); педагогічний вплив на становлення морального вибору дошкільників (О. Кошелівська), роль емоцій у моральному становленні особистості (Л. Подоляк), виховання милосердя в молодших дошкільників (І. Княжева).

У розвитку дитини провідна роль належить дорослим. Дитина є соціальною істотою. Потреба у співробітництві з дорослими виникає ще в ранньому дитинстві, коли дорослий цілком забезпечує усі життєві потреби дитини. Він вводить її у навколишній світ, задовольняє одну з головних потреб психічного розвитку – появу нових вражень, передає виховні функції спеціально організованим структурам (дитячий садок, школа, засоби масової інформації), порушує глибинні зв'язки дорослого світу і світу дітей, поглиблює розрив між ними [1, с. 106].

У процесі взаємодії з дорослим формується особиста свідомість дитини. У дошкільному віці вона долає шлях від відокремлення себе від дорослого («Я сам») до відкриття свого внутрішнього життя, тісно пов'язаного із зовнішньою діяльністю.

Спілкування є головною соціальною потребою дитини, яка виявляється з перших місяців її життя. Спочатку ініціатором спілкування є дорослий, згодом ініціатива переходить до дитини, а наприкінці першого півріччя життя спілкування включається у спільну предметну діяльність дитини і дорослого. Дитина від народження розвивається як соціальна істота, набуваючи в контактах з людьми, які її оточують, певного досвіду. Упродовж раннього дитинства розвиток спілкування дитини з дорослим долає два етапи: перше півріччя – емоційно-особистісне, ситуативне спілкування; від другого півріччя до 3-х років – практичне, дієве спілкування. На цьому етапі дорослий виступає партнером у грі, взірцем для наслідування, особою, яка оцінює знання і вміння дитини [3].

Потреба дитини в оцінці дорослого є одним із головних стимулів її поведінки. Діти, які мають повноцінне спілкування з дорослими, виявляють ініціативність, прагнуть привернути увагу до своїх дій, довірливо, відкрито й емоційно ставляться до дорослого, вимагають від нього співучасті у своїх справах, чутливі до його ставлення й оцінки, перебудовують свою поведінку залежно від його поведінки. Вони тонко розрізняють схвалення й осуд, віддаючи перевагу предметному співробітництву з дорослим, виявляють до нього любов і охоче відгукуються на ласку, привертають до себе увагу і прагнуть його позитивної оцінки. Якщо дорослий і надалі ініціюватиме емоційні форми спілкування, а дитина вже прагнучиме діяльності з предметами, може виникнути конфліктна поведінка [3, с. 12].

Потреба в спілкуванні з дорослими розвивається протягом усього дошкільного дитинства. Як носій суспільно-історичного і культурного досвіду, а згодом – і моральний приклад, дорослий є авторитетом для дитини.

Дошкільник оцінює свої вчинки, якості, прагне співпереживання і співучасті з дорослим, в усьому його наслідує.

Ефективність виховного впливу спілкування дитини з педагогом залежить від вимог вихователя, які мають бути справедливими, обґрунтованими, послідовними, спрямовуваними; від його зауважень (важливо, щоб вони були необразливими, доброзичливими, не принижували гідності дитини), а також оптимального співвідношення позитивних і критичних оцінок [2, с. 12].

Довірливе, педагогічно ефективне спілкування з дітьми можливе за умови, що педагог є розвиненою особистістю, прагне морального самовдосконалення. Важливе значення має індивідуальний стиль його діяльності. Щодо цього побутують різні твердження. Прихильники навчально-дисциплінарної моделі взаємодії педагога і дитини ратують за те, що педагог повинен бути суворим, вимогливим, постійним у своїх стосунках з дітьми тощо. Однак вихователі, які наділені сильною або інертною нервовою системою, віддають перевагу особистісно-орієнтованій моделі виховання, для якої характерні довіра і повага до дітей. Вони не лише спрямовуватимуть, а й уміло організовуватимуть діяльність дітей, дбаючи про те, щоб вона була для них цікава і розвивала їх.

Для оптимальної комунікативної взаємодії з дітьми важлива й адекватна оцінка вихователями власних професійних якостей. Завищена самооцінка може призвести до того, що педагоги із слабкою нервовою системою, для яких типовими є м'які, обережні впливи на дітей, намагатимуться використовувати суворі форми виховання [4].

Отже, діти прагнуть спілкування з відкритим до них, добрим педагогом, і, спілкуючись із ним, самі намагаються бути такими. Це не позбавляє педагога необхідності бути послідовним у своїх вимогах, адекватно оцінювати вчинки дітей. Доброзичливість вихователя у спілкуванні з дітьми не є альтернативою його вимогливості. Особливості його поведінки залежать від таланту, досвіду, знання дітей і себе. Без цього неможливі добір ефективних засобів педагогічного впливу, очікувані результати від їх використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеєнко Т. Ф., Мустафаєва З. І., Яковенко Т. В. Формування національно-духовних цінностей дитини у сім'ї. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді* : збірник наукових праць. Київ : Педагогічна думка, 1999. Кн. 1. С. 106-113.

2. Богущ А. М., Сучок В. А. Уроки духовності дітям. Одеса : СВД Черкасов, 2005. 126 с.

3. Вікова та педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. Київ : Просвіта, 2001. 416 с.

4. Кравченко Т. В., Трубавіна І. М. Допомога батькам у вихованні дітей: метод. рекомендації для соц. Працівників. Київ : ДЦССМ, 2004. 100 с.

*Холодова (Угрин) Юлія Володимирівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

*Науковий керівник:
Сойко Інна Миколаївна,
к.пед.н., доцент кафедри початкової та дошкільної освіти,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ЕТАПИ Й ПРИЙОМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З РЕЧЕННЯМ І ЙОГО БУДОВОЮ

Актуальність теми дослідження визначається процесом модернізації сучасної освіти України від дошкілля до випускного класу загальноосвітньої школи («Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті», «Базовий компонент дошкільної освіти», «Закон про дошкільну освіту», «Про поетапний перехід до 12-річної освіти»), що зумовлює подальше наукове вивчення проблеми неперервності і перспективності насамперед перших двох ланок освіти: дошкільної і початкової школи.

Одним із чинників Базового компонента дошкільної освіти в Україні є мовна освіта, досконале володіння рідною мовою. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку передбачає «оволодіння рідною мовою як найціннішим скарбом нації, плекання любові до материнського слова як першого й могутнього наставника людини, як найдієвішого вияву національної культури» [3, с. 4].

Одне з провідних місць у загальній системі дошкільної підготовки дітей посідає розвиток мовлення. Завдяки мовленню як засобу спілкування індивідуальна свідомість людини, не обмежуючись особистим досвідом, збагачується досвідом інших людей. Оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особистості. Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості, пам'яті, інформації, засобом управління своєю поведінкою.

Дослідження, практика закладів дошкільної освіти засвідчили, що безпосередньо формуванню навичок мовленнєвої готовності за всіма аспектами приділяється недостатньо уваги, хоча саме дошкільний вік є сензитивним періодом мовленнєвого зростання. Тому актуальність мовленнєвої підготовки дітей зумовлюється потребою виховувати компетентну особистість, здатну вільно висловлювати свої думки, підтримувати доброзичливі стосунки із соціумом, вшановувати традиції української мови.

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному аспекті на сучасному етапі досліджувалась низкою вчених (Л. Артемова, Т. Бабаєва, А. Богуш, З. Борисова, Р. Буре, Т. Введенська, Е. Вільчковський, І. Дьоміна, Л. Парамонова, Т. Тарунтаєва, О. Усова, Н. Яришева та ін.).

Метою тез є обґрунтування етапів і прийомів ознайомлення дошкільників з реченням і його будовою.

Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з реченням і його будовою складається з декількох етапів.

Так, на першому етапі відбувається пізнання елементарного граматичного узагальнення «слово». Його завданнями є наступні.

1. Формувати вміння виділити з потоку мовної дійсності слова, що позначають предмети, об'єкти, явища (слова-назви), слова, що позначають характерні ознаки предметів (слова-ознаки) і слова, що позначають дії (слова-дії).

2. Формувати вміння абстрагувати від конкретного предмета і слова, яким цей предмет позначається.

3. Формувати вміння порівнювати слова між собою, класифікувати їх за характерними ознаками і на основі цього формувати у дітей елементарне граматичне узагальнення «слово».

Для реалізації цих завдань варто використовувати прийоми: називання різних слів на позначення назв, ознак, дій; алгоритм опису предметів; порівняння предметів; порівняння слів; класифікація предметів; класифікація слів; графічне зображення слів рисою [1, с. 233].

На другому етапі відбувається пізнання елементарної граматичної одиниці «звук» і закріплення уявлення про «слово».

Завдання цього етапу.

1. Формувати вміння чути і виділяти звуки у словах, добирати слова з даним звуком, визначати його місце у слові, складати слова з поданих звуків.

2. Формувати вміння аналізувати слова виявляти порядок слідування звуків у слові, давати їм кількісну характеристику.

3. Формувати вміння розрізняти голосні і приголосні звуки, тверді і м'які приголосні, порівнювати і класифікувати звуки за їхніми характерними ознаками, і на основі цього формувати елементарне граматичне узагальнення «звук», «голосний», «приголосний».

4. Формувати вміння давати кількісну і якісну характеристику звуковому складу слова.

Прийоми, які сприяють формуванню цих умінь: промовляння слова з виділенням певного звуку чи всіх звуків (інтонування); визначення місця звуку у слові; позначення звуків з допомогою символів (голосних – кружечком, приголосних – рисою); графічне зображення звукової моделі слова; порівняння звуків за характерними ознаками; порівняння слів за звуковою будовою; класифікація звуків, слів [4].

На третьому етапі відбувається закріплення уявлень про «слово», «звук» і пізнання нового елементарного граматичного узагальнення «склад».

Завдання цього етапу.

1. Формування вміння аналізувати слово, поділяти його на частини (склади), визначати їх кількість, добирати слова з двох, трьох, одного складу.

2. Підвести дітей до усвідомлення залежності кількості складів у слові від кількості приголосних звуків у ньому.

3. Формувати уміння порівнювати слова за звуковою і складовою будовою, давати кількісну і якісну характеристику звуків і складів, що складають слово і на основі цього формувати елементарне граматичне узагальнення «склад».

Прийоми навчання складового аналізу слова: промовляння слова по частинах (складах); відзначення кількості частин (складів) у словах-назвах, словах-ознаках, словах-діях; графічне зображення складової моделі слова; порівняння слів за звуковою і складовою будовою; класифікація звуків, складів, слів.

На четвертому етапі відбувається пізнання елементарної граматичної одиниці «речення».

Мета даного етапу:

1. Підвести дітей до розуміння, що речення – це вираження певної думки, воно складається зі слів. В реченні може бути різна кількість слів, воно має початок і кінець.

2. Формувати уміння аналізувати речення, визначати кількість слів у реченні, їх порядкове місце, складати речення зі слів.

3. Формувати уміння диференціювати та класифікувати слова і речення і на основі цього формувати елементарне граматичне узагальнення «речення».

Прийоми навчання: складання речень з даним словом; складання речень зі змістом ілюстрацій, “живих” картинок тощо; виділення речень з розповіді; поділ речень на слова; виділення в реченнях слів-назв, слів-ознак, слів-дій; графічне зображення речення; порівняння речень за кількістю слів; розрізняння і класифікація слів і речень [2].

Отже, як бачимо на кожному новому етапі навчання кожне з мовних узагальнень набуває певних уточнень. Поступово у дітей формується система асоціативних зв'язків (асоціацій) навколо кожного граматичного узагальнення, а разом з тим вміння їх диференціювати. Крім того, діти усвідомлюють взаємозв'язок між ними, бо пізнання окремих елементів мовлення відбувається у їх тісній взаємодії. Так, елементарні граматичні узагальнення «звук», «склад» включається в узагальнення «речення», яке не існує поза словом.

Описана система формування мовленнєвих умінь у дошкільників є передумовою успішного навчання дітей читанню і письму в початковій школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богуш А.М., Маліновська Н.В. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. 424 с.
2. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А. М. Богуш. Київ : Вища шк., 2007. 542 с.
3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.
4. Навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку : Методична розробка / Упорядник І.Г. Бодял. Кропивницький. 2020. 61 с.

*Хомич Світлана Олександрівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Складні та суперечливі процеси, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності закладу дошкільної освіти. Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових доробок, утілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти [3].

Модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Важливо, щоб вихователі закладів дошкільної освіти відповідно до нових умов уміли облишити консервативну колію. Тому проектна діяльність у роботі закладу дошкільної освіти – вимога часу, спрямована на забезпечення адекватності освітнього процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства. Проектна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку дошкільної освіти. Заклади дошкільної освіти з метою вдосконалення освітнього процесу використовують спеціалізовані програми, альтернативні методики та спадщину видатних педагогів.

Шляхом інноваційних підходів до змісту і форм методичної діяльності, зокрема, шляхом впровадження проектного методу в діяльності закладу дошкільної освіти реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності вихователів сучасних закладів дошкільної освіти.

Метод проектів – це педагогічна технологія, що містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів та прийомів, творчих за суттю. Вміння користуватися методом проектів в закладі дошкільної освіти – це показник високої кваліфікації вихователя їх прогресивної методики навчання і розвитку дітей.

За допомогою проектів вихователь може досягти успіху у розв'язанні багатьох проблем у професійній діяльності. Це може бути, наприклад: оновлення дидактичного забезпечення навчального осередку групи; організація виїзного пізнавально-розважального заходу; розробка і впровадження тематичних планів нового спрямування, ознайомлення з темою методом занурення тощо. Запропонована модель Т. Коршуновою показує

взаємопроникнення і розмежування мети і завдань проєкту вихователя і проєкту дітей [1].

Нами виділено такі етапи планування проєктної діяльності дітей дошкільного віку:

1-й етап. Підготовка до проєкту. Постановка проблеми.

2-й етап. Обговорення проблеми, визначення мети, завдань, плану роботи, кінцевого продукту.

3-й етап. Робота над проєктом за планом. Уточнення та корекція плану в ході реалізації задуму.

4-й етап. Презентація продукту діяльності.

5-й етап. Аналіз діяльності над проєктом та постановка нової проблеми.

Проєктна діяльність дітей дошкільного віку має особливості, що відрізняють проєкт від продуктивної діяльності:

– необхідність аналізу можливостей розв'язання проблемної ситуації (дослідження кількох варіантів);

– наявність мотивів (реалізація сенсу – для чого?);

– адресний характер (для кого?) продукту проєкту.

Виділимо позитивні моменти технології проєктної діяльності з дітьми дошкільного віку:

– зміна позиції вихователя – з носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної, дослідницької діяльності своїх вихованців;

– змінюється психологічний клімат у групі;

– знання, набуті в ході реалізації проєкту, стають надбанням особистого дитячого досвіду, тобто, знання потрібні дітям і тому цікаві;

– діти набувають вміння міркувати: вчаться ставити мету, добирати засоби для її досягнення, оцінювати наслідки;

– розвиток комунікативних навичок: уміння домовлятися, приймати чужу точку зору, вміння відгукуватися на ідеї, що висуваються іншими, співпрацювати, сприяти – інакше мета, до якої діти прагнуть, не буде досягнута;

– самоконтроль, свідомо дисциплінованість в групі.

Таким чином, аналізуючи метод проєктів та проєктну діяльність у закладі дошкільної освіти можна дійти висновку, що такий підхід до організації діяльності дітей сприяє гармонійному розвитку особистості дитини через власний інтерес та співробітництво з вихователем, а також підвищує фахову майстерність самого вихователя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коршунова Т. Л. «Диференційований підхід до типів проєктування». URL: http://poippo.pl.ua/otmz/kruglyj_stol

2. Метод проєктів у діяльності дошкільного закладу / [укладач Л. А. Швайка]. Х. : Вид. група «Основа», 2010. 203 с.

3. Токаренко Н. М. «Метод проєктів як ефективний засіб організації розвивально-пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку». URL: http://poippo.pl.ua/otmz/kruglyj_stol/3.pdf.

*Хомутник Оксана Василівна,
студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

*Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За умов сьогодення особливої значимості набуває проблема комунікативної компетентності, яка характеризується взаємодією з іншими людьми (вихователями, ровесниками). Саме тому завдяки сформованій комунікативній компетенції у дітей старшого дошкільного віку налагоджуються контакти з людьми, практикуються навички роботи в групі, вихованець знаходить своє місце в суспільстві і вчиться розуміти, використовувати та поважати можливості інших. Це важливий аспект орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, пристосовуватись до нових умов життя, продуктивно і гармонійно взаємодіяти.

У наукових дослідженнях вчених (Л. Артемова, Г. Беленька, А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, І. Загарницька, О. Кононко, Н. Лисенко, Т. Поніманська, Ю. Приходько, І. Рогальська-Яблонська, С. Савченко та ін.) акцентується на необхідності посилення уваги до формування компетентності, що сприяє активізації особистісного потенціалу дитини. Комунікативні здібності особистості досліджували Л. Бірюк, Н. Вітюк, В. Гаркуша, П. Гончарук, Л. Карамушка, К. Роджерс, Л. Савенкова; взаємодія з однолітками в процесі ігрової діяльності описана в працях Л. Божович, Д. Венгер, Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, Л. Лисенко, С. Русової, та ін.

Компетентність дошкільника – це організація у нього відповідних інтелектуальних дій, визначена спрямованість діяльності, її усвідомленість і велика мотиваційна насиченість. Вона має вікові характеристики, що визначаються науковцями як орієнтовні показники розвитку особистості на кожному віковому етапі, базисні характеристики різних видів діяльності. Як правило, про це йдеться мова у дослідженнях психологів, у роботах лінгвістів – проте єдиної точки зору на визначення цього терміну поки що немає.

Формування комунікативних вмінь у дітей потрібно для їхнього повноцінного розвитку як особистості. Старший дошкільний вік виокремлюємо як період становлення суб'єкта мовленнєвої діяльності, перехід від дитячої готовності спілкуватися з дорослим («Я хочу, щоб мене вчили») до формування оцінно-контрольних дій у процесі самостійної мовленнєвої діяльності («Можу зробити сам», «Можу використати те, чого навчився»). На нашу думку,

внутрішня мотивація до діяльності викликана пізнавальним інтересом дитини («Цікаво», «Хочу знати», «Хочу пізнавати нове», «Хочу зрозуміти»). Тобто зумовлюється накопичення певних мовленнєвих знань та вмінь, що постає основною метою мовленнєвої діяльності дошкільника. Взаємозв'язок дитини із «зовнішнім» світом відбувається через її діяльність, оволодіння розмаїтими і численними способами та засобами дій. Діяльність трактується вченими як важлива форма активної позиції людини до навколишньої дійсності.

Комунікативна компетенція дітей старшого дошкільного віку – це комплексна характеристика, яку «визначають за рівнем розвитку комунікативної діяльності у сфері спілкування з дорослими й ровесниками, орієнтацією на дорослого, чутливістю до його оцінок, сприйняттям в особливій ролі вихователя, набутим досвідом мовленнєвого спілкування і комунікації, розвитком ініціативності, доброзичливості, товариськості, що загалом визначає комунікативну готовність до навчання у школі» [1, с. 342].

Компетентність дітей старшого дошкільного віку визначається науковцями як знання, вміння та навички, необхідні для розв'язання соціальних і поведінкових ситуацій, характерних для цього віку. Вона включає способи взаємодії з людьми, співпрацю у груповому спілкуванні, навички роботи в групі, здатність брати на себе відповідальність, регулювати конфлікти. Комунікативна компетентність дошкільника, зі свого боку, включає комплексне застосування ним мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування [3].

В процесі спільної ігрової діяльності дитина старшого дошкільного віку разом з однолітками та дорослими здобуває життєво важливий досвід рольової поведінки, освоює реальну модель соціальних взаємин, нові форми комунікації; спілкуючись, обмінюється знаннями й уміннями. Тобто дитина у веселій, невимушеній атмосфері вчиться взаємодіяти з іншими учасниками гри, звертається за допомогою до дорослих (дізнається певну інформацію), ознайомлюється з новими явищами, подіями, професіями.

Використання ігор у старшому дошкільному віці забезпечує найкращі можливості для комунікативного розвитку дитини. Адже саме під час ігрової діяльності дитина здобуває ази комунікативної компетенції, оскільки за допомогою ролей осягає моделі міжособистісних відносини, накопичує знання та формує вміння користуватися правилами поведінки у соціумі, вчиться мистецтву спілкування [2].

Таким чином, формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку відбуватиметься більш ефективно за реалізації таких педагогічних умов:

- а) забезпечення методичного супроводу формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності;
- б) створення розвивального потенціалу предметно-ігрового середовища закладу дошкільної освіти;
- в) занурення дітей старшого дошкільного віку в активну комунікативну та ігрову діяльність із дітьми і дорослими.

Однією з педагогічних умов розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності виокремлено забезпечення методичного супроводу формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності. Аби забезпечити методичний супровід формування комунікативної компетентності вихователеві необхідно створити відповідні умови, що сприятимуть перебігові педагогічного процесу на засадах взаємодії вихованців у колективі.

Отже, формування комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності можна визначити як комплексну характеристику, яку визначають за рівнем розвитку комунікативної діяльності у сфері спілкування, орієнтацією на дорослого, сприйняттям в особливій ролі вихователя, набутим дошкільником досвідом мовленнєвого спілкування, розвитком ініціативності, доброзичливості. Доведено, що гра дітей старшого дошкільного віку навчає взаємодії в колективі, виховує повагу до окремої особистості зокрема, до суперника у грі та до групи загалом, почуття відповідальності за доручену справу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богуш А. М. Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови. К. : Вища школа, 2007. 542 с.
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. (за ред. О. Л. Кононко). К. : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 2003. 244 с.
3. Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (за ред. О. М. Байєр, Л. В. Батліна, А. М. Богуш та ін; наук. керівник акад. А. М. Богуш). Тернопіль : «Мандрівець», 2015. 200 с.

Червеняк Олена Іванівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
*к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

МЕТОДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Реформування системи освіти України одним з провідних завдань дошкільної освіти вбачає всебічний розвиток дитини дошкільного віку як

особистості – найвищої цінності суспільства; формування високих моральних цінностей майбутніх громадян, збагачення їхнього культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. Про це наголошено у низці державних нормативних документів: Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Отже, моральне виховання дітей дошкільного віку є досить складним і довготривалим процесом, який охоплює весь період дитинства і надалі має продовження в дорослому житті та розглядається в його кінцевому результаті як сформованість моральної культури особистості [1, с. 78].

Проблема морального виховання особистості широко та різнобічно досліджена у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так, проблема морального виховання у психологічному аспекті була проблемою наукових розвідок К. Альбуханова-Славської, І. Божович, Д. Ельконіна, О. Запорожця та ін.; специфіку й закономірності морального розвитку дітей дошкільного віку досліджували Є. Субботський, С. Якобсон; педагогічні умови, методи, форми й засоби морального виховання дітей дошкільного віку були предметом наукових досліджень таких вчених, як А. Виноградова, Т. Маркова, Л. Стрелкова; проблему розвитку моральної свідомості у дошкільному віці досліджували Л. Артемова, А. Богуш, І. Бех, Ж. Піаже, Т. Поніманська, С. Рубінштейн та ін.

Упродовж розвитку суспільства мораль, як і право, обов'язок, традиції, звичаї, цінності, є важливим регулятором поведінки людини, людських стосунків, а моральність виступає одним із основних критеріїв оцінки її особистісних якостей і чеснот [2].

Метою окреслених тез є теоретичне обґрунтування методів морального виховання дітей дошкільного віку.

Моральне виховання, як і будь-який напрям виховної роботи з дітьми дошкільного віку, передбачає використання системи прийомів, способів, операцій пізнання особливостей їхнього світовідчуття, мислення, поведінки і цілеспрямованого впливу на них. Щодо цього дошкільна педагогіка має у своєму арсеналі універсальні та специфічні методи. Використовують їх залежно від конкретної педагогічної ситуації: віку, рівня розвитку дітей, особливостей соціуму, його стратифікаційних груп, у яких росте й виховується дитина, тощо.

Методи морального виховання – способи педагогічної взаємодії, за допомогою яких здійснюється формування особистості відповідно до мети і завдань морального виховання і вікових особливостей дітей [3, с. 29].

До найпоширеніших методів морального виховання належать: 1) методи формування моральної поведінки, 2) методи формування моральної свідомості, 3) методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки [3].

Методи формування моральної поведінки.

Ця група методів спрямована на вироблення досвіду поведінки згідно з моральними нормами і правилами. Серед них виокремлюють такі методи:

а) *практичне залучення дитини до виконання конкретних правил поведінки.* У використанні цього методу акцентують на організації життя

дитини відповідно до вимог, а також на постійному підтриманні її поведінки згідно з цими вимогами.

б) *показ і пояснення*. Ними активно послуговуються у вихованні культури поведінки, навичок колективних взаємин тощо. Дітей систематично і в різних життєвих ситуаціях привчають до певних способів поведінки: вітатися, ввічливо просити про послугу, дякувати, бережно ставитися до іграшок, навчального матеріалу та ін.;

в) *приклад поведінки дорослих* (у середньому і старшому дошкільному віці – й однолітків). Організуючи різноманітну діяльність дітей, педагог установлює чіткі правила, пояснює їх дітям, переконує, що дотримання певних правил є важливою умовою їхнього успіху. Старші дошкільники можуть самостійно встановлювати правила спільної діяльності й контролювати їх виконання, мотивуючи це доцільністю для всього колективу;

г) *оволодіння моральними нормами у спільній діяльності*. Особливість цього методу полягає в тому, що діти оволодівають певними моральними нормами начебто спонтанно, без ініціювань педагогом, а у спільній діяльності з ним, батьками. Вони самі доходять висновку, що дотримання певних норм є передумовою успішної діяльності, досягнення позитивного результату, хороших взаємин у сім'ї, колективі. Дитина неодноразово пересвідчується, що її популярність залежить від успіхів у спільній діяльності, а вони – від уміння чітко формулювати правила цієї діяльності й дотримуватися їх.

г) *вправлення у моральній поведінці*. Суть методу полягає у створенні педагогом спеціальних умов для вправлення дітей у дотриманні моральних норм. Для цього слід потурбуватися про те, щоб створені ним ситуації не були штучними, а наближалися до життєвих, звичних для дитини. З цією метою використовують різноманітні доручення, ускладнюючи їх відповідно до віку дітей;

д) *створення ситуацій морального вибору*. Цей метод передбачає використання особливих вправ, спрямованих на формування моральних мотивів поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Такі вправи можуть бути запрограмовані вихователем або обрані дітьми самостійно. Наприклад, вихователь може запропонувати дітям дивитися новий мультфільм або допомагати двірнику прокладати доріжки в снігу. Якщо діти відкладають приємну для них справу, щоб виконати обов'язок, необхідний з погляду моральних норм, то вони повинні мати змогу здійснити його без зволікань. Такий їхній учинок обов'язково має бути схвалений [3, с. 30].

Методи формування моральної свідомості.

Використання означеної групи методів має на меті засвоєння моральних уявлень і моральних понять. Це здійснюють, послуговуючись такими методами:

а) *роз'яснення конкретних моральних норм і правил*. Ведучи мову про них, педагог повинен доступно за формою і змістом розкрити сутність конкретних норм і правил, продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. Важливо проілюструвати це сюжетами з мультиплікаційних фільмів, казок тощо;

б) *навіювання моральних норм і правил.* Цей метод ґрунтується на схильності дитини до наслідування і високій емоційності. Особливої уваги потребують несміливі, замкнуті діти, використання навіювання щодо яких може підтримати їхнє прагнення до активної поведінки, збудити віру у власні сили.

Методи роз'яснення і навіювання реалізуються у формі етичних бесід, у процесі яких відбувається формування основ моральної свідомості. Водночас діти мають змогу усвідомити, осмислити свій моральний досвід.

Методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки.

Використання цієї групи методів передбачає спрямування дитини на дотримання моральних норм, застереження від їх порушень. З цією метою використовують:

а) *приклад інших.* Ефективність його ґрунтується на здатності дошкільника до наслідування людей, які оточують його, героїв літературних творів, кінофільмів, спектаклів. Безперечно, це мають бути популярні серед дітей особистості;

б) *педагогічна оцінка поведінки, вчинків дитини.* Педагогічна оцінка має орієнтуючу (уточнює уявлення дітей про моральні вимоги) і стимулюючу (заохочує до моральної поведінки) функції. Важливо, щоб вона була об'єктивною, своєчасною, а її вимогливість, принциповість поєднувалися з добрим ставленням до дитини, зацікавленістю в її успіхах. Крім того, дитина має знати, чим мотивована конкретна оцінка її вчинку;

в) *колективна оцінка поведінки, вчинків дитини.* Використання її забезпечує єдність уявлень і поведінки дошкільника. Будь-які дії дитини мають у своїй основі певну мету, моральну спрямованість, а їх наслідки породжують почуття задоволення, впевненості у собі або сорому, невдоволення. При цьому слід враховувати, що дошкільникам притаманна висока емоційність, тому в оцінці їхніх вчинків необхідно виходити з того, які почуття намагається збудити педагог.

г) *схвалення моральних учинків дитини.* Дошкільникам властиве прагнення до особистісного вдосконалення, визнання їхньої поведінки достойною. Схвальна оцінка заохочує моральні вчинки, дає приклад для наслідування іншим дітям, забезпечує їхнє доброзичливе ставлення, формує основи колективної думки. Заслуговує на підтримку прагнення дітей не лише самим добре поводитись, а й вимагати відповідної поведінки від однолітків.

г) *заохочення дитини до моральних вчинків.* Використання цього метода вимагає від вихователів і батьків великого педагогічного такту. Прагнення до моральної поведінки має бути підтримане, схвалене дорослим, однак щоразу це робити складно. Дитину треба підвести до усвідомлення, що така поведінка важлива, необхідна і корисна для неї, приємна для інших. Заохочення необхідні, якщо дитина вперше виявляє ініціативу в моральних учинках: поступається власними бажаннями, часом, дорогими для неї речами, іграшками на користь інших; поводить морально стосовно того, хто її образив.

д) *осуд недостойних учинків дитини.* З огляду на особливості психічного розвитку дитини цей метод використовують рідко, оскільки він може заподіяти

їй моральної шкоди, викликати негативне ставлення до особистості педагога. Дошкільник повинен знати, що певний тип його поведінки засмучує дорослого, а переживання має стимулювати виправлення помилки. Звертаючи увагу на неправильний учинок дитини, необхідно висловлювати впевненість у тому, що вона може вчинити інакше («Мені прикро, що ти не поступився місцем дівчинці. Сподіваюсь, що наступного разу ти не забудеш про це») [3, с. 39].

Кожна конкретна педагогічна ситуація передбачає відповідний вибір методів впливу на моральну свідомість і моральну практику дитини, ефективність яких залежить від комплексного їх використання. За будь-якої форми взаємодії педагог повинен виявляти повагу до особистості дитини, впевненість у перспективах її розвитку, стимулювати процес самовиховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : методичний посібник / Г. Беленька, Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Маршицька, С. Нечай, Г. Орлова, О. Остряньська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр ; за заг. ред. Н. Гавриш. Харків : Мадрид, 2015. 220 с.
2. Галян О. І. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства. Моральна свідомість та самосвідомість особистості : [монографія] / за ред. М. В. Савчина, І. М. Галяна. Дрогобич, 2009. С. 64–76.
3. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: навч. посіб. Київ : Вища школа, 1993. 111 с.
4. Скрипник Н.І. Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Умань : ПП Жовтий, 2011. 99 с.

Чернега Наталія Володимирівна
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

***Науковий керівник:
Красовська Ольга Олександрівна,***
*д. пед. наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується становленням освіти нового типу, сенсоутворювальним фактором якого виступає ідея виховання людини культури, «людини-творця», здатної реалізовувати і розвивати свій творчий потенціал, творчо виражати себе в різних видах діяльності. У Базовому компоненті дошкільної освіти наголошено на розвитку

творчих задатків, здібностей талантів дітей як основної цінності дошкільної освіти [1]. Л. Виготський, досліджуючи проблеми творчості, відзначав, що в дошкільному віці розвивається здатність іти від думки до дії, що робить можливою творчу діяльність: «Одне з найважливіших питань дитячої психології та педагогіки – це питання про розвиток творчості і про значення творчої роботи для загального розвитку і змушнення дитини. Уміння з елементів створювати ціле, комбінувати старе у нові поєднання і становить основу творчості» [2, с. 7].

З огляду на тенденції розвитку теорії та практики дошкільної освіти, актуалізується роль самовираження і продуктивної діяльності дошкільника як джерела і ресурсу прояви і розвитку його потенціалів. Таким чином, актуальність даного дослідження визначається тим, що творче самовираження дітей старшого дошкільного віку є складною і багатоаспектною проблемою, що представляє інтерес в контексті процесів модернізації дошкільної освіти.

Аналіз основних досліджень і публікацій дав змогу визначити, що проблема розвитку творчих здібностей у дітей будь-якого віку є актуальною у педагогіці та психології. Дослідженням цієї проблеми займалися: Л. Богоявленська, Л. Венгер, Л. Виготський, Т. Григор'єва, В. Давидов, А. Запорожець, В. Левін, О. Лук, О. Матюшкін, В. Моляко, О. Нікіфорова, Л. Парамонова, Я. Пономарьов, Б. Теплов, П. Якобсон та ін. У контексті творчого виховання та освіти науковцями було досліджено сутність, компоненти, методики, засоби, прийоми навчання, однак проблема творчого самовираження дошкільників залишається маловивченою.

Метою статті є здійснити теоретичний аналіз проблеми творчого самовираження дітей дошкільного віку.

Термін «самовираження» тлумачиться як: «дія за значенням самовиражатися, розкривати своє «Я», свою індивідуальність; виявляти (переважно у художній творчості, в художньому образі) свої думки, настрої, переконання» [3, с. 1287]. Самовираження – розкриття свого «Я», власної індивідуальності, виявлення (переважно у художній діяльності) думок, настроїв, переконань, індивідуальних особливостей [4]. У психології проблема самовираження особистості вивчається через два феномена: саме розкриття, під яким розуміється повідомлення інформації про себе іншим людям, і самопрезентації, що складається в цілеспрямованому створенні певного враження про себе в очах інших [5]. Таким чином, самовираження пов'язано із творчою діяльністю, адже саме у творчості особистість реалізовує свої здібності.

Суттєвою ознакою самовираження є індивідуальна творча свобода особистості. На переконання Р. М. Чумічової, творча свобода дитини може бути виражена в художньо-естетичній діяльності, емоційно-естетичному ставленні до світу, культурно-мовленнєвих комунікаціях, рефлексії. Чинниками, що позитивно впливають на розвиток творчого мовленнєвого самовираження, за словами вченої, є: врахування індивідуальних властивостей дітей, адекватність у виборі методів, форм і засобів творчої діяльності, створення умов для свободи самовираження [6]. Головною

умовою самовираження є встановлення адекватності, що у більшості випадків визначає особистість, між внутрішнім світом (запитами, орієнтаціями, цінностями) та зовнішнім способом вираження внутрішнього світу [7]. Отже, для того, щоб особистість могла самовиразити себе їй необхідні певні умови для її реалізації.

Саме дошкільний вік є періодом становлення особистості дитини, формування в неї мовленнєвої і комунікативної компетенцій, особливої значущості в цьому аспекті набуває принцип дитиноцентризму, який передбачає оптимізацію навчально-виховного процесу в напрямі посилення уваги до потреб, інтересів, можливостей зростаючої особистості. Особистісне самовираження є процесом розгортання дошкільником своєї активної творчої життєдіяльності, індивідуальної форми свого соціального буття в системі «дитина-дорослий», що сприяє становлення його в якості мовленнєвої особистості [8, с. 192].

Категорія самовираження, зауважує О. Лобова, відіграє важливу роль у розвитку потенційних творчих можливостей дошкільників і являє собою самодостатній процес. Дорослий, створюючи умови для самовираження дітей дошкільного віку, стимулює тим самим у неї творчу активність. А. Ф. Лобова виділяє такі стадії самовираження дитини [9]:

- спонтанно-інтуїтивна – дитина слідує законам природи, не знаючи соціальних законів;
- довірливо-регламентована – дитина підкорюється соціальним законам і намагається слідувати законам довілля, дорослий спрямовує дитину;
- довірливо-творча – дитина самостійно, довільно виражає різнобічний досвід, переживання в конкретних діях.

Для того, щоб особистість могла творчого самовиражатись в повній мірі, необхідно створити сприятливі умови в освітньому процесі. В. Моляко обґрунтовує роль творчості у виховному процесі:

- вона сприяє виробленню вмінь розв'язувати завдання, орієнтуватися в нових умовах, долати труднощі;
- збуджує та стимулює розвиток інтересів до діяльності, оскільки завжди пов'язана з відкриттям нового, раніше не відомого;
- стимулює розвиток пізнавальних процесів, допитливості, дослідницької активності, здатності знаходити оригінальні рішення, прогнозування;
- вона сприяє розвитку оцінно-вимірjuвальних функцій психіки, що допомагають кожному суб'єкту успішно виробляти в собі моральні, естетичні, інтелектуальні еталони для побудови образів, планів, стратегій власної поведінки та діяльності, а як наслідок
- власного світогляду та життєвої філософії [10].

Звертаючись до психолого-педагогічної характеристики творчого самовираження дітей старшого дошкільного віку в зображувальній діяльності, В. І. Салютнова та Н. М. Шібано розглядає творче самовираження як процес прояву дитиною творчих здібностей зі створення і перетворення ідеальних або матеріальних об'єктів. У той же час основою і передумовою

даного процесу виступає готовність дитини старшого дошкільного віку до творчого самовираження в образотворчій діяльності. Крім того, творче самовираження може розглядатися як результат прояву дитиною творчої активності в зображувальній діяльності, пов'язаний одночасно з створенням продуктів цієї діяльності і індивідуально-особистісною самозмінною дитини. В. І. Салютнова та Н. М. Шібаню виділяють три аспекти творчого самовираження: індивідуально-особистісний, процесуально-діяльнісний, результативний.

Індивідуально-особистісний аспект передбачає визначення психологічних характеристик дитини і особливостей її особистісного (вікового) розвитку, які в сукупності визначають готовність до творчого самовираження в зображувальній діяльності.

Процесуально-діяльнісний аспект розгляду творчого самовираження дітей старшого дошкільного віку передбачає виявлення варіантів, форм, способів творчого самовираження дитини в образотворчій діяльності, будучи, по суті, відображенням рівня розвитку даного новоутворення у дитини старшого дошкільного віку. Творче самовираження старшого дошкільника як процес може відрізнитися своїми характеристиками з точки зору динамічності, усвідомленості і вмотивованості. Динамічні характеристики творчого самовираження дитини визначаються мірою інтенсивності його творчої діяльності, тривалістю участі в ній дитини.

Результативний аспект розгляду творчого самовираження дітей старшого дошкільного віку передбачає визначення сутнісних ознак і механізмів оцінки рівня розвитку даного новоутворення у дитини старшого дошкільного віку. Результативність самовираження старшого дошкільника в процесі творчої діяльності проявляється в наявності у дитини здатності виражати суб'єктивне відношення до дійсності, використовувати оригінальні форми саморозкриття і самопрезентації за допомогою створення нових матеріальних і духовних цінностей [5].

С. Архипова та Н. Куш на основі аналізу праць науковців визначили наступне:

- творчі прояви в дитини спостерігаються досить рано, це зумовлено тим, що кожна дитина індивідуальна;
- для дитячої творчості характерними є непередбачуваність, спонтанність;
- і в творчій, і в будь-якій іншій діяльності дитині властиві всеохоплююча допитливість, дослідження світу: від «що це таке» до «хочу все знати»;
- дитині властивий потяг до казок, віршів, музики, картин, загалом – до мистецтва;
- дитяча творчість, як правило, пов'язана з грою, що є провідним видом діяльності дитини дошкільного віку;
- творчість вимагає створення певних умов, за яких дитина почуватиметься вільною від впливу дорослого;

– креативність є однією з базових характеристик дитини дошкільного віку, що характеризує активну позицію особистості, готовність ухвалювати миттєві рішення, допитливість, здатність коментувати процес та результати діяльності, стійку мотивацію досягнень, розвинену уяву, а також здатність до створення творчого образу, який характеризується оригінальністю, варіативністю, гнучкістю та рухливістю [11, с. 44–45].

Для творчого самовираження в освітньому процесі необхідно підібрати відповідні завдання, які сприяли б цьому. В. Суржанською була розроблена класифікація творчих завдань. При цьому були враховані притаманні дошкільникам види діяльності, які передбачають прояв творчості (зображувальної, словесної, музичної, математичної). Таким чином, були виділені такі види творчих завдань:

1) зображувальні творчі завдання на малювання різними матеріалами; різну техніку виконання малюнку; закінчення розпочатого малюнку (коли задається певний набір ліній); малювання із заплющеними очима; конструювання;

2) музичні творчі завдання на вигадування співомовок; проспівування пісеньок “різними голосами”; вигадування танців під музику; пантомімічні передавання образів на зразок “незвичних танців” (вигадування танців, нехарактерним персонажам, або під невластиву певному образу музику); гра у шумовому оркестрі;

3) словесні творчі завдання на добір рими, складання початку та закінчення вірша; фонетичне розрізнення звуків та добір варіантів їх застосування; завдання у віршах-діалогах; завдання-загадки;

4) логіко-математичні завдання варіативного характеру з формами, величинами, числами;

5) творчі завдання комбінованого типу. Наприклад, на слухання «чарівних звуків» та їх подальшу інтерпретацію у рухах, словесній чи зображувальній діяльності [12].

Отже, самовираження пов'язано із творчою діяльністю, адже саме у творчості особистість реалізовує свої здібності. Дошкільний вік є сенситивним періодом для творчого самовираження дитини, формування творчих здібностей. Самовираження дитини проходить такі стадії: спонтанно-інтуїтивну, довірливо-регламентовану, довірливо-творчу. Творче самовираження дошкільника можна розглядати з трьох аспектів:

індивідуально-особистісного, процесуально-діяльнісного, результативного. Для розвитку творчого самовираження у дітей дошкільного віку необхідно створити сприятливі умови, що сприятимуть цілісно-інтегративному сприйняттю різних видів мистецтв. Для оптимального розвитку творчого самовираження у дітей дошкільного віку значну роль відіграє художня творча діяльність. Сприятливі умови розвитку творчої, унікальної, ініціативної, цілеспрямованої, активної, вільної, самостійної особистості дитини може той педагог, який сам володіє перерахованими вище якостями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Затверджено наказом МОН України №33 від 12.01.2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення 04.04.2021 р.).
2. Виготський Л. М. Уява і творчість у дошкільному віці. СПб., 1997. 92 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. 1736 с.
4. Водолага Н. В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Одеса, 2001. 216 с.
5. Салютнова В. І., Шибанова Н. М. Творческое самовыражение детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности: структурно-содержательный анализ. *Ученые записки Забайкальского государственного университета*. Серия: Педагогические науки. 2011. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-samovyrazhenie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-izobrazitelnoy-deyatelnosti-strukturno-soderzhatelnyy-analiz> (дата звернення 11.04.2021 р.).
6. Чумичева Р. М. Творческая свобода ребенка как проявление его внутреннего мира. *Воспитание школьников*. 2000. №5. С. 9-12.
7. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с.
8. Трифонова О. С. Розвиток самовираження особистості старших дошкільників у мовленнєвотворчій діяльності. *Науковий вісник мну імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки*. 2015. URL: [Nvmdup_2015_2_41 \(3\).pdf](#) (дата звернення 12.04.2021 р.).
9. Лобова А. Ф. Школа самовыражения 1998. 248 с.
10. Моляко В. О. Концепція виховання творчої особистості. *Рідна школа*. 1991. № 5. С. 47–51.
11. Архипова С. Кушнірик Н. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку. *Педагогічні науки*. 2009. Вип. 2. С. 41–48.
12. Суржанська В. А. Розвиваємо творчі здібності. Харків : Основа, 2007. 112 с.

Чонка Наталія Михайлівна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Марчук Оксана Олександрівна,
*д. пед. наук, професор кафедри педагогіки
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини, що обумовлена її антропоцентричною свідомістю. Основи свідомості, екологічної культури, ставлення особистості до світу природи закладаються в дошкільному дитинстві, що підтверджує вагомість використання цього сензитивного періоду для екологічного виховання особистості. У законі «Про дошкільну освіту» її роль визначається як провідна у формуванні особистості дитини, тому зміст освіти має виступати базисом становлення людини, а методи відповідати віковим особливостям дітей.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує сучасних фахівців дошкільного профілю у виборі завдань та змісту роботи з дітьми таким чином, щоб не стільки озброювати їх певною сумою знань, скільки відкривати перед ними «науку життя», яка сприяла б формуванню творчих особистостей з розвиненим почуттям власної гідності та відповідальності за свої вчинки. Відповідно до вимог Базового компонента до кінця дошкільного періоду у дитини мають бути сформовані елементи екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до природи [1].

Вплив природи на формування особистості розкрито в роботах Я. Коменського, Д. Локка, Й. Песталоцці, С. Русової, Ж-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Є. Фльориної. Сучасні дослідники цієї проблеми С. Дерябо, Г. Пустовіт, В. Ясвін підкреслюють необхідність формування екоцентричного типу екологічної свідомості як регулятора діяльності людей у природі. Н. Горопаха, Н. Глухова, Н. Кот, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, Н. Яришева зазначають, що основи екологічного виховання закладаються в дошкільному дитинстві.

Найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини – дошкільний вік, він передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. На думку В. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в дитини ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.

Екологічне виховання дошкільників – це співпраця педагогів та дітей, спрямована на розвиток умінь гармонійно взаємодіяти з природою [2, с. 62]. Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вмінням відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі [3].

Екологічне виховання в дитячих навчальних закладах включає необхідні і бажані складові:

1) створення в закладі дошкільної освіти умов для екологічного виховання: розвивального середовища, фонду методичних, наочно-ілюстративних матеріалів.

2) організація «екологічного простору» в приміщенні закладу дошкільної освіти: групові куточки природи, зимовий сад, теплиця, кімната природи, акваріум (модель прісноводного водоймища, штучно створена мініекосистема), живий куточок, в якому зберігається екологічний принцип утримання тварин, устаткування їх приміщень під природні умови життя, правильний догляд.

3) організація та обладнання «екологічних просторів» на ділянці закладу дошкільної освіти: майданчика природи, мікроферми, «куточка незайманої природи» (лісу, лугу, пустиря), екологічної стежки, «лікарських грядок», городу.

4) створення умов для праці дітей і дорослих у природній зоні закладу дошкільної освіти [2, с. 63].

У роботі з дітьми практикується використання наочності. Це різноманітні ілюстрації, гербарії, альбоми (таблиці, схеми, карти, макети, фотографії, натуральні природні об'єкти). Екологічні знання дитині доцільніше отримувати у пізнавальній діяльності. Її основними видами є екологічні екскурсії, спостереження, прогулянки. Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. Це активна форма пізнання навколишнього світу, що має на меті накопичення факторів, початкових уявлень про об'єкти і явища природи, внаслідок чого воно може розглядатися як пізнавальна діяльність і як метод навчання. Прогулянки – повсякденна форма роботи, де діти, спостерігаючи, ознайомлюються з тими ознаками об'єктів природи, явищами, які відбуваються на протязі тривалого часу [2, с. 64].

Екологічні екскурсії визначаються в педагогіці як форма і метод навчально-виховної роботи, що дозволяють організувати спостереження і вивчення різноманітних предметів і явищ у природних умовах. Під час екскурсії діти ознайомлюються з явищами природи в їх природних взаємозв'язках, з рослинами і тваринами в середовищі їх існування, з руйнівним впливом людини на природу. Змістом таких екскурсій можуть стати: обстеження близької місцевості для формування уявлень про навколишні природні умови, рельєф місцевості, наявність рослин і тварин. Під час екскурсій діти збирають природний матеріал для колекцій, ігор, занять із

флористики, праці, малювання. На екскурсіях дитина збагачує свої екологічні знання, розкриває своє серце красі довкілля, привчається до культури поведінки [3, с. 12].

В екологічному вихованні дітей заняття виконують абсолютно певну і дуже важливу функцію: чуттєві уявлення дітей, одержувані повсякденно, можуть бути якісно перетворені, розширені, поглиблені, об'єднані, систематизовані. Заняття з екологічного виховання інтегруються з іншими сферами знань: мистецтво, розвиток мовлення, формування математичних уявлень, фізична культура, валеологія тощо. Проводимо заняття-дослідження, заняття-відкриття, заняття-подорожі. На таких заняттях не нав'язуються готові знання, а надається дітям змога ділитися своїми почуттями, і лише потім робиться акцент на основному питанні [3]. Таким чином, екологічне виховання – це безперервний процес засвоєння цінностей і понять, що спрямовані на формування умінь, які необхідні для усвідомлення і оцінки взаємозв'язків між людьми, їхньою культурою і довкіллям.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти [Богущ А. М., Беленька Г. В., Богиніч О. Л. та ін.] ; наук. керівник: А. М. Богущ, дійсний член НАПН України, проф., д. пед. н. Київ : ТОВ «МЦФЕР–Україна», 2012. 26 с.

2. Конюхова Т. С. Характеристика загальних підходів до екологічної освіти й виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі. *Освіта Донбасу*. 2006. № 5 (118). С. 62-67.

3. Ми всі природи рідної частинки: Методичний посібник. На допомогу педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів / Упорядники: Сімон О. П., Пасяда М. І., Корф І.В. Полтава: ПОППО, 2009. 84 с.

*Шельвах Ірина Павлівна,
студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

*Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
к.пед..н., доцент кафедри педагогіки,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Зміна традиційної освітньої парадигми на суб'єкт-суб'єктну зумовлює набуття дітьми власного пізнавального, комунікативного та соціального

досвіду як пріоритетного шляху їхнього розвитку.

Невід'ємною складовою соціалізації сучасної дитини є формування її економічної досвідченості, що вимагає зниження вікових меж для початку економічного виховання. Традиційна освіта, на жаль, не сприяє повною мірою формуванню в дітей готовності до принципово нових економічних, соціально-політичних та духовних відносин [2, с. 12].

У розв'язанні питань економічної освіти і виховання державні документи (Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні) орієнтують громадську думку й професійну діяльність педагогів на усвідомлення цілей та завдань економічного виховання дітей як вихідної ланки підготовки до повноцінного життя в умовах ринкової економіки.

У зв'язку з реформуванням освіти й усвідомленням ученими значущості проблеми економічного виховання в теорії та практиці активізувався науковий пошук різних підходів до її розв'язання. Здебільшого, наукові дослідження присвячено таким проблемам: вивченню окремих економічних понять побутово-господарської діяльності (В. Грошев, М. Ібрагімова, Н. Кривошея, П. Матвеев, М. Мельник); формуванню нового типу економічного мислення (Л. Горкіна, О. Камишанченко, А. Кітов, В. Кондратьєв, І. Прокопенко, О. Шпак); формуванню бережливості в аспекті екологічного виховання (Л. Нульман, Л. Островська, О. Парамонов); розробленню найоптимальніших форм і методів навчання дошкільників (Т. Антонова, П. Апанасов, Л. Артемова, Н. Білова, О. Білоус, А. Богуш, Н. Гавриш, Е. Карпова, О. Янківська); підготовці педагогів дошкільного закладу до економічного виховання дітей (Н. Грама).

Сучасного дошкільника з перших років його життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися малюку щодня. Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника, та свої перші економічні знання він здобуває самотужки: з бесід з однолітками, спостережень, що відбувається довкола. Треба сказати, що частіше вони мають негативний характер.

Економічне виховання – це організована педагогічна діяльність, спеціально створена система роботи, спрямована на формування у дітей екологічної свідомості [1, с. 58].

Заняття з економічної освіти як один із видів занять з ознайомлення дітей із соціальним довкіллям проводять один раз на тиждень, починаючи з середньої групи (у дидактичних іграх) та у старших групах як комбіноване або комплексне заняття [2].

Власне, ознайомлення дітей із певними економічними поняттями та категоріями відбувається на заняттях із різних розділів програми. Для того ж, щоб систематизувати й розширити знання дошкільників, раз на тиждень

слід проводити спеціальне заняття з економіки, яке може бути побудоване вихователем у будь-якій формі.

Дуже цікаво проходять заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо. Важливим елементом таких занять є ігрова імпровізація, адже саме гра забезпечує органічне практичне входження дитини в економічні відносини.

Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі. Та й самі казки просто незамінні у вихованні таких якостей особистості, як працелюбність, бережливість, практичність. З досвідом прийшли розуміння того, ідо майже в кожній казці можна знайти «економічний» підтекст.

Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем варто активно використовуємо елементи теорії розв'язання винахідницьких задач. Казкові сюжети перебудовуємо так, аби вони розгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв'язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях [3, с. 64].

Основний принцип реалізації завдань економічного виховання – діяльнісний підхід до нього. Залежно від змісту знань обираємо провідний вид діяльності. Наприклад, засвоєння знань зі сфери фінансів (гроші, ціна, вартість, обмін, продаж то що) ефективніше відбувається під час проведення різних ігор – дидактичних, настільно-друкованих, рольових тощо [1].

Знання про те, чому слід берегти, економити результати праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі продуктивної діяльності (трудової, образотворчої). Працюючи з різними матеріалами, дошкільники вчаться бути ощадливими. Роз'яснюємо їм, що суть раціональності (розумності) – в умінні планувати процес діяльності, застосовувати найбільш оптимальні рішення (за прислів'ям: «Сім разів відмірай – один раз відріж»). Розглядаючи методи й засоби економічного виховання, не можна забувати й про спеціальну роботу з формування в дітей корисних навичок і звичок. Чимало з них пов'язані з вихованням культури поведінки в побуті й загальною вихованістю: вимкнути світло, коли виходиш з приміщення; закрити кран після того, як помив руки тощо.

Орієнтовний зміст економічних знань відображено в основних темах: «Сім'я», «Світ грошей», «Світ товарів», «Місто, в якому я живу», «Моя країна». Опановуючи їх, діти ознайомлюються зі світом речей, людей, природи. Вони дізнаються про те, що таке професія, праця, товар, гроші. Старші дошкільники вже вчаться оперувати грошима і співвідносити прибуток з ціною на товар.

Однією з перших дошкільники вивчають тему: «Бюджет сім'ї. Прибутки та витрати». При ознайомленні з нею до роботи активно залучають батьків. Разом із дітьми вони виготовляють макети сімейного бюджету, де відображають членів сім'ї та результати їх праці, картки-схеми прибутків і витрат, а також картки, які символізують основні та додаткові доходи. Діти визначають різні потреби членів родини, можливості щодо їх задоволення. Презентуючи бюджет своєї сім'ї, вони вчаться активно оперувати поняттями

«бюджет», «доходи», «потреби», «витрати», «товар» тощо [3, с. 65].

Під час вивчення та закріплення знань із теми «Світ грошей» вихователь разом із дітьми розгортає сюжетно-рольову Ігру «Міні-маркет Усміхайлик». Діти відвідують магазин і здійснюють покупки, використовуючи «місцеву валюту», яка називається «усміхайлики». Ця гра допомагає засвоїти такі поняття, як ціна, реклама, гроші, гурт, роздріб тощо.

Створені сприятливі, комфортні умови дозволяють кожній дитині знайти власний шлях до «економіки» через ігрову, рухову, пізнавальну, предметно-практичну діяльність, забезпечують формування потреби в пізнанні світу, сприяють особистісному розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грама Н. Г. Започаткування основ економічного виховання дітей дошкільного віку. *Одеса : Наша школа : Науково-методичний журнал*, 2003. № 2 С. 58-62.
2. Жадан Р. П., Григоренко Г. І. Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку (перспективно-календарне планування занять з економіки). Запоріжжя : ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2006. 116 с.
3. Лелюк Ю. М. Сучасні проблеми дошкільної економічної освіти в Україні. *Економічна освіта: проблеми і перспективи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції*. Черкаси, 2001. С. 63- 66.

Шепель Ольга Василівна,
*студентка I курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:
Шкабаріна Маргарита Андріївна,
*к. пед. наук, доцент
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Формування культури мовлення дітей дошкільного віку є однією з проблем дошкільної лінгводидактики. Її актуальність зумовлюється пріоритетними напрямками Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і функціонування української мови», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення і мовленнєвого спілкування. Робота з

мовленнєвого розвитку побудована на основі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Зміст роботи за освітньою лінією «Мовлення дитини» представлено такими неодмінними складниками: звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв'язне діалогічне і монологічне мовлення. Перед дошкільною освітою на сучасному етапі постає завдання створити ефективні умови для розвитку мовлення у дітей [1].

Аналіз дитячого мовлення свідчить про те, що воно має цілий ряд недоліків звукової культури мовлення і ліквідувати їх потрібно у дошкільному віці. В іншому випадку це явище негативно вплине на оволодіння дитиною грамотою, письмом, читанням, які ґрунтуються на добре розвинених навичках звукового аналізу і синтезу. Недостатній рівень звукової культури мовлення може спровокувати формування у дошкільників негативних комплексів поведінки, оскільки дитина з вадами мовлення часто стає об'єктом глузувань ровесників, що в кінцевому результаті впливає на формування її характеру [2, с. 23].

Звукова культура мовлення є складовою загальної культури мовленнєвого спілкування. За визначенням учених (О. Лещенко, О. Максаков, О. Соловйова, Є. Сухенко, М. Фомічова), звукова культура мовлення - це фонетично правильна і чиста вимова звуків і слів рідної мови; орфоепічне правильна вимова слів і фраз, що відповідає нормам літературної вимови з правильними наголосами, інтонаціями, паузами і відповідним темпом; чітка дикція; розвинутий фонематичний слух, правильне мовне дихання, вміння контролювати силу голосу.

У вихованні звукової культури мовлення використовують різноманітні прийоми та методи навчання. Серед прийомів навчання провідне місце посідають артикуляція звуків, імітація правильної звуковимови, зразок мовлення вихователя, відображене та сумісне мовлення («Зроби так, як я», «Скажи так, як я», «Повтори за мною», «Давай скажемо разом»), доручення, ігрові прийоми [4, с. 46].

Для розвитку мовленнєвого дихання доцільно провести дидактичні вправи на здування з долоні пелюсток, шматочків паперу, кульок, вати, пушинок кульбаби. Потрібно також виконати такі вправи: перекочування силою видихуваного повітря ватної кульки по столу, підтримування пушинок у повітрі силою видиху, утворення бульбашок на воді (дитина дмухає з такою силою, щоб на воді утворилися бульбашки); пускання паперових і пластмасових корабликів у мисці або у ванні з водою; прокочування олівців силою видихуваного повітря, дмухання в порожню пляшку.

Крім того, можна використати вправи: «Дмухай на метелика», «На гойдалці», «Гарячий чай», «Рубання дров», «Мильні бульбашки» [3].

Доцільно послуговуватися також художніми оповіданнями, які містять матеріал для звуконаслідування (Є. Пермяк «Хто?», Ю. Старостенко «Синиці-трудівниці», Є. Чарушин «Як хлопчик Женя навчився вимовляти літеру р», Д. Герасимчук «Струмочок», Є. Щим «Як птахи співають» та ін.) [3].

Рухливі ігри із звуконаслідуванням, словами, піснями вихователь використовує тоді, коли діти вже вміють вимовляти важкі звуки, але звуковимова ще нестійка. Під час рухливих ігор діти залюбки співають, імітують звуки машин, голоси тварин, птахів. Наприклад, у грі «Хто тут живе?» три- і чотирирічні діти групами імітують квоктання курей, гелготання гусей, гарчання собак; вихователь стежить за правильною артикуляцією.

Рухливі ігри зі словами та звуками для дітей старшого віку мають свої особливості. Діти паралельно виконують два завдання: рухаються (ловлять, бігають, водять хоровод) і промовляють слова, звуки, їхню увагу насамперед привертають рухи, а звуки вони промовляють механічно, іноді й зовсім забуваючи про них. Бажано до початку гри показати дітям як треба промовляти текст та закріпити його шляхом вправлення. Після такої підготовчої роботи, роз'яснень і повторень діти, усвідомивши текст, можуть виразно вимовити кожне слово чи звук гри (наприклад, у таких іграх, як «Гуси-лебеді», «Потяг», «У ведмедя в бору», «Пташки і кіт», «Два Морози», «Мишоловка») [2].

Розповідь на звуконаслідування відрізняється від інших видів роботи з розвитку мовлення. Це спільна робота дітей і вихователя, якому належить провідна роль у передаванні змісту. Імітаційні звуки, звукосполучення та слова промовляють діти всієї групи або підгрупи (п'ять-шість дітей) або одна дитина. Під час розповіді, вихователь пропонує вимовляти разом окремі частини тексту наприклад: «Корова: му-у-у! Молочка вам несучу». Розповіді зі звуконаслідуванням використовують переважно в молодшій і середній групах. Тексти розповідей можуть бути авторські, дібрані з народних творів або складені самим вихователем. За композицією та змістом вони мають відповідати дидактичним та психолого-педагогічним вимогам: бути невеликими за розміром, з простим, але захоплюючим, переважно веселим сюжетом, з великою кількістю імітаційних звуків, звукосполучень, слів, які спонукали б дітей до активності [3, с. 111].

З авторських та народних творів можна використати такі: «Поїдем, синочку, з тобою в село» (українська народна пісенька), «Рукавичка» (українська народна казка; під час читання її можна імітувати голоси тварин, що згадуються в ній); Г. Чубай «Тік і так», В. Коломієць «Горобчик», О. Сенатович «Прогулянка д-д-д», «Веселий сміх», В. Заєць «Гав» та ін. [4].

Отже, вдало дібрані вихователем методи і прийоми забезпечують успіх у вихованні звукової культури мовлення у дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти [Богущ А. М., Беленька Г. В., Богиніч О. Л. та ін.] ; наук. керівник: А. М. Богущ, дійсний член НАПН України, проф., д. пед. н. Київ : ТОВ «МЦФЕР–Україна», 2012. 26 с.

2. Богущ А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підручн. для студентів вищ. навч. закл. Київ : ВД «Слово», 2008. 440 с.

3. Михайлова Л. І. Змістовий аспект розвитку розмовного мовлення дітей дошкільного віку. *Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України*. 2009. №3. С. 110-113.

4. Трифонова О.С. Виховання звукової культури мовлення в дітей дошкільного віку. *Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського*. Одеса.: Вість, 2007. Вип.1. С.45-49.

Юричко Ірина Юріївна,
*студентка 1 курсу магістратури, педагогічного факультету,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука».*

Науковий керівник:
Мельничук Лілія Борисівна,
*к.пед..н., доцент кафедри педагогіки,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ

Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні передбачає обґрунтування і реалізацію нових методологічних засад виховання. Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», державними національними програмами «Освіта» та «Діти України» визначено, що центром виховного впливу має стати дитина, а метою – формування соціально активної, творчої, гуманістично спрямованої особистості. При цьому особливої ваги набуває єдність виховних впливів упродовж всього періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства.

У Концепції екологічної освіти України серед завдань дошкільного виховання визначено формування основ екологічної культури, морально-ціннісної орієнтації особистості [1]. Відомо, що цінності є необхідною передумовою розуміння сутності природи, переосмислення власної поведінки в межах гуманістично спрямованих орієнтирів щодо природи. Тому, основним предметом екологічного виховання дошкільників має стати формування суб'єктивного відображення універсальної цінності природи.

Дошкільний вік сприятливий для екологічного виховання, адже саме у цей період закладаються основи культури спілкування і поведінки дітей у природі. Особливої уваги потребують діти старшого дошкільного віку, оскільки у них починають формуватися основи наочно-дійового та наочно-образного типів мислення. Старші дошкільники здатні розуміти й усвідомлювати зв'язки навколишнього світу. Діти цього віку мають об'єктивні можливості для самостійного спілкування з природою [2]. Емоційна чутливість, сприятлива для

розвитку моральних почуттів (О.Запорожець), новоутворення у вигляді усвідомлюваних мотивів, здатних підкоряти безпосередні потяги (О.Леонтьєв), поява етичних інстанцій (Л.Виготський, Д.Ельконін) роблять дошкільний вік сенситивним для розвитку основ особистості.

Вивчення стану проблеми екологічного виховання у педагогічній науці продемонструвало, що значна кількість досліджень у дошкільній педагогіці присвячена систематизації знань про природу (Л.Буркова, Т.Земцова, Л.Маневцова, Л.Міщик, С.Ніколаєва, А.Федотова, Т.Христовська, І.Хайдурова). В контексті нашого дослідження особливе значення мають роботи, присвячені формуванню у дітей дошкільного віку бережливого (В.Грецова), дбайливого (М.Ібраїмова, Г.Марочко, З.Плохій), свідомого (І.Комарова), ціннісного (М.Роганова) ставлення до природи.

Практичні методи ознайомлення дітей з природою – це такі методи, при яких діяльність керованих вихователем дітей у процесі засвоєння нових знань має практичний характер. Ця діяльність виступає у формі реального перетворення речей і створює можливість виділення таких властивостей і зв'язків, що доступні безпосередньому сприйняттю [3, с. 32].

Отже, у практичних методах ознайомлення дітей з природою здобуття дітьми дошкільного віку нових знань та вмінь чи закріплення знань та вмінь, набутих раніше, відбувається завдяки включенню дітей у певну практичну діяльність, спрямовану на реальне чи уявне перетворення природи. При цьому пізнавальна діяльність дітей, проходячи в рамках діяльності практичної, досить часто залишається неусвідомленою ними (вони не помічають, що їх вчать у той момент, коли вони захоплено граються або працюють).

У методиці ознайомлення з природою детально розробляються такі практичні методи, як дидактичні ігри, праця в природі, елементарні досліди природничого змісту. В останні десятиріччя широке застосування в практиці роботи знаходять екологічні тренінги (вони по суті є різновидом ігрового методу, тому що тренінг проходить зазвичай у ігровій формі) та метод проекту (комплексний метод, який може включати елементи різних видів практичної діяльності дітей, зокрема, дослідницької, трудової і навіть гри) [4].

Роль кожного з цих методів та активність їх використання різні. Гру вихователі традиційно використовують здебільшого для закріплення знань дітей, вправління у їх застосуванні в навчально-ігрових ситуаціях. Праця слугує для вироблення навичок та вмінь, вияву дітьми свого ставлення до природи. Досліди застосовуються для самостійного здобуття дитиною нових знань про природу. Найширші можливості у навчанні, вихованні та розвитку дошкільнят має метод проекту (застосовують у варіанті «метод екологічного проекту»), оскільки він передбачає самостійне здобуття нових знань на основі закріплення та уточнення уже наявних, вправління у виробленні певних навичок та вмінь, вияв ставлення до природи та екологічно доцільної поведінки [2].

Істотний вплив на розумовий розвиток дітей справляють ігрові методи навчання. Основною формою цих методів виступають дидактичні ігри, що дозволяють дитині ненавмисно засвоювати різні знання й уміння. У таких іграх

головним моментом для самої дитини виступають ігрові дії і досягнення ігрової мети. Але одночасно вона, сама цього не зауважуючи, вирішує навчальні завдання, опановує новими знаннями й уміннями. Перевага ігрових методів полягає в тім, що гра, як правило, викликає підвищений інтерес дітей, вони діють з емоційним підйомом, значно менше утомлюються, ніж на заняттях [3].

Організуюючи експериментальну роботу дітей дошкільного віку, слід брати до уваги одну з найважливіших умов її ефективності: нові знання як результат «відкриттів» кожної дитини мають ґрунтуватися на знаннях, раніше нею засвоєних. Тому використанню елементарних дослідів завжди передують робота з участю інших методів (спостережень, розповідей, розглядання ілюстративного матеріалу тощо). Важливою особливістю дитячого експериментування є наявність у ньому двох протирічних тенденцій: досліджуючи, дитина викликає у об'єкті чи явищі природи певні зміни, перетворює його, ці перетворення розкривають перед дитиною нові сторони чи якості об'єктів. Нові, отримані дитиною в ході дослідів знання, в свою чергу, породжують нові запитання, нові, складніші перетворення. Наявність цих двох тенденцій робить найпростіший експеримент цінним методом при ознайомленні дітей з явищами живої та неживої природи. Досить ефективною є використання ігрової форми у проведенні елементарних дослідів. При цьому ігрова ситуація створюється за участю казкових образів, придуманих самим вихователем (тітонька Погода, дядько Вітер, чарівник-невидимка Повітря, Світлячок, сестрички Краплинки тощо). Однак, обираючи для проведення дослідів ігрову форму, вихователі повинні пам'ятати, що діяльність дітей має включати пошукові дії та реальні, а не ігрові перетворення об'єктів та явищ природи [4].

Таким чином, значення практичних методів полягає в тому, що вони значно більше, аніж методи словесні чи наочні, забезпечують активність дитини у навчанні, надають процесу навчання самостійності, практичної спрямованості. Використання практичних методів дозволяє мотивувати пізнання природи. Практичні методи дозволяють не лише отримати певні знання про природу, а й набути досвіду їх використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про концепцію екологічної освіти в Україні. URL: <http://consultant.parus.ua/?doc=01E1O32CC07>.
2. Мельничук Л.Б., Шульгач Е.В. Нескладні досліди як метод ознайомлення дошкільників з природою. *The XII International Science Conference «Current issues, achievements and prospects of Science and education»*, May 03 – 05, 2021, Athens, Greece. 279 p. P. 173-176.
3. Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / уклад. Н. М. Горопаха. Київ : Слово, 2012. 432 с.
4. Тарасенко Г.С. Дивосвіт: технологія естетико-екологічного виховання. Київ, 2000. 123 с.

*Редакційно-видавничий центр
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука,
33027, м. Рівне, вул. ім. академіка Степана Дем'янчука, 4
Наклад: 50 примірників.
Підписано до друку 01.09.2021 р.
Друк офсетний.*